

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 1 NOVEMBER 2024

**Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana**

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 1 NOVEMBER 2024

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 1 N° 1 NOVEMBER 2024

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

**Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana**

**TOME 1 : LETTRES, LANGUES,
EDUCATION ET ARTS**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ
CHEZ EFUA

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 1 n° 1 November 2024

ISSN Print : 3007-9209
ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le Lingua Institute**

EFUA EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires
D'Afrique)**

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 1 : Lettres, Langues, Education et Arts

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : June 2024

Acceptation et retour d'expertise : September 5, 2024

Retour des textes corrigés : September 30, 2024

Parution : November 2024

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô,
Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra,
Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville,
Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

Présentation des références bibliographiques

Dans le texte : les références des citations apparaissent entre parenthèses avec le nom de l'auteur et l'année de parution ainsi que les pages. Exemple : (Were, 2018 : 12). Dans le cas d'un nombre d'auteurs supérieur à deux, la mention et al. en italique est notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur et la même année de parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c, ...).

A la fin du texte : Pour les périodiques, le nom de l'auteur et son prénom sont suivis de l'année de la publication entre parenthèses, du titre de l'article entre guillemets, du nom du périodique en italique, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages. Lorsque le périodique est en anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une majuscule.

Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de l'année de publication entre parenthèses, du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication et du nom de la société d'édition.

Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à indiquer avant l'année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu de publication, le numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l'édition, le nom de la Maison d'édition, et les numéros des pages concernées.

Pour les articles non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l'auteur et le prénom, suivis de l'année de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « rapport », « thèse », qui ne doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l'Université ou de l'École, et le lieu de soutenance ou de présentation.

Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les extraits d'ouvrages avec notamment l'intitulé du colloque mis en italique.

Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD ROM à la place du numéro des pages. Pour les articles disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le prénom, l'année de la publication entre parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse Internet (url) à laquelle il est disponible et la date du dernier appel.

SOMMAIRE

- Accompagnement des enseignants par le conseiller pédagogique dans le contexte scolaire camerounais-----11
Aline Rosette Marie AMOGO
- Perspectives et Défis : Etude sur les Trajectoires Futures des Diplômes de Doctorat de l'IPU
-----36
**Alou AG AGOUZOOM &
Fousseyni SANGARE**
- Orientation, enseignement technique et formation professionnelle en côte d'ivoire : défis d'une adéquation des attentes professionnelles des apprenants des filières G2 et BT1-comptabilité d'ETIC2-MARCORY -----56
**BI Zou Aimé ZAHOU LI
Lucas Delmas YAPO &
Brou Hy**
- Matériau iconographique et construction des connaissances dans l'oeuvre de Jérôme Ollandet -----75
Bienvenu BOUDIMBOU
- Réformes libertaires et bien-être social dans les romans de Jules Vallès -----98
Clément LOUA
- La double approche didactique et ergonomique pour analyser les pratiques d'une stagiaire de SVT -----121
**Delwendé Fanny Kafando
Dahiratou Ibrahim Doka &
Nana Aicha Goza**
- Le procès de l'écriture scatologique dans les soleils des indépendances de Kourouma et germinal de Zola -----151
Kodjo TETEKPOR
- Pédagogie numérique dans les universités publiques ivoiriennes en contexte de crise sanitaire : bilan de la mise en œuvre à l'Université Alassane Ouattara-Bouaké -----176
**Kouadio Natanael KOFFI &
KRA Gérard Landry Konan**
- Formules d'expression d'amour en communautés IDAASHA et FON-MAXI du Bénin : Analyse des Aspects et Portée Sociodidactiques -----201
Marcellin Médétonhan LOUGBEGNON

Rethinking human essence: an existentialist reading of Eugene O'NEILL'S *the hairy ape* --
-----220

**Manzama-Esso THON ACOHIN &
Hodaló POROKI**

Accompagnement des enseignants par le conseiller pédagogique dans le contexte scolaire Camerounais.

Aline Rosette Marie AMOGO

FSE d'Université de Yaoundé I

Doctorante en Didactique des Disciplines

(+237) 658 043 683

alineamogo@yahoo.fr

Résumé

Le but de cet article est de décrire le processus d'accompagnement des enseignants par les conseillers pédagogiques. Pour se faire, il a été adopté une démarche centrée sur l'étude d'un cas simple intégrés qui permet de documenter l'accompagnement de deux enseignants. Par le biais de l'échantillonnage non probabiliste par choix raisonné, une conseillère pédagogique en fonction à la délégation des enseignements secondaires de Yaoundé a été recruté. Les résultats montrent que le processus d'accompagnement des enseignants par le conseiller pédagogique est à la fois complexe, dynamique, orienté, précis et agentif. En effet, la complexité apparait le plus dans le soutien du processus d'apprentissage et d'enseignement. L'orientation se révèle dans la présence d'objectifs cohérents avec le problème constaté et des pratiques d'accompagnement. En conclusion, cette étude estime que pour soutenir le processus d'accompagnement des enseignants, la conseillère pédagogique pourrait l'aider à identifier des objectifs d'apprentissage pour ses élèves, à planifier, à mettre en œuvre, à contrôler les pratiques et l'atteinte des résultats et à les ajuster au besoin.

Mots clés : accompagnement, conseillère pédagogique, milieu scolaire, enseignants.

Abstract

The aim of this article is to describe the process of teacher coaching by pedagogical advisors. To this end, we have adopted an approach centered on the study of a simple integrated case that documents the coaching of two

teachers. Using non-probabilistic purposive sampling, a pedagogical advisor working at the Yaoundé secondary education delegation was recruited. The results show that the process of teacher support by the pedagogical advisor is at once complex, dynamic, oriented, precise and agentic. Complexity is most evident in the support provided for the learning and teaching process. Orientation is revealed in the presence of objectives that are consistent with the problem identified, and in support practices. In conclusion, this study suggests that, to support teachers' coaching process, the pedagogical consultant could help them identify learning objectives for their students, plan, implement and monitor practices and the achievement of results, and adjust them if necessary.

Key words: support, educational consultant, school environment, teachers.

Introduction

Depuis les grandes réformes engagées depuis plus d'une décennie dans le secteur éducatif au Cameroun, les débats sont orientés vers la professionnalisation des enseignements. Pour ce faire, dans le secteur des enseignements primaires et secondaires, les réformes ont entraîné l'adoption de l'approche par les compétences avec une entrée par des situations de vie (APC-ESV) comme nouveau paradigme pédagogique pour une école camerounaise intégrée. Ainsi, parmi les obligations de l'enseignant en lien avec le développement professionnel, on note qu'il doit réussir 14 cours de perfectionnement professionnel tous les cinq ans pendant sa carrière afin de maintenir sa carte de compétence, dont un cours dans chacune des sept catégories de base suivantes: connaissance du curriculum, éducation de l'enfant en difficulté, stratégies d'enseignement, évaluation de l'élève, communication avec les parents et les élèves, utilisation de la technologie, et gestion de la classe et leadership (Ministère de l'Éducation, 2019).

Le cas du Cameroun n'est pas isolé en Afrique car plusieurs pays de ce continent ne prévoient pas encore la formation continue des enseignants après leur engagement sur le

terrain. Cependant, plusieurs avancées sont à observer dans le contexte camerounais qui épouse la politique européenne commune de référence pour la place accordée au développement professionnel des enseignants dans le contexte des institutions de formation des enseignants. Ceci réside dans le fait que, dans plusieurs pays de l'Europe et de l'Amérique, par exemple, il existe une tendance qui consiste à encourager des institutions tierces, comme les universités, à s'impliquer dans la démarche entreprise pour favoriser le développement professionnel des enseignants (Landry et Larocque, 2013). Ces institutions de formation offrent des activités de développement professionnel créditées et non créditées et, lorsqu'il s'agit d'une institution de recherche, des activités de développement professionnel par le biais de la recherche sont aussi offertes.

En prenant le cas de la Suisse, de la Belgique et du Canada, nous nous sommes rendu compte que plusieurs institutions occidentales offrent des programmes de formation continue aux enseignants à travers les écoles normales supérieures et les universités. Besençon (2015) fait la remarque selon laquelle les hautes écoles pédagogiques de la Suisse proposent en général des formations créditées qui mènent à l'obtention de certificats, de diplômes et de maîtrises reconnus et des formations non créditées, souvent à la demande des écoles, qui conduisent à l'obtention d'attestations de participation : c'est le cas de l'Université de Genève où le Centre pour la formation continue et à distance propose des cours en présence et à distance sur des thèmes variés (Université de Genève, 2019). Le Certificate of advanced studies en Soutien pédagogique, par exemple, est offert en partenariat avec la Direction générale de l'enseignement obligatoire de Genève. Cette formation est constituée de quatre modules sur des thèmes portant, entre autres, sur la didactique de la lecture. Cependant, l'auteur relève que : « la préoccupation de la formation tout au long de la vie [...] peine à se concrétiser dans ces institutions, notamment par

manque de ressources » (Besençon, 2015 :63). Calderón, Fibbi et Truong (2013 :93), allant dans le même sens que Besençon, vont faire la remarque selon laquelle les enseignants rencontrent des obstacles à leur participation comme : « la méconnaissance des offres de formation continue et l'absence d'accès ». Au Canada, les universités offrent des formations créditées reconnues et non reconnues dans des programmes ministériels de formation continue. Par exemple, l'Université Laurentienne offre aux enseignants de la province de l'Ontario des cours en ligne subventionnés qui sont admissibles dans le programme de perfectionnement du ministère de l'Éducation de cette province (Université Laurentienne, 2019). La formation en réponse à des besoins déclarés est aussi la réalité des universités belges. Selon Baffrey et Litré (2015 :49) : « les programmes de formation sont la résultante d'un relevé à la fois de besoins, d'attentes et de demandes [...] locaux et [...] du système ». À l'Université de Namur, par exemple, quatre centres de disciplines d'enseignement différentes, regroupés sous l'appellation « Pool de formation continuée », offrent aux enseignants du secondaire une variété d'activités de développement professionnel dans différentes disciplines (Université de Namur, 2019). Parmi les activités offertes, il y a l'analyse de pratiques, la construction d'outils pédagogiques, les réseaux d'échange de pratiques entre enseignants, notamment dirigés par la professeure Évelyne Charlier (Université de Namur, 2019). Aucun programme crédité visant le développement professionnel des enseignants n'a été trouvé sur le site.

Les précédents exemples sont assimilables aux curricula de formation à la faculté des sciences de l'éducation de l'université de Yaoundé I en général et particulièrement au département des didactiques de discipline où plus de la moitié (selon notre propre sondage) des étudiants admis au cycle de master puis de doctorat sont au préalable des enseignants formés pour l'enseignement primaire et secondaire. Bien que cela ne

soit évidemment pas un programme officiel de formation continue et de développement professionnel des enseignants, force est de constater qu'il renforce significativement les métaconnaissances didactiques et pédagogique des formés. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il faut appréhender les points de vue de Brodeur, Deaudelin et Bru (2005) qui, au sujet de la recherche en formation continue et développement professionnel, soutiennent que celle-ci : « constitue assurément l'une des avenues pouvant être d'une grande utilité pour la formation et le développement professionnel des enseignants » (Brodeur, Deaudelin et Bru, 2005 :8).

Dans le contexte camerounais, il se dégage un constat critique : les enseignants ne pensent pas avoir un pouvoir de décision en ce qui concerne l'organisation de l'école, celle-ci étant dominée par la direction, contrairement à l'apprentissage et à l'évaluation de leurs élèves qui leur revient. Par ailleurs, ils pensent qu'ils prennent peu d'actions collectives dans le domaine pédagogique ou en ce qui concerne la réflexion sur la vie de l'école. De plus, peu de travail collaboratif est à constater chez ces enseignants à cause du temps total car, bien que la volonté de le faire soit observable, le manque de temps, d'espace et de la compétence en conseil pédagogique sont autant d'obstacles au travail en équipe qui minent la culture du développement professionnel des enseignants camerounais. Dans un tel contexte, la présente étude se propose d'apporter les éléments de solution au sempiternel problème du développement professionnel des enseignants camerounais à travers le sujet : « Accompagnement des enseignants par le conseiller pédagogique dans le contexte scolaire camerounais ». La question au centre est de savoir : Quels sont les aspects qui intègrent le processus d'accompagnement des enseignants par les conseillers pédagogiques ? L'hypothèse émise à cet effet suppose que les aspects spécifiques au processus d'accompagnement des enseignants peuvent être soit orientés,

soit complexes, soit dynamiques ou tout simplement agentif. Dans manière général, le but de cette étude est de décrire le processus d'accompagnement des enseignants par les conseillers pédagogiques.

1. Méthodologie

Pour mener à bien cette étude, il a été adopté une démarche centrée sur l'étude de cas simple intégré qui permet de documenter l'accompagnement de deux enseignants différents en considérant les perceptions de la conseillère pédagogique et des enseignants. Par le biais de l'échantillonnage non probabiliste par choix raisonné, une conseillère pédagogique (Madame Nadine) en fonction à la délégation des enseignements secondaires de Yaoundé a été recruté. Le processus de collecte des données s'est fait par le bien de 4 rencontres effectuées en classe de 4^e et 3^e au collège Notre Dame de Victoire de Mvolié. Sur le temps, la collecte des données a durée quatre (04) mois, soit la période allant février à mai 2023, ceci en tenant compte du calendrier scolaire en vigueur au Cameroun et de l'organisation interne de l'établissement d'accueil et du programme de la conseillère pédagogique suivie. Au préalable, nous cherchions à obtenir le consentement éclairé de la part de nos interviewés puis l'autorisation de l'administration de l'établissement supra identifié. Les jours de collecte des données proprement dits, nous nous arrangeons à être présent au moins 30 minutes avant le début de l'entrevue et de la rencontre d'accompagnement pour ne manquer aucun détail lors de l'observation. Lors des passations individuelles des entretiens semi-directif, à chaque fois, les informations ont été soit enregistrées avec l'approbation de l'enquêté, soit notées sur un support papier, le cas échéant. À la fin de chaque processus, nous procédions à un bref débriefing et remercions les participants pour leurs collaborations. Pour ce qui est de l'exploitation des

données collectées, nous avons procédé à l'analyse de contenus des données d'observation et d'entretiens semi-directif. Le but recherché par cette analyse est de répondre à notre question principale de recherche et de vérifier l'hypothèse de recherche en s'appuyant sur le modèle théorique de l'accompagnement des enseignants de Atteberry et Bryk (2011) et de l'accompagnement socioconstructiviste de Lafortune et Martin (2004).

2. Résultats

Ici, présentons les résultats obtenus par rapport à l'objectif de l'étude qui est celui de décrire le processus d'accompagnement des enseignants par les conseillers pédagogiques.

2.1. Description sommaire du processus d'accompagnement de Nadine

L'accompagnement de la conseillère pédagogique, Nadine, portait sur l'arrimage des pratiques d'enseignement de la lecture et de l'écriture entre les enseignants de 4^{ème} et 3^{ème} du collège Notre Dame de Victoire de Mvolié. Le tableau 1 laisse voir les activités d'accompagnement dont le processus a été effectué sur 4 rencontres déroulées de février à mai 2023.

Tableau 1 : Activités d'accompagnement de Nadine

Avant la rencontre	Rencontre
-identification des objectifs d'accompagnement -planification des pratiques d'accompagnement	-Mise en œuvre des pratiques d'accompagnement -contrôle des pratiques et des résultats -Ajustement des objectifs et des pratiques

La planification de ces activités naît de l'observation de la conseillère pédagogique selon laquelle certains élèves qui

avaient une bonne note en 4^{ème} voyaient leurs notes baisser en 3^{ème}. Dès lors elle a sollicité auprès de la principale des rencontres d'accompagnement avec les deux enseignants concernés par lesdites classes sur l'enseignement et l'apprentissage de la lecture et écriture. Ainsi, après l'accord de la principale, l'accompagnement pouvait alors commencer. Le processus d'accompagnement de Nadine présentait des aspects d'orientation de complexité, de dynamisme, de précision et d'agentivité et s'est déroulé autour d'un but : soutenir le processus d'enseignement-apprentissage des enseignants.

2.1.2. Aspect orienté du processus d'accompagnement

Le processus d'accompagnement de Nadine a été orienté vers la résolution du problème de fluctuation des notes constaté et ses pensées et pratiques vers l'atteinte des objectifs identifiés.

2.1.2.1. Soutien du processus d'apprentissage des enseignants

Pour soutenir le processus d'apprentissage des enseignants, Nadine a planifié, mis en œuvre et contrôlé des pratiques d'accompagnement et l'atteinte des objectifs

— Objectif de soutien du processus d'apprentissage des enseignantes identifié par Nadine

L'objectif d'accompagnement visé par Nadine ciblant le processus d'apprentissage des enseignantes a été formulé ainsi : « que les enseignantes aient une meilleure compréhension des cadres d'évaluation » (Nadine_ février 2023).

— **Pensées et pratiques orientées vers l’atteinte de l’objectif de soutien du processus d’apprentissage des enseignantes**

Le Tableau 2 offre un aperçu global des pratiques d’accompagnement et de leur fréquence d’observation à chacune des phases du processus d’accompagnement.

Tableau 2 : Fréquence de la planification, mise en œuvre, contrôle et ajustement par Nadine des pratiques d’accompagnement

Pratiques d’accompagnement	Planification	Mise en œuvre	Contrôle	Ajustement
1. Demander d’apporter des documents	1	1	0	0
2. Fournir des documents	12	15	1	0
3. Présenter le contenu des documents	2	24	5	0
4. Lire des documents	0	6	2	0
5. Demander de lire des documents	0	4	0	0
6. Expliquer le contenu des documents	1	84	1	0
7. Parler de la valeur des documents	0	4	0	0
8. Chercher l’attention des enseignantes lorsqu’elle parle	0	1	0	0
9. Gérer le temps	2	1	1	0
10. Inviter les enseignantes à une formation	0	3	0	0
11. Planifier des dates	0	1	0	0

— Planification des ressources matérielles et des pratiques d'accompagnement

Nadine a planifié avoir recours à des ressources matérielles sous forme de documents sur l'évaluation à remettre aux enseignantes et les expliquer lors de la première et de la deuxième rencontre d'accompagnement : « Question d'habitude, j'apporte toujours le matériel même s'ils doivent en avoir, je refais des copies au cas où » (Nadine_février 2023). Par ailleurs, elle a planifié gérer le temps à la troisième rencontre pour arriver à prendre une décision commune pour la pratique d'enseignement : « Je vais m'arranger [demain] pour qu'on avance dans le temps pour qu'il reste du temps à la fin pour parler de la prise de décision » (Nadine_février 2023).

Tableau 3 : Ressources mobilisées par Nadine en lien avec le processus d'apprentissage des enseignants

Nom de la ressource	N	Source	Description du contenu	Commentaire de Nadine
Les essentiels	5	Documents préparés par Nadine en collaboration avec son collègue	« Des saisies de pages du programme, des échelles de niveaux de compétences, du cadre d'évaluation des apprentissages, progression. » (Nadine)	« Nous, on donne les encadrements tels qu'ils sont et il y a certaines parties des encadrements qui servent plus à l'évaluation. » (Nadine)
Exemples types d'écriture	2	Réalisés par des enseignantes et la conseillère pédagogique des deux classes	« Des écrits d'élèves qui illustrent chacun des degrés de compétences » (Nadine)	« je m'en sert juste pour la 4 ^{ème} parce qu'ils peuvent être utiles dans cette classe » (Nadine)

Article de Allington (2013)	1	Les six caractéristiques de l'enseignement efficace de la lecture	Article de 22p. Sous titres : introduction, le temps, les textes, l'enseignement, la discussion, les tâches, les tests et résumé.	« Allington est un auteur qui s'est beaucoup impliqué sur le volume de lecture et écriture en termes de proportions des dispositifs » (Nadine)
Documents complets	1	Réalisé par Nadine en collaboration avec son collègue sur la finalité en lecture, les attentes de fin de cycle et les échelle de niveau de compétence	3 documents en couleurs : -Liens entre le profil de l'élève et le jugement à porter à la fin de la 4 ^{ème} (2p.) - Liens entre le profil de l'élève et le jugement à porter à la fin de la 3 ^{ème} (2p.)	« Avec les attentes, quand un élève est dans cette phase-là et qu'il fait sa correspondance, attentes et phases développementales. À chaque fois, on a juste tiré deux grandes lignes pour aider nos enseignants. » (Nadine)

— Mise en œuvre des pratiques d'accompagnement et des ressources

Durant les quatre rencontres d'accompagnement, les pratiques d'accompagnement mises en œuvre par Nadine qui visaient à soutenir le processus d'apprentissage des enseignantes étaient au nombre de six. Il s'agit de : « fournir des documents », « présenter des documents » sur l'évaluation, « parler de la valeur de ces documents », « expliquer le contenu des documents », « lire » et « demander de lire » certaines sections des documents. À toutes les rencontres, Nadine avait avec elle les documents regroupés dans un classeur. Elle leur a aussi remis les documents : « exemples types d'écriture », « le document complet » et « l'article de Richard Allington ». À certaines occasions, Nadine a expliqué des aspects du contenu de ce document : « Ça, ce sont les critères qui vous servent à mettre une note. Les autres critères, vous en tenez compte pour rétroagir, pour aider l'élève à progresser parce qu'au premier

jour de la troisième année, ça commence à compter. » (Nadine, rencontre 2).

— **Contrôle des pratiques d’accompagnement et de l’atteinte de l’objectif**

Après chacune des trois premières rencontres d’accompagnement, Nadine a contrôlé plusieurs pratiques d’accompagnement qu’elle avait mis en œuvre en lien avec le processus d’apprentissage des enseignants sur l’évaluation. Il s’agit surtout des pratiques qui consistaient à « fournir des documents », « présenter le contenu des documents », « expliquer le contenu des documents », « lire des documents » et « gérer le temps ». Dans l’ensemble, Nadine était satisfaite des pratiques d’accompagnement qu’elle avait mis en œuvre et les trouvait utiles pour les enseignantes. Lors du contrôle de la pratique d’accompagnement qui consistait à fournir le Document du continuum ou document complet, Nadine a déclaré qu’elle l’avait apporté au besoin et qu’elle l’avait proposé à la suite d’un commentaire d’une enseignante sur son utilité : « J’ai ajouté le document du continuum, celui qui est en couleurs parce que Ida a dit “je m’en sers à la fin de l’année quand même” » (Nadine, entrevue 4). Le contrôle de la pratique qui consiste à présenter le texte *Les essentiels* montre que cette pratique visait à permettre aux enseignantes de comparer leurs pratiques à celles proposées dans les cadres d’évaluation et ainsi prendre conscience de l’écart qui peut exister entre les deux. Pour ce qui est du contrôle de la pratique d’accompagnement qui consiste à expliquer le contenu des documents, elle trouvait celle-ci intéressante puisqu’elle aidait les enseignants à mieux comprendre certaines notions liées à l’évaluation : « Puis c’est intéressant, Ida elle mélangeait les tableaux d’ancrage, les mini-leçons de stratégies avec les tableaux d’ancrage comportemental. Ça, c’est intéressant. Ça m’a permis de clarifier. » (Nadine, entrevue 5).

En ce qui concerne la pratique d'accompagnement qui consistait à lire des extraits de documents, elle la qualifiait d'aidante. Pourtant, elle ne pouvait pas relire *Les essentiels au complet* à la deuxième et troisième rencontre. Enfin, le contrôle de la pratique d'accompagnement à l'apprentissage qui consistait à gérer le temps révèle que Nadine l'avait mis en œuvre, tout comme elle l'avait planifiée, pour réussir à prendre des décisions en lien avec la lecture à la troisième rencontre d'accompagnement : « Mais je voulais quand même qu'on arrive à la lecture. Alors oui, cet après-midi, il y a eu des moments où il a fallu que je dise “dans cinq minutes il faut que je vous interrompe [...], mais sachez que là je suis en train de regarder le temps puis qu'il va rester quelque chose à voir pour la lecture”. » (Nadine, entrevue 4). Pourtant, elle hésitait à se prononcer sur le résultat obtenu puisqu'elle avait eu de la difficulté à interpréter le silence des enseignants durant cette rencontre : « C'est sûr que je me dis “il faut que je présente ça” tout à fait. Puis c'est quand même une belle équipe. Quand je vais là, ça se passe bien. En même temps, je me suis dit “tiens peut-être qu'ils connaissent plus les encadrements que je pense” parce qu'il n'y avait pas plein de questions. Il n'y avait pas plein de récriminations “ » (Nadine, entrevue 1).

— Ajustement de l'objectif et des pratiques d'accompagnement

Aucune indication quant à l'ajustement de l'objectif de soutien du processus d'apprentissage des enseignants n'a été obtenue. La seule chose, selon elle, qui pouvait être ajustée dans des projets semblables, et non ce projet-ci, était la présentation des cadres d'évaluation en même temps que les enseignants présentent leurs pratiques d'évaluation pour établir le lien.

2.1.2.2. Soutien du processus d'enseignement des enseignants

Pour soutenir le processus d'enseignement des enseignants, Nadine a aussi planifié, mis en œuvre et contrôlé des pratiques d'accompagnement.

— Objectif d'accompagnement identifié par Nadine

Le but visé ici est de résoudre le problème des notes en se demandant s'il y avait une formation qui pouvait amener les enseignants à adopter des pratiques similaires (arrimage des pratiques). Il s'agit donc de : « réussir à arrimer les pratiques évaluatives des enseignantes pour éviter que la fluctuation des notes ne se reproduise ».

— Pensées et pratiques orientées vers l'atteinte de l'objectif de soutien du processus d'enseignement des enseignantes

Le Tableau 4 offre un aperçu global des pratiques d'accompagnement et de leur fréquence d'observation à chacune des phases du processus.

Tableau 4 : Fréquence de la planification, mise en œuvre, contrôle et ajustement par Nadine des pratiques d'accompagnement

Pratiques d'accompagnement	Planification	Mise en œuvre	Contrôle	Ajustement
1. Proposer des pratiques d'enseignement	0	74	3	0
2. Parler de la valeur de sa proposition	0	35	0	0
3. Proposer du matériel (livre,...)	4	3	1	0
4. Suggérer des ressources web	0	1	1	0

5. Modéliser des pratiques d'enseignement	0	7	2	0
6. Donner une rétroaction sur la pratique des enseignantes	3	125	6	0
7. Demander aux enseignantes de présenter leurs pratiques	7	14	2	0
8. Donner des exemples de pratique	0	3	1	0
9. Poser une question en lien avec la pratique	2	1	1	0
10. Inviter les enseignantes à une formation	0	87	1	0
11. Proposer des scénarios futurs pour les enseignantes	0	19	0	0

— Planification de pratiques d'accompagnement et des ressources matérielles

Nadine a planifié « demander aux enseignantes de présenter leurs pratiques » aux première, deuxième et troisième rencontre d'accompagnement, « donner une rétroaction sur la pratique des enseignantes » à la troisième rencontre et enfin « proposer du matériel » à la quatrième rencontre d'accompagnement. À la deuxième rencontre, ils doivent présenter leurs pratiques d'évaluation de l'écriture et celles de lecture à la troisième rencontre. Par ailleurs, elle a planifié avoir recours à des ressources à proposer aux deux enseignants à la quatrième rencontre.

— Mise en œuvre de pratiques d'accompagnement et des ressources

Avant la deuxième rencontre d'accompagnement, Nadine a écrit aux enseignantes pour qu'ils apportent leurs traces d'évaluation de la lecture et de l'écriture pour la 2^e et la 3^e rencontre. Pour faire cette demande, elle a dit par exemple : « Est-ce que tu peux nous faire passer un texte écrit par les élèves pour mars, avril ou mai ? » (Nadine, rencontre 2).

Lorsque les enseignants présentaient leurs pratiques et discutaient des décisions à prendre, Nadine posait des questions et donnait des rétroactions et répondait souvent par une question

portant sur les pratiques d'enseignement mises en œuvre par les enseignants et sur les décisions qu'ils souhaitaient prendre pour ajuster leurs pratiques. Pour poser une question sur les décisions prises pour la pratique, elle a dit entre autres : « Est-ce qu'on a vu quelque chose qu'on pouvait faire en lecture ? » (Nadine, rencontre 3). Au fur et à mesure que les enseignants présentaient leurs pratiques aux deuxième et troisième rencontres, Nadine semblait essayer de réfléchir avec eux sur la source du problème de fluctuation des notes et émettait des hypothèses qui pouvaient l'expliquer : « Peut-être que vous n'avez pas le critère de cohérence. Peut-être qu'il n'est pas rentré dans votre grille » (Nadine, rencontre 2). Nadine a deviné les pratiques d'une enseignante avant qu'elle ne commence à les présenter en détail. Cela semblait être une autre façon d'informer les enseignantes des possibilités de pratiques à adopter si elles ne le sont pas encore : « C'est-à-dire que vous bâtissez vos textes pour être en lien avec vos projets. Puis c'est correct. En même temps, vous faites très certainement lire des livres aux élèves. Soit dans le texte courant, soit dans le texte littéraire. Puis là, ils sont illustrés » (Nadine, rencontre 3).

— **Contrôle des pratiques d'accompagnement et des résultats**

Après la deuxième et la troisième rencontre, Nadine a contrôlé explicitement la majorité des pratiques d'accompagnement mises en œuvre et l'atteinte des objectifs identifiés. Ce contrôle dévoile qu'elle était consciente et l'avait mise en œuvre souvent pour inciter les enseignants à présenter leurs pratiques, vu qu'ils trouvaient cela toujours difficile. Pour ce qui est du contrôle de la pratique d'accompagnement « poser une question sur la pratique », Nadine a trouvé que c'était une bonne façon pour éviter de donner des messages directs surtout dans les situations délicates. Le contrôle de la pratique d'accompagnement « donner une rétroaction sur la pratique des

enseignantes » montre l'importance que Nadine accordait à cette pratique, qu'elle trouvait nécessaire pour soutenir le processus d'enseignement des enseignantes.

— **Ajustement des objectifs et des pratiques d'accompagnement**

Aucune indication quant à l'ajustement des objectifs de soutien du processus d'enseignement des enseignantes n'a été obtenue.

2.1.3. Aspect complexe du processus d'accompagnement

Le processus d'accompagnement des enseignants par Nadine était assez complexe. D'abord, une variété d'objectifs a été identifiée et des pratiques variées ont été planifiées, mises en œuvre et contrôlées. Le soutien du processus d'apprentissage des enseignants a ciblé seulement la phase de mise en œuvre de stratégies d'apprentissage. En effet, lorsque Nadine avait planifié et mis en œuvre la pratique d'accompagnement de « présenter le contenu de document », cela avait permis aux enseignants de mettre en œuvre une stratégie d'apprentissage comme la prise de notes et ainsi apprendre sur l'évaluation des apprentissages.

Le soutien du processus d'enseignement, quant à lui, a ciblé trois des cinq phases du processus d'enseignement des enseignants. En effet, alors que les sous-objectifs 1 et 2 portaient sur le contrôle des pratiques d'enseignement (présenter les pratiques et prendre conscience de l'écart), le sous-objectif 3 ciblait l'identification d'objectifs (prise de décisions) et enfin les deux objectifs portaient sur l'ajustement de pratiques d'enseignement (arrimage et intégration). Pour ce qui est des pratiques mises en œuvre, lorsque Nadine donnait une rétroaction sur la pratique que présentaient les enseignants, cela pouvait les amener à contrôler leurs pratiques. Lorsque Nadine posait une question sur les décisions prises, cela pouvait aider

les enseignants à se fixer un objectif pour la pratique. Enfin, lorsqu'elle donnait une rétroaction sur la grille d'évaluation que les enseignantes étaient en train de revoir en équipe, cela pouvait les aider à l'ajuster. Par ailleurs, des ressources variées ont été mobilisées dans toutes les rencontres d'accompagnement. Enfin, l'atteinte de tous les objectifs tracés au départ a été contrôlée.

2.1.4. Aspect dynamique du processus d'accompagnement

Le processus d'accompagnement des enseignants par Nadine a été réalisé de façon dynamique sur un cycle de quatre rencontres d'accompagnement. En effet, bien que l'objectif de soutien du processus d'apprentissage des enseignants ait été identifié explicitement pour la première rencontre d'accompagnement, des pratiques ont été planifiées, mises en œuvre et contrôlées durant toutes les autres rencontres. De plus, les objectifs de soutien du processus d'enseignement des enseignants ont été poursuivis de façon dynamique durant la plupart des rencontres d'accompagnement.

2.1.5. Aspect précis du processus d'accompagnement

Le processus d'accompagnement des enseignants par Nadine a été précis puisque des objectifs clairement formulés et atteignables à court terme ou à moyen terme ont été identifiés. Le seul requérant davantage de précision était le premier objectif du soutien des caractéristiques des enseignants en lien avec le maintien d'un climat positif. Sa formulation manquait de clarté et il était difficilement atteignable. Par exemple, pour plus de précision, cet objectif aurait pu être formulé ainsi : « que les enseignantes gardent une perception positive de leurs collègues et qu'une relation de confiance règne en évitant que certaines en jugent d'autres ». Ainsi formulé, cet objectif aurait visé deux caractéristiques des enseignants : leur perception d'eux comme équipe et leur relation de confiance.

2.1.6. Aspect agentif du processus d'accompagnement

Le processus d'accompagnement des enseignants par Nadine avait un caractère peu agentif. En effet, ce n'était pas les enseignants qui avaient identifié la majorité des objectifs poursuivis et ils n'avaient pas été consultés non plus sur la pertinence de ces objectifs. Ils semblaient même ne pas être d'accord avec l'objectif principal puisqu'ils l'avaient questionné au début de la deuxième rencontre d'accompagnement. Ils disaient que la principale les avait informées de cet objectif sans les consulter. Leurs remarques durant les rencontres montraient qu'ils considéraient le problème observé comme un phénomène tout aussi naturel. Le seul objectif qui présentait un caractère agentif était celui sur l'intégration de textes authentiques dans l'enseignement de la lecture car c'était les enseignants et Nadine qui l'avaient identifié lors de la troisième rencontre.

3. Discussion

Les résultats obtenus à l'objectif 1 de recherche ont permis de décrire la complexité, le dynamisme, l'orientation, la précision et l'agentivité du processus d'accompagnement de la conseillère pédagogique, Madame Nadine. Concernant la complexité, ce résultat permet de distinguer les objectifs de soutien du processus d'apprentissage de ceux qui ciblaient le processus d'enseignement et la planification, la mise en œuvre, le contrôle et l'ajustement favorisant ces deux processus. Le résultat sur la présence d'objectifs distincts qui visaient le processus d'apprentissage et d'enseignement des enseignants rejoint celui de la recherche de Cartier et al. (2014) qui conclut que les conseillers pédagogiques ont mentionné vouloir accompagner les enseignants, entre autres, dans l'appropriation d'un modèle de référence et dans l'amélioration de pratiques d'enseignement en lien avec ce modèle. La présence d'objectifs

en lien avec le processus d'enseignement des enseignants a aussi été mentionnée dans la recherche de Walker et al. (2008) qui montre qu'une des deux conseillères pédagogiques de l'étude de cas avait comme objectif de favoriser le changement des pratiques des enseignants.

Les résultats concernant la présence de pratiques pour soutenir l'apprentissage et l'enseignement des enseignants viennent préciser ceux d'autres recherches ayant documenté la complexité des pratiques d'accompagnement, sans faire cette distinction (Bean et al., 2010). Ainsi, ils permettent de documenter en profondeur les pratiques mises en œuvre lors d'accompagnement de groupes d'enseignants, contrairement à celle de Bean et al. (2010) qui dressent un portrait global de ces pratiques (comme animer des ateliers). De plus, certaines pratiques documentées ici rejoignent celles rapportées par des conseillers pédagogiques interviewés dans d'autres recherches. Par exemple, les conseillers pédagogiques ayant participé à la recherche de Duchesne et Gagnon (2014) ont déclaré observer et écouter les enseignants, reformuler ce que les enseignants disaient et recourir à des pratiques efficaces de gestion des tâches, du temps et de l'espace. Dans la présente étude, reformuler ce que les enseignantes disaient renvoyait à deux pratiques distinctes : donner une rétroaction sur la pratique et exprimer une idée. Cette distinction a permis de préciser l'objet de la reformulation (la pratique ou les conceptions).

La présence d'objectifs en lien avec le processus d'apprentissage et d'enseignement des enseignants appuie la distinction de la double visée de l'accompagnement apportée dans le cadre conceptuel de l'étude. En effet, le cadre conceptuel a adopté la définition du développement professionnel des enseignants de Butler et Schnellert (2012) selon laquelle l'enseignant s'engage dans deux processus différents : le processus d'apprentissage et le processus d'enseignement. Ainsi, selon Butler et Schnellert (2012), l'apprentissage des

enseignants est certes favorisé par la réflexion sur leurs pratiques, mais ils précisent : « richer gains may be experienced if teachers deliberately embed engagement in self- and co-regulated practice within cycles of teacher learning level inquiry » (Butler et Schnellert, 2012 :1216). De plus, ces auteurs soulignent que le changement de pratiques est possible lorsque les enseignants s'engagent dans une réflexion sur leurs pratiques puisque c'est dans ce cas qu'ils agissent auprès des élèves (Butler et Schnellert, 2012). Bref, le résultat obtenu montre comment le soutien du conseiller pédagogique peut porter sur ces deux processus différents de manière simultanée dans l'accompagnement et ainsi favoriser le développement professionnel des enseignants.

Conclusion

Le présent article a abordé la question de recherche suivante : quels sont les aspects qui intègrent le processus d'accompagnement des enseignants par les conseillers pédagogiques. Les résultats de l'étude présentent ainsi des apports et des limites sur les plans théorique, méthodologique, empirique et pratique. Sur le plan théorique, l'étude présente deux contributions théoriques au domaine de l'accompagnement au développement professionnel des enseignants par le conseiller pédagogique. La première se rapporte à la conceptualisation de l'accompagnement des enseignants par le conseiller pédagogique comme un processus relié aux caractéristiques contextuelles. La deuxième est celle de la description détaillée des composantes des trois concepts de l'accompagnement : l'apprentissage, l'enseignement et les caractéristiques individuels du conseiller pédagogique. Les limites de l'étude sur le plan théorique consistent surtout en l'absence de considération des caractéristiques individuelles des enseignants et de leur processus de développement

professionnel dans l'étude de l'accompagnement des enseignants par le conseiller pédagogique dans le contexte scolaire. Sur le plan méthodologique, le devis de l'étude de cas intégré a montré son apport à la description en profondeur du phénomène complexe de l'accompagnement d'enseignants par le conseiller pédagogique.

Sur le plan empirique, cette recherche fait avancer les connaissances scientifiques sur l'accompagnement d'enseignants par le conseiller pédagogique dans le contexte de l'école. En effet, elle permet de décrire l'accompagnement non seulement en tant que pratique, mais également en tant que processus complexe et dynamique de pensées et de pratiques orientées vers l'atteinte d'objectifs précis du conseiller pédagogique favorisant l'agentivité des enseignants et relié aux caractéristiques individuelles du conseiller pédagogique et aux caractéristiques du contexte de l'école. La plupart des recherches (Bean et al., 2010) qui ont étudié l'accompagnement ont surtout décrit les pratiques d'accompagnement mises en œuvre, sans toutefois considérer l'importance des autres phases du processus, dont les objectifs. Les limites de l'étude sur le plan empirique concernent surtout le manque de description de l'interrelation qui semble exister entre d'une part le processus d'accompagnement et d'autre part le processus de développement professionnel des enseignantes et leurs caractéristiques individuelles. L'étude de cette interrelation permettrait, entre autres, de comprendre la dynamique du processus d'accompagnement dans l'interaction avec les autres.

Sur le plan pratique, l'étude propose un cadre de planification et d'analyse du processus d'accompagnement d'enseignants par le conseiller pédagogique basée sur des phases et des aspects. Pour soutenir le processus d'apprentissage des enseignants, dans un contexte semblable à ceux présentés dans cette étude, le conseiller pédagogique pourrait aider l'enseignant à identifier des objectifs d'apprentissage, à planifier et mettre en

œuvre des stratégies, à contrôler ses stratégies et les résultats et à ajuster au besoin ses stratégies et ses objectifs. Enfin, plus de place pourrait être donnée aux enseignants dans leur développement professionnel pour augmenter leur perception d'agentivité. Par exemple, le conseiller pédagogique et le directeur peuvent demander aux enseignants d'identifier leurs problèmes et, à partir de ceux-ci, proposer une situation de développement professionnel pour le résoudre

Références

ATTEBERRY Allison et BRYK Anthony, 2011. « Analyzing teacher participation in literacy coaching activities ». *The elementary school journal*, 112(2), pp.356-382.

BAFFREY Valérie et LITTRÉ Francis, 2015. « La formation continue des enseignants de Belgique francophone à l'épreuve de l'obligation de participation ». Dans Oliver MAULINI, Julie DESJARDINS, Richard ÉTIENNE, Pascal GUIBERT et Léopold PAQUAY (dir.), *À qui profite la formation continue des enseignants ?* (1^{re} éd., pp. 43-54). Louvain-la-Neuve, Belgique : De Boeck Supérieur.

BEAN Rita, DRAPER Jason, HALL Virginia, VANDERMOLEN Jill et ZIGMOND Naomi, 2010. "Coaches and Coaching in Reading First Schools: A Reality Check". *The Elementary School Journal*, 111(1), pp.87-114.

BESENÇON Pierre-Alain, 2015. « Évolution de l'offre de formation continue destinée aux enseignants de Suisse romande ». Dans Oliver MAULINI, Julie DESJARDINS, Richard ÉTIENNE, Pascal GUIBERT et Léopold PAQUAY (dir.), *À qui profite la formation continue des enseignants ?* (1^{re} éd., pp. 55-67). Louvain-la-Neuve, Belgique : De Boeck Supérieur.

BRODEUR Monique, DEAUDELIN Colette et BRU Marc, 2005. « Le développement professionnel des enseignants :

apprendre à enseigner pour soutenir l'apprentissage des élèves ». *Revue des sciences de l'éducation*, 31(1), pp.5-14.

BUTLER Deborah et SCHNELLETT Leyton, 2012. *Collaborative inquiry in teacher professional development*. *Teaching and Teacher Education*, 28, pp.1206-1220.

CALDERÓN Ruth, FIBBI Rosita et TRUONG Jasmine, 2013. *Situation professionnelle et besoins en matière de formation continue des enseignant-e-s des cours de langue et culture d'origine (rapport no 63f)*. Neuchâtel, Suisse : Université de Neuchâtel.

CARTIER Sylvie, ARSENEAULT Julie, MOURAD Éliane et RAOUI Manal, 2014. *Apprendre en lisant : développement professionnel de conseillers pédagogiques engagés dans une recherche-action en collaboration*. Montréal, Québec : Université de Montréal.

DUCHESNE Claire et GAGNON Nathalie, 2014. « Des stratégies pour le développement et le maintien du sentiment d'efficacité personnelle en tant que formateurs d'adultes ». *Savoirs*, 34, pp.71-84.

LAFORTUNE Louise et MARTIN Daniel, 2004. « L'accompagnement : processus de coconstruction et culture pédagogique. Dans M. L'Hostie et L.-P. Boucher (dir.), *L'accompagnement en éducation : un soutien au renouvellement des pratiques* (1re éd., pp. 47-62). Sainte-Foy, Québec : PUQ.

LANDRY Carol et LAROCQUE Marie-Josée, 2013. « Le programme de soutien à la formation continue du personnel scolaire Genèse, bilan et perspectives ». Dans Carol LANDRY et Céline GARANT (dir.), *Formation continue, recherche et partenariat : pour construire la collaboration entre l'université et le milieu scolaire*. Sainte-Foy, Québec : PUQ.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, 2019. *Cours de perfectionnement professionnel du ministère de l'Éducation*. Ontario, Canada : Gouvernement de l'Ontario.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE, 2019. *Offre de formation continue 2018-2019.*

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, 2019. *Le service de la formation continue de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal.*

UNIVERSITÉ DE NAMUR, 2019. *POOL de formation continuée.*

Perspectives et Défis : Etude sur les Trajectoires Futures des Diplômés de Doctorat de l'IPU

Alou AG AGOUZOOM

*Fondateur des Laboratoires : « Langage-Pédagogie-Didactique-Société et Discours (LaPDSoDi) »
et « Innovation et Numérique pour l'Éducation (LINE) de Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) »
alouagagouzoum.ipu@yahoo.com*

Fousseyni SANGARE

Membre du Laboratoire « Innovation et Numérique pour l'Éducation (LINE) de Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) »

Résumé

L'enquête évalue l'impact des initiatives de soutien et des partenariats internationaux sur l'équité de genre, les taux de diplomation, et l'insertion professionnelle des diplômés de doctorat de l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU). Elle cherche à déterminer comment ces mesures influencent la proportion de femmes dans les programmes de doctorat, maintiennent ou augmentent les taux de diplomation, et améliorent les opportunités professionnelles des diplômés. Suivre la trajectoire des diplômés permet à l'IPU de garantir la performance de ses offres de formation, de renforcer son positionnement stratégique et de créer des opportunités de formation continue pour ses alumni. Le questionnaire, diffusé en ligne, a collecté des données sur le sexe des participants, l'année d'obtention du doctorat, la situation professionnelle actuelle, et le pays de résidence. Les réponses de 114 participants ont fourni des informations sur la répartition par sexe, les cohortes de diplomation, le statut professionnel et la localisation géographique des diplômés. Ces données ont été analysées pour identifier les tendances et les défis spécifiques. Cette étude fournit des connaissances précieuses pour l'IPU, permettant d'ajuster les politiques et les programmes de soutien. Les résultats aident à mieux comprendre les trajectoires futures des diplômés et à élaborer des stratégies pour leur succès continu.

Mots-clés ! Perspectives, défis, trajectoires futures, IPU, doctorat-

Abstract

The study assesses the impact of support initiatives and international partnerships on gender equity, graduation rates, and the professional integration of doctoral graduates from the Institute of University Pedagogy (IPU). It aims to determine how these measures influence the proportion of women in doctoral programs, sustain or increase graduation rates, and enhance the professional opportunities for graduates. By tracking the career paths of its alumni, the IPU ensures the effectiveness of its training programs, strengthens its strategic positioning, and creates continuous learning opportunities for its graduates. The online questionnaire collected data on participants' gender, year of doctoral completion, current employment status, and country of residence. Responses from 114 participants provided insights into gender distribution, graduation cohorts, professional status, and geographic location of the graduates. These data were analyzed to identify specific trends and challenges. This study offers valuable insights for the IPU, enabling adjustments to policies and support programs. The results help to better understand the future trajectories of graduates and to develop strategies for their continued success.

Keywords : Perspectives, challenges, future trajectories, IPU, doctorate.

Introduction

Dans le contexte de l'enseignement supérieur au Mali, la diversification des offres de formation et l'optimisation des parcours éducatifs sont essentielles. L'adaptabilité des formations aux compétences requises et évolutions du marché du travail est décisive pour offrir aux diplômés des opportunités professionnelles adéquates. La qualité et la pertinence des données utilisées pour évaluer ces parcours sont déterminantes pour leur succès.

Les études sur l'insertion professionnelle des diplômés s'appuient généralement sur des enquêtes rétrospectives et des suivis de cohortes (Béduwé, 2019 : 5-22). Bien que ces méthodes offrent des perspectives sur les trajectoires professionnelles, elles présentent des limitations, notamment en

ce qui concerne la description détaillée des parcours des diplômés, comme le souligne (Delès, 2018 : 4–20).

La théorie du filtre proposée par Béduvé (2019 : 5-22) et la perspective sociologique développée par Marchal (2015 : 134-135 ; 115-138 ; 121 ; 127) fournissent des cadres pour comprendre comment les parcours influencent l'insertion professionnelle. La théorie du filtre suggère que les étapes éducatives servent d'indicateurs pour évaluer les aptitudes des candidats, tandis que la perspective sociologique met en avant l'importance du rôle des réseaux humains et des compétences acquises durant les études pour différencier les diplômés. Pour Marchal, les réseaux humains représentent à la fois un atout pour les recruteurs et une source potentielle d'inégalités pour les candidats (Marchal, 2015 : 134-135 ; 115-138 ; 121 ; 127).

S'appuyant sur ces deux théories, notre étude pose la question suivante : comment les initiatives de soutien et les partenariats internationaux peuvent-ils améliorer l'équité de genre, les taux de diplomation, et l'insertion professionnelle des diplômés de doctorat de l'IPU ? L'hypothèse suggérée est que les initiatives de soutien et les partenariats internationaux amélioreront l'équité de genre en augmentant la proportion de femmes dans les programmes de doctorat, maintiendront ou accroîtront les taux de diplomation récents, et amélioreront les taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'IPU.

Selon Delès (2013 :37-50), cette question est au centre d'une controverse théorique opposant, d'une part, les défenseurs de la théorie du filtre (Chauvel, 1998 : 5-36 ; Duru-Bellat, 2006 :105 ; Peugny, 2009 :180) et, d'autre part les partisans du capital humain (Maurin, 2007 : 268 ; Poullaouec, 2010 :147; Coulangeon, 2011), ou plus précisément du capital des réseaux humains expression que nous adoptons dans ce travail.

Ce travail examine comment les initiatives de soutien et les partenariats internationaux affectent l'équité de genre, les taux de diplomation, et l'insertion professionnelle des diplômés de

doctorat de l'IPU. Il vise à déterminer l'influence de ces mesures sur la proportion de femmes dans les programmes de doctorat, les taux de diplomation, et les opportunités professionnelles des diplômés.

Néanmoins, il présente une faiblesse : il ne traite pas des questions concernant les filières de formation des diplômés ni des compétences acquises en dehors cursus classique.

L'étude s'appuie sur la théorie que la spécialité de formation et les compétences non directement liées au diplôme jouent un rôle déterminant dans l'insertion professionnelle, au même titre que le niveau de diplôme lui-même (Delès, 2018 ; Meng et Heijke, 2005). Toutefois, en ne prenant pas en compte l'intégralité du parcours de formation dans cette analyse, il est reconnu que cette étude présente une certaine limite. Pour surmonter cette faiblesse, il sera pertinent dans les recherches futures d'examiner de manière plus approfondie l'ensemble des cursus éducatifs suivis par les diplômés.

En effet, les compétences acquises tout au long de la formation, qu'elles soient directement liées au domaine du diplôme ou non, sont essentielles pour différencier les diplômés sur le marché du travail. Ces compétences influencent non seulement l'employabilité des individus, mais aussi leur attractivité aux yeux des employeurs, ce qui affecte à la fois leur accès à l'emploi et leur rémunération. Ainsi, une analyse plus approfondie de ces compétences permettra de mieux comprendre les dynamiques d'insertion professionnelle des diplômés de l'IPU et d'apporter des éclairages supplémentaires sur les facteurs qui contribuent à leur réussite.

Ce travail vise également à comparer l'efficacité de l'enseignement supérieur au Mali avec celle de systèmes éducatifs plus sélectifs, en se basant sur des données précises et représentatives (Charles et Delès, 2018). L'objectif principal est d'évaluer l'impact des initiatives de soutien et des partenariats internationaux sur l'équité de genre, les taux de diplomation, et

l'insertion professionnelle des diplômés de doctorat de l'IPU. L'intérêt de cette étude réside dans sa capacité à proposer des recommandations fondées sur des preuves, renforçant ainsi la pertinence des politiques et des programmes de soutien mis en place par l'institution.

Pour atteindre cet objectif, une enquête descriptive et quantitative a été réalisée, recueillant des données spécifiques et mesurables sur les perspectives et les défis des diplômés. Cette approche a permis d'identifier des tendances et des corrélations à partir des données collectées, grâce à un échantillonnage stratifié proportionnel qui assure une représentativité optimale des sous-populations étudiées. Les strates de la population ont été définies selon des variables indépendantes telles que le sexe, l'année d'obtention du doctorat, l'âge, la situation professionnelle, et le pays de résidence, afin de garantir une analyse approfondie des différences entre les groupes.

Contrairement à l'affirmation de Delès (2018), selon laquelle il n'existe pas d'étudiant type, les résultats de cette étude suggèrent un profil homogène des doctorants de l'IPU à l'échelle nationale. Ces derniers se composent principalement de fonctionnaires cherchant à améliorer leurs compétences ou à obtenir une promotion, ainsi que d'enseignants-chercheurs et de chercheurs dont les statuts professionnels exigent l'obtention d'un doctorat dans un délai précis. Cette homogénéité met en évidence une faible diversité dans les profils des doctorants, ce qui peut limiter la portée des conclusions sur l'insertion professionnelle à l'échelle nationale.

En ligne, l'enquête a été menée et a permis de recueillir des informations auprès de 114 diplômés de l'IPU. Des questions ont été posées aux participants concernant des éléments essentiels de leur parcours, tels que le genre, l'année de l'obtention du doctorat, leur situation professionnelle actuelle et leur pays de résidence. Cette enquête visait à repérer les tendances générales et les principaux obstacles auxquels ces diplômés font face dans

leur intégration professionnelle. Les informations ont été analysées de façon descriptive pour donner une vision des caractéristiques démographiques et professionnelles des participants. Par la suite, ces données ont été examinées afin de repérer des liens potentiels entre le genre, l'année de diplomation, la situation professionnelle et la localisation géographique des diplômés.

Grâce à cette méthode, il a été possible de repérer des tendances et de tirer des leçons générales sur les parcours professionnels des diplômés de l'IPU.

Même si cette approche a permis de recueillir des données pertinentes, elle comporte certaines limites, notamment en ce qui concerne l'analyse plus approfondie des défis individuels et des parcours particuliers.

L'analyse des données a été réalisée en trois étapes : d'abord, des statistiques descriptives ont été utilisées pour résumer les données ; ensuite, une analyse croisée a permis d'identifier des tendances et des corrélations significatives entre les variables ; enfin, des tests statistiques ont été effectués pour comparer les moyennes et valider la signification des relations observées. Cette méthodologie rigoureuse, facilitée par l'utilisation d'Excel, a permis de recueillir des données précises et de fournir des recommandations basées sur des preuves solides.

Ce travail est structuré autour de cinq axes d'analyse, offrant une vue d'ensemble complète sur les trajectoires professionnelles et les défis spécifiques des diplômés de l'IPU. Ces axes incluent une évaluation de la répartition des diplômés selon l'année d'obtention du doctorat, le sexe, l'âge au moment de la soutenance, la situation professionnelle actuelle, et la répartition géographique par pays de résidence. Enfin, une analyse croisée des variables permet d'explorer en profondeur les perspectives et les défis rencontrés par ces diplômés, renforçant ainsi la compréhension des dynamiques qui influencent leur insertion professionnelle et leur succès à long terme.

1. Répartition des enquêtés par année d'obtention du doctorat de l'IPU

Cette section présente la répartition des diplômés de l'IPU en fonction de l'année d'obtention de leur diplôme de doctorat. La figure n°1 illustre cette répartition de manière détaillée

Figure n°1 : Répartition des participants selon l'année d'obtention du doctorat

Source Cette figure a été construite en utilisant les données collectées lors de l'enquête réalisée dans le cadre de cette étude."

La figure n°1 présente les réponses concernant l'année d'obtention du doctorat des diplômés de l'IPU, basées sur un total de 114 réponses. Voici les points clés observés : L'année 2023 se distingue nettement, représentant 45% des participants, indiquant une forte activité de diplomation cette année-là. L'année 2024 suit avec 23%, montrant une continuité dans le nombre élevé de doctorats décernés récemment.

Une montée progressive est observée à partir de 2018, avec des chiffres qui augmentent régulièrement chaque année :

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3%	4%	2%	5%	17%	23%	45%

La tendance à la hausse du nombre de diplômés au fil des années, culminant en 2023, reflète plusieurs facteurs, notamment l'amélioration des programmes de doctorat, l'augmentation des inscriptions et des politiques favorables à la recherche et à l'enseignement supérieur à l'IPU. Les données indiquent que l'IPU a probablement intensifié ses efforts pour augmenter le nombre de doctorats décernés, ce qui est un point positif pour l'institution en termes de production académique et de recherche.

2. Répartition des participants par sexe

La figure n°2 ci-dessous montre les pourcentages de la population totale ayant participé à l'étude, répartie par sexe.

Figure n°2 : Répartition des participants selon le sexe

Source Cette figure a été construite en utilisant les données

collectées lors de l'enquête réalisée dans le cadre de cette étude.

L'interprétation des données révèle que la majorité des répondants de l'enquête sont des hommes (90,00 %), tandis que les femmes ne représentent que 10,00 %. Cette répartition suggère plusieurs conclusions : la population intéressée par ce niveau d'études est principalement masculine, les femmes participent moins à ce type d'étude, et il est déterminant de considérer la représentativité de l'échantillon pour analyser correctement les résultats.

Il est important de noter que le graphique ne détaille pas d'autres caractéristiques telles que l'âge ou la profession des répondants, et que la répartition des sexes pourrait différer dans d'autres segments de la population. Il est donc recommandé de ne pas tirer de conclusions générales sur la base de ce seul graphique. Il est essentiel de poser des questions supplémentaires pour enrichir l'analyse et améliorer la représentativité des échantillons dans les futures enquêtes. Ce travail fait partie d'un vaste programme de recherche, débuté en 2023, mené par le Laboratoire : « Langage - Pédagogie – Didactique - Société et Discours (LaPDSOdi) » et le « Laboratoire Innovation et Numérique pour l'Éducation (LINE) » de l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU).

3. Répartition des participants selon les tranches d'âge lors de la soutenance

La répartition des participants selon les tranches d'âge lors de la soutenance est illustrée dans la figure n°3, qui montre comment les différentes catégories d'âge sont représentées parmi les individus constituent l'échantillon de ce travail.

Figure n°3 : Répartition des participants par tranches d'âge à la soutenance.

Source Cette figure a été construite en utilisant les données collectées lors de l'enquête réalisée dans le cadre de cette étude.

La figure n°3 présente la répartition des âges au moment de la soutenance des personnes interrogées, avec les données réparties en quatre tranches d'âge : plus de 40 ans, 35-40 ans, 31-35 ans et 25-30 ans. Les résultats montrent les tendances suivantes :

En premier lieu, la tranche d'âge des personnes ayant plus de 40 ans est prédominante, représentant 57,02% des individus. Cette proportion est nettement supérieure à celle des autres tranches d'âge, indiquant que la majorité des personnes soutenant leurs travaux le font après 40 ans. En second lieu, la tranche des 35-40 ans constitue 21,05% des répondants, ce qui représente une proportion significative bien que moins importante que celle des plus de 40 ans. Par ailleurs, les individus âgés de 31 à 35 ans représentent 18,42% de l'échantillon, constituant ainsi un groupe moins important mais néanmoins significatif. Enfin, la tranche la moins représentée est celle des 25-30 ans, avec seulement 3,51% des personnes. Cette faible représentation suggère que

très peu de personnes soutiennent leurs travaux à un âge plus jeune comparativement aux autres ranches.

L'analyse des données par tranches d'âge révèle une distribution inégale, avec une concentration notable chez les plus de 40 ans. Cette tendance indique que de nombreux individus soutiennent leurs travaux à un âge plus avancé, souvent après avoir acquis une expérience professionnelle significative. Les raisons de cette tendance ne sont pas entièrement couvertes par le questionnaire, laissant place à des interprétations sur des motifs personnels et professionnels. Bien que la majorité des soutenances se produisent après 40 ans, il est essentiel de considérer les marges d'erreur possibles dues à la taille de l'échantillon et à la non-représentativité potentielle des répondants pour une interprétation précise des données.

4. Répartition des participants par situation professionnelle actuelle

La figure n°4 présente les principales tendances de la situation professionnelle des enquêtés, en montrant la répartition entre ceux qui sont employés, en recherche d'emploi, en post doctorat, et ceux occupants des postes dans d'autres catégories mineures.

Figure n°4 : Répartition des participants par situation professionnelle actuelle

Source Cette figure a été construite en utilisant les données collectées lors de l'enquête réalisée dans le cadre de cette étude.

Les principales tendances observées se présentent comme suit : la majorité des participants, soit 69,00 %, sont actuellement employés. Une population de 16,00 % est en recherche d'emploi, représentant une proportion non négligeable de personnes sans emploi mais activement à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles. En comparaison avec le taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur par structure, cette proportion peut sembler relativement faible.

Un plus petit groupe, représentant 13,00 %, est engagé dans des activités postdoctorales, ce qui révèle une présence modeste dans le milieu académique avancé. Contrairement au nombre élevé de diplômés employés et de ceux en recherche d'emploi, ce groupe reste marginal parmi les répondants. En marge des catégories clairement définies par les participants à l'enquête, une catégorie "Autre" représente des situations professionnelles diverses qui n'ont pas été spécifiquement détaillées. Il convient

de noter que 2,00 % des participants se trouvent dans des situations professionnelles autres, non spécifiées dans les catégories principales.

En résumé, la majorité des répondants sont en situation d'emploi, reflétant une stabilité professionnelle chez la plupart des participants. Une proportion non négligeable est en recherche d'emploi, soulignant des défis sur le marché du travail pour une part des répondants. La présence d'un groupe significatif en post-doctorat suggère un engagement important dans la recherche et l'enseignement supérieur parmi les participants. Les réponses classées comme "Autre" peuvent inclure des situations diverses, peut-être des travailleurs indépendants, des étudiants ou des retraités, mais elles restent marginales dans cette enquête.

5. Répartition des participants selon le pays de résidence actuelle

La répartition des participants selon le pays de résidence actuelle, illustrée par la figure n°5, offre une vue d'ensemble de la localisation géographique des enquêtés, mettant en lumière les différences et les concentrations dans divers pays.

Figure n°5 : Répartition des participants par pays de résidence actuelle

Source Cette figure a été construite en utilisant les données

collectées lors de l'enquête réalisée dans le cadre de cette étude.

L'analyse des données de la figure n°5 révèle une concentration géographique des participants à l'enquête marquée au Mali (99 %). En comparaison, la diversité géographique parmi les participants internationaux est limitée. Les réponses provenant de pays autres que le Mali sont réparties de manière marginale, avec chaque pays représenté par moins de 1 % des participants : la République de Guinée, le Tchad et la République Démocratique du Congo. Cette distribution restreinte indique que, bien que l'enquête ait inclus quelques répondants internationaux, la majorité des données provient d'une population résidant principalement au Mali.

Ainsi, bien que l'enquête montre une certaine portée internationale, elle reste essentiellement centrée sur le Mali, comme en témoigne la concentration dominante des participants dans ce pays. La présence de répondants internationaux, bien que présente, demeure marginale par rapport à la forte concentration au Mali.

6. Analyse croisée des variables de l'enquête sur les perspectives et défis des diplômés de doctorat de l'IPU

Pour croiser les différentes variables de l'enquête sur les perspectives et défis des diplômés de doctorat de l'IPU, nous avons procédé à une analyse corrélée entre la répartition par sexe, les années d'obtention du doctorat, les tranches d'âge lors de la soutenance, la situation professionnelle actuelle, et le pays de résidence. Cette méthode permet de vérifier comment ces variables s'influencent les unes les autres. Voici les résultats de cette analyse croisée :

Répartition par sexe et par année d'obtention du doctorat

L'analyse croisée de la répartition par sexe et de l'année de

soutenance du doctorat révèle une prédominance masculine marquée parmi les répondants, avec 90 % d'hommes. Cette dominance s'observe dans toutes les tranches d'âge, notamment parmi les plus de 40 ans, qui constituent la majorité des soutenances (57 %). La faible représentation féminine (10 %) suggère non seulement une disparité de genre importante, mais aussi un effet cumulatif où l'âge avancé de soutenance amplifie la sous-représentation des femmes.

On peut y voir le reflet de dynamiques sociales et professionnelles particulières, où les femmes rencontrent des difficultés plus importantes pour accéder et poursuivre un doctorat, notamment en raison de responsabilités familiales ou de discriminations systémiques. Les hommes ont un âge avancé de soutenance, ce qui suggère que l'expérience professionnelle est un élément clé pour s'engager dans un doctorat, ce qui est moins accessible aux femmes en raison des interruptions de carrière fréquentes liées aux responsabilités familiales. Il est intéressant d'examiner ces dynamiques en recueillant des informations supplémentaires sur les motivations personnelles et les difficultés particulières auxquelles chaque sexe fait face.

Répartition par sexe et par situation professionnelle actuelle

L'analyse montre que 69 % des hommes, qui composent 90 % des répondants, occupent des postes fixes, tandis que 16 % sont en recherche d'emploi et 13 % sont engagés dans des post-doctorats. Chez les femmes, bien que la répartition des situations professionnelles soit similaire, leur sous-représentation globale (10 %) limite la capacité de tirer des conclusions solides concernant leurs perspectives et défis spécifiques.

Cette faible représentation des femmes laisse entendre que, même après avoir obtenu un doctorat, les femmes continuent de rencontrer des difficultés dans le monde professionnel, comme des préjugés de genre ou des attentes différentes de la société.

La répartition des post-doctorantes féminines témoigne d'une tendance à poursuivre les études en raison de problèmes d'intégration sur le marché du travail. Il est essentiel d'approfondir l'analyse des raisons derrière ces décisions, en prenant en compte des éléments tels que la perception des employeurs ou le soutien institutionnel, afin de mieux appréhender ces phénomènes.

Répartition par tranches d'âge et par situation professionnelle actuelle

La majorité des participants (69 %) sont employés, avec une forte proportion de plus de 40 ans (57 %), ce qui souligne une stabilité professionnelle acquise avec l'expérience. Cependant, 16 % des répondants de cette tranche d'âge sont en recherche d'emploi, ce qui indique que l'expérience ne garantit pas toujours la stabilité professionnelle. Cela peut résulter de modifications sur le marché du travail ou de discriminations en fonction de l'âge.

Les participants plus jeunes (25 à 30 ans) sont moins représentés dans la catégorie des employés (4 %), ce qui est cohérent avec leur début de carrière. Cela laisse entendre que les jeunes diplômés nécessitent davantage de temps pour s'installer sur le marché du travail.

Les individus en postdoctorat sont également majoritairement des plus de 40 ans (57 %), ce qui pourrait indiquer une poursuite des études comme stratégie face à des défis sur le marché du travail, ou un intérêt pour une carrière académique prolongée. Ces résultats mettent en évidence l'importance d'analyser les éléments contextuels tels que la demande du marché du travail ou les politiques de soutien aux jeunes chercheurs afin de saisir les dynamiques d'emploi dans chaque groupe d'âge.

Répartition par pays de résidence et par année d'obtention du doctorat

La quasi-totalité des répondants résident au Mali (99 %), avec une forte concentration de diplômés récents. Cela pourrait indiquer une orientation régionale des programmes de l'IPU, suggérant que les doctorants sont principalement issus de la région et y restent pour leur carrière. Plusieurs raisons expliquent l'absence de représentants des pays occidentaux, notamment une faible renommée internationale de l'IPU ou des obstacles linguistiques et culturels. Il convient de réfléchir à l'internationalisation de l'enseignement supérieur au Mali et aux possibilités d'échanges académiques en raison de ce constat.

Répartition par pays de résidence et par situation professionnelle actuelle

La majorité des participants résidant au Mali (99 %) et étant employés souligne une meilleure intégration professionnelle locale pour les diplômés maliens. Les répondants en recherche d'emploi ou en postdoctorat sont également majoritairement au Mali, ce qui pourrait refléter des opportunités de travail limitées en dehors du pays ou une préférence pour rester au niveau local. La minorité de diplômés vivant à l'étranger (1 %) ne permet pas de tirer de conclusions précises, mais elle met en évidence une mobilité internationale restreinte. On peut étudier les motivations de ces diplômés à rester au Mali, que ce soit par des décisions personnelles, des contraintes économiques ou un manque d'opportunités à l'échelle internationale.

Résumé des tendances et des défis : perspectives sur les futures trajectoires des doctorants de l'IPU

Le résumé de l'analyse des données révèle une majorité masculine parmi les diplômés (90 % d'hommes et 10 % de femmes), avec une disparité encore plus marquée chez les plus

de 40 ans, où les interruptions de carrière liées aux responsabilités familiales affectent davantage les femmes. Professionnellement, 69 % des diplômés travaillent, majoritairement des hommes, tandis que 16 % cherchent un emploi et 13 % font un post-doctorat. Chez les femmes, leur faible nombre complique l'analyse de leurs difficultés spécifiques, bien que les postdoctorats puissent refléter des problèmes d'intégration. Les diplômés plus âgés semblent plus stables sur le plan professionnel, contrairement aux jeunes, et 99 % des diplômés restent au Mali, indiquant une mobilité internationale limitée.

Conclusion

La recherche sur les doctorants de l'IPU souligne des défis sociaux et professionnels majeurs. Les 114 participants sont composés de 90 % d'hommes, tandis que seulement 10 % de femmes, ce qui met en évidence une grande disparité de genre. Cela souligne des obstacles importants à l'accès des femmes aux programmes de doctorat, un phénomène qui témoigne de plus larges disparités de genre dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Les années 2023 et 2024 montrent des pics de diplomation, avec respectivement 45 % et 23 % des diplômés, Cela peut témoigner non seulement d'une expansion des programmes de doctorat de l'IPU, mais également d'une réponse plus étendue aux besoins en formation technique dans la région.

En termes de situation professionnelle, 69 % des répondants sont employés, 16 % sont en recherche d'emploi, et 13 % sont engagés dans des activités postdoctorales. La forte proportion d'emploi témoigne de la qualité du programme enseigné à l'IPU, tandis que le taux de recherche d'emploi met en évidence des difficultés persistantes sur le marché du travail, probablement

liées à des facteurs économiques ou à une inadéquation entre les compétences des diplômés et les besoins du marché.

Au Mali, où vivent 99 % des participants, la concentration géographique soulève des questions sur les obstacles à l'émigration, tels que des contraintes financières, des politiques migratoires restrictives ou un manque de reconnaissance internationale des diplômes obtenus à l'IPU.

Ces résultats soulignent la nécessité d'initiatives ciblées pour améliorer l'équité de genre et renforcer les services d'accompagnement à l'emploi. Il est primordial de favoriser la création de partenariats internationaux et de programmes d'échange afin de varier les possibilités professionnelles et académiques des diplômés. De plus, elle met en évidence le rôle essentiel de l'IPU dans la formation académique et la transformation sociale, en offrant des solutions visant à diminuer les inégalités et à soutenir le développement économique local et régional.

Références bibliographiques

BEDUWE Catherine, 2019. « La valeur professionnelle des parcours de formation ». In : Effet du parcours à diplôme donné sur l'insertion professionnelle, n°11, Lemistre Philippe & Calmand Julien (éds.), pp. 5-22, Céreq Échanges.

CHARLES Nicolas & Delès, Romain, 2018. Les parcours d'études entre sélection et individualisation, rapport pour le CNESCO.

Chauvel, Louis, 1998. « La seconde explosion scolaire : diffusion des diplômes, structure sociale et valeur des titres », Revue de l'OFCE, vol. 66, n°1, pp. 5-36.

COULANGEON Philippe, 2011. « Les sociétés malades de leur école ? », La Vie des Idées. Disponible à l'adresse : <http://www.laviedesidees.fr/Les-societes-malades-de-leur-ecole.html>, consulté le 07 août 2024.

DELES Romain, 2013. « Le niveau des diplômes est-il toujours une garantie ? L'insertion professionnelle des étudiants par niveaux et spécialités de diplômes », *Agora débats/jeunesses*, 3(65), pp. 37-50.

DELES Romain, 2018. « L'analyse typologique est-elle condamnée au stasisme ? Réflexion à propos d'une enquête portant sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés français ». *Recherches qualitatives*, 37(1), pp. 4-20.

DURU-BELLAT Marie, 2006. *L'inflation scolaire. Les désillusions de la méritocratie*. Paris : Le Seuil, coll. La république des idées.

MARCHAL Emmanuelle, 2015. *Les embarras des recruteurs : Enquête sur le marché du travail*. Paris : Éditions de l'EHESS.

MAURIN Éric, 2007. *La nouvelle question scolaire, les bénéfices de la démocratisation*. Paris : Seuil.

MENG Xiaoyan et HEIJKE Herman, 2005. « Education and the Labour Market: The Role of Skills and Competencies », *Education Economics*, 13(1), pp. 31-48.

PEUGNY Camille, 2009. *Le déclassement*. Paris : Grasset, coll. Mondes vécus.

POULLAOUEC Tristan, 2010. *Le diplôme, arme des faibles. Les familles ouvrières et l'école*. Paris : La Dispute, coll. L'enjeu scolaire.

Orientation, enseignement technique et formation professionnelle en côte d'ivoire : défis d'une adéquation des attentes professionnelles des apprenants des filières G2 et BT¹-comptabilité d'ETIC²-MARCORY

BI Zou Aimé ZAHOU LI

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

bizouaime@gmail.com

Lucas Delmas YAPO

Institut des Sciences Anthropologiques de Développement

(ISAD)/ UFR-SHS / Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

yaludel76@gmail.com

Brou Hyacinthe N'CHO

Centre ivoirien de Recherches Economiques et sociales (CIRES)

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

brounchohyacinthe@gmail.com

Résumé

L'article a recensé les attentes professionnelles des apprenants à la suite de leur orientation dans les filières technique G2 et professionnelle BT-comptabilité. Ainsi, à l'aide d'un entretien semi-directif réalisé auprès de 280 élèves du collège ETIC de Marcory, des signaux (s'ils se confirment à une échelle plus grande) interpellent-ils à une amélioration du mécanisme d'orientation après la classe de 3^e. De plus, ils questionnent la qualité de la formation de base (du primaire en 3^e). En effet, il ressort que 37,28% en G2 et 21,60% en BT-comptabilité font l'effort cognitif de comprendre le contenu des disciplines de base. De plus, les apprenants ayant pour ambition d'exercer un emploi directement lié à leur filière sont de 33,77% en G2 et de 18,04% en BT-comptabilité. Par ailleurs, 45,90% des répondants en BT-comptabilité n'ont pas encore d'attentes professionnelles claires.

¹ Brevet de Technicien

² Ecole Technique Informatique et Commerciale

Mots clés : Attentes professionnelles, orientation, enseignement technique, formation professionnelle, apprenants

Keywords : Professional expectations, guidance, technical education, vocational training, learners

Introduction

Dans un souci de rendre son système éducatif plus performant, les autorités ivoiriennes en charge de l'éducation n'ont pas cessé de mener des réflexions. Celles-ci ont le plus souvent débouché sur des réformes. Ainsi, l'Enseignement Technique, la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage (ETFPA) n'est-il pas resté en marge de ces réformes. Parmi ces réformes, celle de l'année 2016 qui se décline en plan d'action (PSR) sur la période 2016-2025 a eu une répercussion importante sur ce sous-secteur du système éducatif. Par exemple, les effectifs des apprenants sont passés de 39.365 en 2011 à 105.353 en 2016 (Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, 2016, p19). Cette augmentation des effectifs dans cet ordre d'enseignement ne signifie pas que les demandeurs ne s'y intéressaient pas auparavant. A. Kouadio (1996, p81) explique à ce propos que dans les décennies 1980-1990 et 1990-2000, les demandes d'orientation n'étaient pas satisfaites à cause d'une inadéquation entre le nombre de demandeurs et les offres de formation. À cette explication, (A. Kouadio, 1996, p89) fait remarquer en citant L. Cousin (1993) que le coût de revient de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle est plus élevé que celui de l'Enseignement Général. Ainsi, conclut-il que l'ETFP n'a pas souvent eu les moyens de fonctionner normalement (A. Kouadio, 1996, p90) ; ce qui explique cette non satisfaction de la majorité des demandeurs au fil des ans. Par conséquent, l'association du secteur privé à la promotion de l'offre de formation a apporté une réponse partielle à cette situation. Concrètement, l'effectif des

apprenants du public était de 40.767 contre une capacité d'accueil physique de 35.000 places (METFP, p20 ; graphique 3).

Par ailleurs, outre l'insuffisance des moyens de l'Etat, les parents encouragent l'orientation de leurs enfants dans l'ETFP lorsque ces derniers n'ont pas réussi leur cursus dans l'enseignement général (METFP, 2016, p25). Or, A. Grennwald et M. Banaji (1995, cités par INRP, 2008, p23) soutiennent que lorsqu'une filière est choisie par défaut, elle est subie par l'apprenant qui peut être démotivé à terme. Cette perception pose la préoccupation de l'efficacité de l'orientation dans l'ETFP. Aussi, le Ministère de tutelle aborde-t-il lui-même le problème de l'orientation sous un autre angle (METFP, 2016, p25). En clair, il note un manque de préparation des collégiens à une culture technique et professionnelle. Ce manque, soutient-il, provoque une "orientation négative" dans l'ETFP et contribue ainsi à dégrader l'efficacité du système éducatif. Ainsi, malgré les réformes importantes apportées dans l'ETFP, les problématiques susmentionnées et relatives à l'orientation restent encore d'actualité.

En effet, l'orientation scolaire est considérée comme un projet que l'élève construit peu à peu durant son cursus en vue de trouver la voie professionnelle la plus adaptée à sa personnalité (F. Danvers, 1995, p166). À cet effet, son choix et/ou celui de ses parents est une donnée essentielle pour son orientation scolaire et professionnelle à terme (A. Kouadio, 1996, p81 ; A. Mian, s.d., p3). Pour ce faire, des organismes d'information et de facilitation (tels que le CIO, la CNO pour l'orientation en 6^e et 2^{nde}) sont mis en place (A. Mian, s.d., p5 et 6). Précisément, le Comité d'Information et d'Orientation (CIO) se charge d'informer les élèves mais aussi les parents d'élèves à travers des journées portes ouvertes et des journées carrières (A. Mian, s.d., P5). De même, cet organe est

régulièrement institué dans les DRENA où il reçoit toutes les personnes désireuses de se renseigner sur l'orientation. Par-dessus tout, il a ses représentations au sein de certains établissements (A. Mian, s.d., p5).

Par ailleurs, le choix de l'apprenant n'est pas le seul critère sur lequel se base l'agent de l'orientation pour affecter un élève dans une série ou une filière. Notamment, celui-ci se base aussi sur les résultats scolaires et l'âge de l'apprenant ; ses résultats d'examen de fin d'année et les infrastructures d'accueil (A. Mian, s.d., p7).

Malgré tout cet effort des organismes étatiques en vue d'assurer à l'apprenant une bonne orientation, il apparaît de plus en plus qu'un nombre élevé d'apprenants s'orientent dans l'ETFPA pour pallier une situation d'échec/redoublement vécu dans l'enseignement général (M. Merawa, 2020, p30). Par conséquent, ces apprenants sont démotivés dans le processus d'apprentissage car ils n'ont pas le niveau requis pour suivre les formations qui leur sont offertes (M. Merawa, 2020, p30). En effet, l'orientation scolaire, véritable levier du projet professionnel, est non seulement l'émanation de la vocation de l'apprenant mais aussi des aptitudes qu'il développe conformément à cette vocation. L'exemple de l'école de Neil, "Summerhill" ; cette école, du fait de la priorité accordée aux choix de ses apprenants, reste une source d'orientation libérale qui a produit des résultats satisfaisants. Ainsi, cette sorte de primauté accordée aux désirs de ses apprenants les a galvanisés à éclore et à perfectionner leurs différentes aptitudes, les conduisant in fine vers les professions de leur rêve (I. Illich, 1971, p112). Au-delà de cette réalité, le raffermissement du choix de l'apprenant se fait à partir de son expérience scolaire. Aussi, l'expérience scolaire elle-même est construite à partir de la cognition, la métacognition et l'autorégulation.

Or, S. Ouattara (2020, p71) indique que dans le système éducatif, il y a une asymétrie flagrante entre le taux de réussite

et la performance cognitive (S. Ouattara, 2020, p71). En clair, il explique qu' : « on continue de faire avancer le niveau des élèves qui n'ont aucune compétence ni en sciences, ni en littérature [] » (S. Ouattara, 2020, p72). Par conséquent, la plupart des élèves orientés dans l'ETFPA n'a pas le niveau requis pour suivre la formation.

Dès lors, à partir des différents points énumérés, se dessine la situation d'un sous-système dans lequel, bon nombre d'orientés entrent sans en avoir préalablement eu des informations relatives aux débouchés de leur formation. En plus, leurs aptitudes se révèlent en deçà de celles exigées par leur formation (S. Ouattara, 2020, p72 ; M. Merawa, 2020, p30). Ainsi, le problème soulevé par cet article est l'existence d'une asymétrie entre les attentes des élèves et leur formation d'une part. D'autre part, l'article souligne l'asymétrie entre leurs aptitudes et celles requises pour suivre la formation dans les filières où ils ont été retenus. Face à cette situation, il est nécessaire de questionner les attentes des élèves orientés dans l'ETFPA à la lumière de leur performance académique. Pour ce faire, une démarche singulière a été adoptée avec des instruments spécifiques.

1. Méthodologie

L'école privée ETIC de Marcory qui opère dans l'enseignement technique et la formation professionnelle a constitué le champ géographique de l'étude. En clair, les élèves issus de trois niveaux d'étude de l'enseignement technique de la filière G2 (2nd G2, 1^{ère} G2 et T^{le} G2) ont été retenus pour l'entretien d'une part. D'autre part, les élèves de la première et troisième années de BT-comptabilité ont eux-aussi été interrogés dans le cadre de l'étude. Le tableau suivant permet d'apprécier le nombre d'enquêtés par niveau d'étude et par filière.

Tableau 1 : Effectifs des enquêtés par filière et niveau

Filières et niveaux d'étude des apprenants	Effectif des apprenants
2 nd G2	52
1 ^{ère} G2	56
TG2	84
1BT-comptabilité	41
3BT-comptabilité	47
Total	280

Source : Zahouli bi et Yapo L. ; 2023

Les motivations des élèves concernés par la question soulevée ont été recensées à partir de l'élaboration d'une grille de lecture et d'un guide d'entretien. Ainsi, les déterminants de cette grille de lecture ont-ils été "orientation dans l'ETFPA" et "performance académique". Ces deux "thèmes" ont permis d'accéder à des documents confectionnés par le ministère de tutelle de l'ETFPA, les organismes internationaux et des spécialistes du domaine. En outre, ces différents bouquins ont aidé à la collecte d'informations relatives à la question traitée. Compte tenu du caractère peu récent de ces données, un guide d'entretien a été élaboré. Celui-ci a comporté quinze questions réparties autour de quatre thématiques. Il s'est agi notamment de l'expérience scolaire de l'apprenant, de son rapport au savoir, de sa capacité cognitive et de son projet professionnel.

Par ailleurs, l'utilisation de ces instruments de recherche (grille de lecture et guide d'entretien) a encouragé une technique de recherche qui nécessite exposition. Ainsi, la grille de lecture ayant facilité l'accès aux documents, a conduit à la phase de lecture. Cette phase a apporté des renseignements utiles à la construction de l'objet de l'étude. Aussi, un entretien semi-directif a été conduit auprès d'un échantillon non

probabiliste de 280 élèves (112 garçons et 168 filles) pour recueillir des données récentes.

Ces élèves qui ont répondu volontiers aux questions des enquêteurs, l'ont fait pendant les dernières séances des cours comptant pour le deuxième semestre de leur formation.

Effectivement dans le mois de mai 2023, pendant les dernières séances, les enquêteurs (professeurs chargés de dispenser un cours dans les niveaux susmentionnés) ont interviewé chaque élève présent à leurs heures de cours. Précisément, pendant que leurs condisciples étaient occupés à d'autres activités, les enquêtés rejoignaient à tour de rôle chaque enquêteur (à son bureau) pour répondre discrètement aux préoccupations. Au-delà des instruments et techniques utilisés pour mieux cerner la problématique suscitée, la théorie du choix cognitif a été convoquée comme cadre de référence. À vrai dire, cette théorie considère que la motivation est la résultante de l'effort fourni par l'élève aux activités, de la performance requise pour ces tâches et des récompenses attendues (V. Vroom cité par F. Saulnier, s.d., p11). Par conséquent, les adeptes de cette théorie soutiennent que les comportements d'apprentissage des élèves procèdent d'un choix rationnel (V. Vroom cité par F. Saulnier, s.d., p11). Ainsi, pour expliquer les attentes des élèves orientés dans l'ETFPA et dont le niveau est jugé en deçà de celui requis, la théorie du choix cognitif a-t-elle été privilégiée pour interpréter les données recueillies. Cependant, l'analyse de ces données a porté sur une analyse de contenu quantitative. L'enquête a produit des résultats qu'il convient de présenter succinctement.

2. Résultats

2.1. L'expérience scolaire des enquêtés

Elle a retenu comme indicateurs les diplômes (CEPE, BEPC) déjà obtenus par les répondants. De plus, l'on s'est intéressé

aux diplômes (BAC/BT) qu'ils recherchent/préparent dans l'enseignement technique et professionnel et ceux (LMD/BTS) qu'ils envisagent obtenir au supérieur si possible. Par ailleurs, l'expérience scolaire des enquêtés a permis d'exposer leurs disciplines préférées (UET/UEP et UEG).

Au niveau du volet diplômes, il ressort de l'enquête que tous les répondants sont des personnes qui ont déjà obtenu le CEPE. Aussi, il ressort que 80,52% des répondants de la filière G2 ont obtenu le BEPC pendant que 89,71% des répondants en BT-comptabilité ont obtenu le même diplôme. De plus, il est à noter que 77,92% des répondants au technique-G2 expriment clairement la volonté d'obtenir le baccalauréat. Cependant, pour les répondants de BT-comptabilité, 45,59% expriment vraiment ce désir en faisant allusion au diplôme de fin de cycle qui est le BT. À ce niveau, force est de constater que 29,41% de ces répondants utilisent la terminologie "baccalauréat" pour exprimer leur souhait d'obtenir le diplôme qu'ils préparent.

De plus, il est ressorti que 27,27% des élèves de G2 envisagent poursuivre une formation post-baccalauréat (Licence-Master-Doctorat) alors que 29,87% optent plutôt pour une formation supérieure de type BTS et DUT. Au niveau des BT-comptabilité, 38,23% ont souhaité continuer les études pour obtenir les diplômes tels que la licence, le Master ou le Doctorat. Au contraire, 22,06% de ces répondants ont exprimé leur volonté de continuer jusqu'à l'obtention des diplômes tels que le BTS et le DUT. De la question de l'expérience scolaire des enquêtés, a découlé la préoccupation de leur rapport au savoir.

2.2. Le rapport au savoir des enquêtés

Cette composante de la variable "attentes professionnelles" a mobilisé des indicateurs tels que les disciplines préférées des élèves, la moyenne générale du premier semestre de l'année scolaire en cours. Elle a aussi testé l'apprentissage des

leçons/le traitement des exercices de maison par l'élève, son assiduité aux cours ainsi que le niveau de confort (d'aisance) dont il fait preuve dans le processus d'apprentissage.

En effet, les répondants de l'enseignement technique affirment à 55,84% qu'ils affectionnent les disciplines d'enseignement technique telles que la comptabilité (générale, analytique et des sociétés), l'économie, les mathématiques financières. Par contre, 41,56% des répondants de cette même catégorie expriment leur passion pour les disciplines d'enseignement général tels que le français, l'anglais, les CMC, EPS, la philosophie. Nonobstant, ceux de l'enseignement professionnel préfèrent leurs matières professionnelles à 70,59% et les matières générales dans une proportion moindre c'est-à-dire 22,06%. Aussi, cette préférence pour les disciplines techniques et/ou professionnelles explique en partie leurs scores obtenus au terme du premier semestre.

À ce niveau, les répondants de la filière G2 qui ont obtenu entre 10 et 11,99 de moyenne sont de 35,06%. Aussi, ceux de BT dont la moyenne semestrielle se situe entre 10 et 11,99, avoisinent sensiblement le même taux ; ils sont 35,29%. De plus, les répondants dont la performance académique est qualifiée d'"assez-bien" (c'est-à-dire entre 12 et 13,99) sont de l'ordre de 18,18% et 32,35% respectivement en G2 et en BT. Concernant, ceux dont la performance académique est "bonne" et "très-bonne" (14 et plus), on en retrouve 5,19% au technique et 16,18% dans l'enseignement professionnel.

Dès lors, il ressort que les répondants qui ont une performance académique en deçà de 10 de moyenne sont de l'ordre de 41,57% pour l'enseignement technique et 16,18% pour le professionnel.

Ces différents scores sont le reflet d'un effort cognitif qui explique le rapport au savoir des apprenants. Ainsi, le tableau suivant expose l'assiduité aux cours des apprenants, leur

rythme d'apprentissage des leçons et de résolution des exercices de maison.

Tableau 2 : Assiduité et apprentissage des répondants

	Caractéristiques	G2	BT-comptabilité
Apprentissage des leçons et résolution des exercices	Toujours	24,67%	19,12%
	Souvent	76,62%	77,94%
Assiduité aux cours	Toujours	87,01%	89,71%
	Souvent	11,69%	10,29%
Aise à suivre la formation	Oui	71,43%	77,94%
	Pas trop	9,09%	5,88%
	Non	19,48%	16,18%

Source : Zahouli bi et Yapo L. (2023)

À partir de la lecture du tableau 2, il convient de souligner que la plupart des répondants est assidue aux différents cours. De plus, la plus forte proportion rapporte qu'elle se sent parfaitement à l'aise de suivre la formation respectivement en G2 et en BT-comptabilité. Cependant, pour l'apprentissage des leçons à la maison et la résolution des exercices donnés par les enseignants, il est clair que peu de répondants s'y attèlent régulièrement (24,67% en G2 et 19,12% en BT-comptabilité). Par ailleurs, le rapport au savoir des apprenants est foncièrement lié à leur capacité cognitive.

2.3. La capacité cognitive des répondants

La capacité cognitive des répondants a été recensée puis regroupée en tenant compte des unités de sens considérées à cet effet. Ainsi, le tableau 3 donne-t-il des éléments susceptibles de jauger cette capacité cognitive des répondants dans les deux ordres d'enseignement.

Tableau 3 : Capacité cognitive des répondants

Cognition adaptée et adaptable	G2 (%)	BT (%)	Cognition non adaptée et non adaptable	G2 (%)	BT (%)
« Je comprends le contenu des matières de base »	37,28%	21,60%	« Je ne comprends pas grande chose dans le contenu des matières de base »	4,83%	10,72%
« J'ai choisi la filière de moi-même »	2,41%	5,26%	« Je ne comprends pas trop le contenu des disciplines »	14,47%	4,80%
« J'aime la comptabilité »	36,19%	26,41%	« Je n'ai pas choisi cette filière »	2,41%	26,41%
« Je n'ai pas choisi mais je commence à aimer »	2,41%	4,80%			

Source : Zahouli bi et Yapo L. (2023)

Il ressort de la lecture du tableau 3 des traits caractéristiques importants. Dans un premier temps, les répondants qui comprennent le contenu de leurs disciplines de base représentent 37,28% des enquêtés de G2. De même, ceux de BT-comptabilité qui s'inscrivent dans cette logique de compréhension des contenus des disciplines de base sont de 21,60%. Ainsi, dans ces deux ordres d'enseignement, la proportion des enquêtés qui a une aisance de comprendre les matières dites de base, est respectivement à un niveau faible. Deuxièmement, les enquêtés qui ont choisi d'eux-mêmes leur ordre d'enseignement et filière de formation sont en proportion

très faible. Notamment en G2, ils représentent 2,41% et en BT-comptabilité, ils sont de 5,26%. Troisièmement, les résultats de l'enquête montrent que c'est 36,19% des répondants de l'enseignement technique (G2) qui affectionnent la comptabilité comme matière d'enseignement-apprentissage. Dans la même veine, ce sont 26,41% de ces répondants de l'enseignement professionnel (BT-comptabilité) qui affirment préférer la comptabilité comme discipline d'enseignement-apprentissage. Le rapport au savoir des répondants ainsi que l'effort cognitif qu'ils fournissent préparent la perception et la compréhension de leurs attentes professionnelles.

2.4. Les attentes professionnelles des répondants

Elles constituent l'un des déterminants prépondérants de la demande d'éducation surtout pour les demandeurs qui considèrent l'éducation comme un bien d'investissement. Ainsi, l'enquête s'est-elle donnée comme objectif principal de déterminer les attentes professionnelles des enquêtés. Pour ce faire, le tableau 4 permet d'apprécier les différentes professions attendues par les répondants au terme de leur formation.

Tableau 4 : Professions attendues par les répondants

Attentes prof. Filières	Directement en rapport avec la formation	Intermédiaires	Non en rapport avec la formation	Indécis
G2	33,77%	15,58%	31,17%	19,48%
BT- comptabilité	18,04%	6,55%	29,50%	45,90%

Source : Zahouli bi et Yapo L. (2023)

L'analyse du tableau 4 laisse transparaître que 33,77% des répondants de G2 souhaitent exercer une activité professionnelle directement liée à leur formation de base. Aussi, 18,04% de ceux de BT-comptabilité ont exprimé ce même désir d'exercer une activité en rapport étroit avec leur formation initiale. Généralement, les emplois attendus par ces répondants sont ceux de comptable, d'expert-comptable et de banquier. Par contre, 31,17% et 29,50% respectivement des répondants de G2 et BT-comptabilité ont exprimé leur souhait d'accéder à un emploi qui n'a aucun lien direct avec leur formation actuelle. Ils l'ont exprimé à travers les termes tels que le BTP, footballeur, agent de douane, ingénieur agronome, ingénieur en bâtiment, cuisinière professionnelle, l'hôtellerie. Par ailleurs, 45,90% de ceux issus de la filière professionnelle BT-comptabilité n'ont pas manifesté de vœux par rapport à l'emploi envisagé. En clair, ils sont encore indécis. Et, ils l'ont exprimé pour certains par des expressions telles que « Je ne sais pas pour le moment » ou bien « être indépendant (e) et m'occuper de ma famille » ou encore « Je n'en ai aucune idée ». D'autres l'ont exprimé à travers ces réponses ; « le travail » ; « avoir un bon travail et être responsable ». Outre les données collectées à travers l'enquête, leur interprétation s'est avérée d'une nécessité capitale.

3. Discussion

À partir de l'expérience scolaire des répondants, deux faits importants retiennent l'attention. D'une part, à propos du diplôme qui se prépare durant trois ans dans l'enseignement professionnel, une partie non négligeable des répondants fait allusion au baccalauréat. Pour ces répondants (29,41%), c'est le baccalauréat qu'ils préparent alors que l'équivalent de ce diplôme dans l'enseignement professionnel est le brevet de technicien (BT). Le fait qu'ils ne font pas directement recours à

la terminologie de BT est plein de sens. Ainsi, ce lapsus montre qu'ils manquent d'informations élémentaires à propos de leur formation. Il montre également que ces apprenants de l'enseignement professionnel restent foncièrement attachés à l'enseignement général et n'ont pas encore véritablement intégré la visée de leur nouvelle formation. Ce résultat confirme l'une des failles du système énuméré par le ministère de tutelle à savoir le manque de culture technique et professionnelle au niveau des collégiens (METFP, 2016, p25). Dans la même veine, la visée de l'enseignement professionnel est questionnée à travers la deuxième remarque. D'autre part, l'enquête aide à comprendre que 38,23% des répondants de BT souhaitent continuer leur formation pour obtenir la licence, le master ou le doctorat. En clair, l'un des objectifs de la formation professionnelle est d'inculquer des compétences susceptibles de rendre directement (au bout de 3 ans) opérationnels les apprenants pour l'emploi. Aussi, l'apprenant qui désire perfectionner ses acquis après cette formation, a l'opportunité de préparer un diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) ou un diplôme universitaire de technicien (DUT) dans son domaine de compétence.

Cependant, 38,23% qui sont dans ce circuit de l'enseignement professionnel souhaitent en sortir des années après afin de préparer des diplômes tels que la licence, le master ou le doctorat. En effet, ce résultat révèle qu'il s'agit des apprenants qui ne maîtrisent pas bien les tenants et les aboutissants de leur formation. Par conséquent, cette situation épouse parfaitement l'idée avancée par A. Mian (op. cit.) selon laquelle la prise en compte du projet personnel de l'apprenant est un élément capital pour la réalisation d'une bonne orientation.

Concernant les disciplines préférées des répondants, il apparaît clairement que 41,56% en G2 s'orientent vers les matières de l'enseignement général tels que le français, l'anglais, la connaissance du monde contemporain (CMC), la

philosophie. Cette tendance traduit elle aussi un fort attachement d'une forte proportion de répondants de G2 aux disciplines de l'enseignement général. Dans la même veine, elle montre que ces répondants ne se sont pas encore familiarisés avec les nouvelles disciplines de leur filière. Ainsi, il s'agit d'une tendance qui va dans le même sens que la remarque apportée par le ministère de tutelle (METFPA, op. cit.). En effet, il explique que les apprenants qui sont orientés dans l'enseignement technique et professionnel ne sont pas préparés à la culture de cet ordre d'enseignement. Cette réalité se répercute sur leur performance académique.

À ce niveau, l'on remarque que ceux qui ont une moyenne semestrielle en deçà de 10 sont de l'ordre de 41,57%. Même si de façon majoritaire aussi bien en G2 qu'en BT, les répondants expriment leur assiduité aux différents cours (87% en G2 et 89,71 en BT-comptabilité) et leur aise dans la formation embrassée, ils ne sont pas aussi dynamiques dans l'apprentissage des leçons et la résolution des exercices de maison. Effectivement, ceux qui apprennent régulièrement leurs leçons et qui font quotidiennement des exercices de maison ne sont pas nombreux. En clair, les proportions de 24,67% en G2 et de 19,12% en BT-comptabilité attestent cette assertion. Ainsi, deux explications possibles peuvent-elles être apportées à ce résultat. Dans un premier temps, la forte proportion de répondants ne s'exerce aucunement pas en dehors des activités académiques de la classe parce qu'elle n'apprécie pas la formation. Cette explication va elle-même à l'encontre des réponses apportées par les répondants car la grande majorité maintient qu'elle apprécie la comptabilité et qu'elle se sent à l'aise dans la formation. Dans un second temps, les répondants n'apprennent pas leurs cours et ne traitent pas leurs exercices parce qu'ils ne comprennent pas le contenu des cours qu'ils suivent régulièrement. Par conséquent, cette explication emboîte le pas à celle de S.

Ouattara pour qui, il y a désormais une asymétrie flagrante entre le taux de réussite et la performance cognitive (S. Ouattara, 2020, op.cit.). C'est pour cette raison qu'il affirme que : « *la plupart des élèves consacrent leur temps libre à des pratiques qui vont à l'encontre de leur éducation et formation* ». Ainsi, une telle attitude conduit-elle à questionner la capacité cognitive des répondants.

En réalité, à ce niveau, 37,28% en G2 et 21,60% en BT-comptabilité estiment qu'ils comprennent le contenu des disciplines de base telles que la comptabilité, l'économie et les mathématiques financières. Par conséquent, cette faible tendance confirme le manque d'intérêt dans la formation et/ou l'inadaptation de la capacité cognitive des répondants à la formation. C'est à juste titre que 36,19% en G2 et 26,41% en BT-comptabilité corroborent leur passion pour la comptabilité. Cependant, ceux qui ont choisi la formation d'eux-mêmes et qui ont longtemps préparé ce moment de formation sont de 2,41% en G2 et 5,26% en BT-comptabilité. En dépit, d'une expérience scolaire, d'un rapport au savoir et d'une capacité cognitive qui laissent à désirer, les répondants ont pour la plupart du temps des attentes professionnelles que l'enquête a recensées.

En clair, ceux qui ont exprimé leur ambition d'exercer un emploi directement lié à leur formation actuelle sont représentés à 33,77% chez les répondants de G2 et à 18,04% chez les répondants de BT-comptabilité. Ce sont des proportions faibles surtout au niveau des enquêtés de BT-comptabilité. En réalité, le cas des apprenants de l'enseignement professionnel questionne plus d'un sur la rentabilité de la formation. En effet, 45,90% des répondants de cet ordre d'enseignement sont indécis par rapport à la profession qu'ils envisagent exercer au terme de leur formation. Pour corroborer ce constat et ce, chez les répondants des deux filières G2 et BT-comptabilité, il y a respectivement

34,17% et 29,50% qui souhaitent occuper des emplois qui ne sont pas en relation avec leur formation. Par conséquent, cette situation atteste en partie les travaux de L. Proteau (1996, p9-10) et de A. Zahouli (2021, p164) selon lesquels les apprenants en Côte d'Ivoire privilégient la fonction d'ascension sociale de l'éducation au détriment de l'acquisition de compétences. De même, elle corrobore en partie la conclusion à laquelle aboutit l'étude de A. Kouadio (1996, op. cit.). Selon A. Kouadio (1996, op. cit.) : *« les choix opérés par les élèves et leurs parents ne sont souvent pas respectés dans les pratiques d'orientation »*.

Au regard des résultats de cette investigation, de nombreux problèmes font surface en se posant comme des défis pour notre système éducatif. Parmi ces défis, l'amélioration des mécanismes de l'orientation et celle de la formation de base des apprenants se positionnent comme des nécessités absolues.

Conclusion :

L'étude a cherché à montrer l'inadéquation entre les attentes professionnelles et les filières d'orientation de 280 élèves de l'enseignement technique G2 et professionnel-BT-comptabilité. En effet, les informations recueillies d'un entretien semi-directif auprès d'élèves de l'école ETIC-Marcory ont été exploitées à l'aide d'une analyse de contenu quantitative appuyée par la théorie du choix cognitif. Ainsi, il ressort que les attentes professionnelles de ces élèves exigent d'eux une formation de base solide. En clair, la baisse générale du niveau des apprenants matérialisés par une capacité cognitive inadaptée, sape leurs expériences scolaires. Par conséquent, elle modifie leur rapport au savoir qui se manifeste par le refus total d'exercer des activités académiques en dehors des classes. Ainsi, leurs attentes professionnelles sont-elles en inadéquation avec les filières où ils sont orientés. L'article a

mis à nue quelques traits caractéristiques des apprenants jugés aptes à suivre une formation dans l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. Aussi, à une échelle plus grande, une investigation s'avère-t-elle nécessaire afin d'en éclairer les acteurs du système éducatif.

Bibliographie

- COUSIN Lucien (1993) : Formations professionnelles, adaptations nécessaires du dispositif, *Diagonales N°27*
- DANVERS Francis (1995) : L'orientation (scolaire et professionnelle), matière d'enseignement ? *SPIRALE-Revue de recherches en Education-N°14*, pp. 165-179
- GRENNWALD A. et BANAJI M. (1995) : Cités in Orientation scolaire et insertion professionnelle ; approches sociologiques, INRP, Septembre 2008, *Les dossiers de la veille*
- ILLICH Ivan (1971) : Une société sans école, *éditions Seuil*
- KOUADIO Aska (1996) : Vœux et pratiques d'orientation ; l'exemple de l'orientation en fin de 3^e en Côte d'Ivoire, *SPIRALE-Revue de recherches en Education-N°18*, pp. 79-96
- MERAWA Muhammed (2020) : Cadre Continental Africain des Certifications, ACQF, Étude cartographique ; Rapport de pays : SIFA, Programme compétences pour l'employabilité des jeunes, Côte d'Ivoire
- METFP (2016) : Réforme de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 2016-2025 ; Document de diagnostic et d'orientation stratégique
- MIAN Augustin (s.d.) : L'orientation scolaire en Côte d'Ivoire, www.ticeduforum.ci
- OUATTARA Souleymane (2020) : L'école ivoirienne ; taux de réussite ou formation de qualité ? Actes de la deuxième conférence internationale sur la Francophonie économique,
- PROTEAU Laurence (1996) : Écoles et société en Côte d'Ivoire ; Les enjeux des luttes scolaires (1960-1994) ; Thèse

présentée en vue de l'obtention du Doctorat de Sociologie de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales sous la direction de Vidal C., Directeur de recherche au CNRS

VROOM Victor (1964) : Cité par SAULNIER F. (s.d.) in Les théories de la motivation, Les fiches outils du Master Management des Ressources Humaines, Toulouse, IAE

ZAHOULI BI Aimé (2021) : Attentes socioéconomiques des demandeurs d'éducation universitaire : cas des UFRSM-SPB-OS, UFRICA-LLC et UFRSHS de l'UFHB ; *Revue Korhoolaise des Sciences Sociales*, Vol.9, N^o1, pp.149-182

Matériau iconographique et construction des connaissances dans l'œuvre de Jérôme Ollandet

Bienvenu BOUDIMBOU

Université Marien Ngouabi (République du Congo)

bboudimbou@yahoo.fr

Résumé

L'intérêt porté au traitement de ce sujet découle de l'importance de l'image dans le vaste champ des sciences humaines et sociales. À l'exception notable de sa thèse de doctorat et d'un ouvrage d'anthropologie générale sur le symbolisme des plantes, les ouvrages de Jérôme Ollandet se distinguent par une très faible présence de ce type de contenu. Cette contribution interroge la posture scientifique de cet enseignant, historien, anthropologue, diplomate, musicologue et éditeur devant le matériau iconographique pris comme source visuelle de connaissances, représentation graphique d'une entité physique ou abstraite, administration de la preuve dans le récit des événements rapportés, ou encore trace-argument dans la mise en mémoire de manières d'être et de penser d'un peuple. L'approche méthodologique adoptée à cet effet se veut sémiologique et paratextuelle. Elle allie à la fois inventaire, taxinomie, description et interprétation des représentations identifiées. Ainsi, à travers l'étude des modalités d'énonciation éditoriales ou illustratives en œuvre dans ses livres, l'article évalue l'apport de l'iconographie dans la construction des connaissances scientifiques ainsi diffusées. Il en découle que le chercheur a produit davantage des images à caractère anthropologique, supports de médiation des connaissances et objet d'une réflexion épistémologique inachevée. Sa production scientifique ne repose pas sur des images-sources.

Mots-clés : Ollandet, iconographie, histoire, anthropologie, représentations.

Abstract

The interest in treating this subject stems from the importance of the image in the vast field of human and social sciences. With the notable exception of his doctoral thesis and a work of general anthropology on the symbolism of

plants, the works of Jérôme Ollandet are distinguished by a very small presence of this type of content. This contribution questions the scientific posture of this teacher, historian, anthropologist, diplomat, musicologist and publisher in the face of iconographic material taken as a visual source of knowledge, graphic representation of a physical or abstract entity, administration of proof in the narrative of reported events, or even trace-argument in the memory of a people's ways of being and thinking. The methodological approach adopted for this purpose is primarily paratextual. It combines inventory, taxonomy, description and interpretation of the identified representations. Thus, through the study of the editorial or illustrative modalities of enunciation implemented in his books, the article evaluates the contribution of iconography in the construction of scientific knowledge thus disseminated. As a result, the researcher produced more images of an anthropological nature, media for knowledge mediation and the object of unfinished epistemological reflection. Its scientific production does not rely on source images.

Keywords : Ollandet, iconography, history, anthropology, representations.

Introduction

La question des sources est centrale dans le travail de l'historien. Son rôle consiste à dialoguer avec toutes les traces de l'activité humaine, selon les époques. Dans son travail de construction de la vérité, il interroge des témoins d'événements, interprète des vestiges archéologiques, mobilise les acquis anthropologiques, mais consulte aussi des documents écrits ou iconographiques. Cependant, plus on s'éloigne dans le temps, plus les sources orales se raréfient. Les supports graphiques se substituent progressivement aux traditions qui constituaient naguère le matériau de première main des sociétés sans écriture. Ce sont notamment des documents écrits portant retranscription d'anciens témoignages, mais aussi de l'iconographie, ensemble d'images fixes ou en mouvement, qui se définit aujourd'hui comme un champ d'études interdisciplinaire. En arts, dans la communication et dans divers autres domaines de la vie, les images sont omniprésentes, variées, multifformes. Selon le mot de F. Panese

(1996, p. 76), elles « occupent une place centrale et spécifique dans la production et la communication du savoir scientifique »

Conséquence du perfectionnement des techniques de production et de diffusion des représentations visuelles du réel, cette profusion iconographique constitue l'une des caractéristiques des temps modernes. Fini l'iconoclasme. Fini également ces siècles de censure contre les images. Après avoir longtemps été reléguée au rang d'anecdote puis de simple illustration documentaire, l'image est de plus en plus considérée comme « une source privilégiée d'accès à l'histoire et à l'imaginaire des sociétés » (P. Mougenet, 2008, [en ligne]). Dès lors, il est important d'évaluer son apport dans l'atelier des sciences humaines et sociales, en particulier dans l'« atelier de l'histoire », aux dires de François Furet (2007). À ce propos, dans son livre intitulé *Image et vérité* (2017), J.-F. Bordron s'interroge sur une réalité d'une brûlante actualité : « une science sans image est-elle possible ? » ; une question à laquelle il ne tarde pas d'apporter une esquisse de réponse. Selon l'auteur, tout est fonction de la façon dont on conçoit la place de l'image « dans l'acte de connaître et dans l'objet de la connaissance ».

C'est bien ce positionnement herméneutique que l'on étudie à travers cette contribution, en prenant appui sur l'œuvre de Jérôme Ollandet, un homme au statut pluriel, car il était à la fois historien, diplomate, juriste, musicologue, éditeur, anthropologue et enseignant. Un tel statut éclaté suppose que cet auteur aura porté des regards multiples sur le matériau iconographique. La problématique au cœur de cette contribution tient donc du foisonnement des bases de données iconographiques exploitables à souhait, mais aussi de la disponibilité des outils de production et de mise en discours scientifiques des images. Jérôme Ollandet a-t-il capitalisé ces potentialités ? En d'autres termes, quel traitement a-t-il accordé

aux matériaux iconographiques, à travers ses publications ?
Quelle place occupent-ils dans son œuvre scientifique ?

Au regard de son statut pluriel, et de l'étendue des champs disciplinaires qu'il aura visités, l'on formule l'hypothèse que cet homme de culture congolais (décédé en 2017) a eu recours, dans l'une ou l'autre de ses activités d'intellectuel, à des images tout aussi variées ; qu'il les aura capitalisées comme sources de connaissances et comme éléments d'appui à l'argumentation. Nous présumons également que les ouvrages d'histoire contemporaine et ceux d'anthropologie culturelle sont les plus illustrés.

L'objectif général du présent article est d'évaluer, dans la narration des faits historiques, politiques et socioculturels, les savoirs spécifiques produits par ce dernier à travers ses choix d'images et d'approches herméneutiques ou éditoriales. De façon spécifique, la création de données visuelles par l'auteur se donne également à apprécier comme une forme d'écriture scientifique.

L'axe de pertinence de l'argumentation développée dans ces lignes et la méthode pour atteindre ces objectifs consistent à identifier, catégoriser, décrire, analyser ou interpréter les différentes images mises à contribution dans la construction de la vérité scientifique. Une dizaine de publications de l'auteur, réparties dans six sous-champs disciplinaires distincts, servent de corpus à cette étude.

1. L'image, un matériau essentiel en sciences sociales

La prolifération actuelle des images implique leur mise en perspective historique. L'enjeu est de dépasser l'opposition entre histoire de l'art (tournée vers la compréhension des œuvres visuelles), et l'histoire tout court, pour étudier ces dernières en tant que supports des traces historiques porteuses

de vérités et « miroirs (plus ou moins déformants) de la réalité historique » (N. Pierrot, 2002 : 81).

Plusieurs auteurs reconnaissent l'importance de l'image dans le travail de l'historien. M. Vovelle (cité par L. Gervereau, 2004 : 33) écrit à ce propos : « dans le champ des sources de l'histoire des mentalités, l'iconographie met à la disposition du chercheur une masse considérable de documents, elle lui permet par-là de toucher des groupes sociaux plus étendus comme de percevoir des attitudes différentes ». L'image a ainsi pris une place importante dans les sciences historiques et, au-delà, dans les autres sociales et humaines. Selon le mot de F. la Rocca (2007 : 35), l'utilisation de celle-ci dans ce champ multidisciplinaire devient « une perspective indispensable pour “regarder” la réalité sociale ». Son pouvoir de représentation du réel en fait à la fois un objet et un outil de recherche incontournable. Les problématiques y afférentes sont multiples. Elles reposent sur « un socle épistémologique d'une forte densité, constitué d'usages, de supports, d'idées et de théories, de raisons techniques et esthétiques, de raisons pratiques et symboliques » (G. Régimbeau, 2008, [en ligne]).

Cet usage de l'image s'est largement développé depuis la naissance et le perfectionnement de la photographie comme outil de saisie et d'immortalisation des faits (Fabio la Roca, 2007). En particulier, la tradition documentaire de cette technologie en perpétuels développements a consacré la naissance de ce qu'il est convenu d'appeler la sociologie du visuel. De même, le cinéma documentaire irrigue les travaux de recherche en ethnologie.

Si les historiens font la promotion de l'iconographie, c'est assez tardivement qu'ils se sont tout de même intéressés à l'image comme source d'informations scientifiques, à cause notamment de l'importance considérable des sources documentaires écrites et du long apprentissage qu'aura

impliqué le nouveau langage iconographique par rapport à l'écrit (J.-F. Soulet, 2012).

Pendant longtemps, les historiens de l'art étaient les seuls à porter un regard sur les représentations visuelles, avant que les sémiologues n'élargissent le champ à certains aspects de la culture populaire. Selon L. Gervereau (2004 : 30), « les images ont longtemps été considérées (...) comme simples illustrations par les historiens, c'est-à-dire comme simple agrément qui venait corroborer l'écrit, en leur déniaient toute qualité de sources à part entière ».

Aujourd'hui, ce cap est dépassé. Est cité comme précurseur dans l'utilisation de l'iconographie en histoire, Johan Huizinga, avec son ouvrage intitulé *L'automne du Moyen Age* (1919). S'inscrivent aussi dans cette lancée, les contributions non moins édifiantes de Jean Pierre Venant, spécialiste de l'Antiquité, de Georges Duby et Claude Schmitt (tous deux spécialistes du Moyen Age), sans doute confrontés à la rareté des sources documentaires ; sans oublier les productions de Michel Pastoureau.

Intéressés par l'histoire des représentations sociales, des imaginaires et des symboliques, d'autres auteurs ont exploré avec bonheur le champ iconographique, au-delà des traditionnelles sources écrites. À titre d'exemple, en 1969, à partir des représentations iconographiques, Michel et Gaby Vovelle cernent la vision de la mort chez les chrétiens de Provence (France).

À travers une trilogie qu'il inaugure en 1979 avec son livre intitulé *Marianne au combat*, Maurice Agulhon renouvelle le regard porté sur « les images et les objets que la banalité et la routine ont effacés de notre paysage mental (...). L'auteur invente un nouveau regard historique comme l'avaient fait les romantiques pour les monuments du Moyen Âge qui n'étaient plus ni vus ni compris » (C. Charle, 2013 : 65). Pour ce faire, Agulhon exploite des cartes, des statistiques, des chronologies,

mais aussi un large corpus iconographique jusque-là monopolisés par des disciplines telles que l'archéologie et l'histoire de l'art.

L'historien fait œuvre d'iconographe lorsqu'il assoit sa recherche sur la collecte ou la production de données visuelles. La construction et la médiation de la vérité scientifique doit beaucoup à ce genre de matériaux. On dénombre notamment : « des images témoins, des images "illustratives" et des images décoratives » (G. Régimbeau, 2008 [en ligne]).

2. Matériaux et approches d'analyse du corpus

Dans le cadre de la présente contribution, pour problématiser l'absence ou la présence des images dans l'œuvre de Jérôme Ollandet, sans tomber dans la subjectivité, l'on a retenu un corpus constitué d'au moins un livre dans les champs ci-après l'ayant inspiré :

- l'histoire précoloniale (*Les contacts téké-mbosi. Essai sur les Civilisations du Bassin Congolais ; Hollandais et Portugais au Congo, du 17^e au 19^e siècle : les contacts de civilisations*) ;
- l'histoire contemporaine (*Le premier foyer culturel du Nord-Congo. L'histoire de Boundji ; Brazzaville, capitale de la France libre. Histoire de la résistance française en Afrique, 1940-1944*) ;
- l'histoire biographique (*Tchicaya, Opangault, Youlou. Vie politique au Congo-Brazzaville : 1945/1964*) ;
- l'anthropologie/ethnologie (*Les M'fumu'a'nsye et M'fumu'a'yulu. La dualité du pouvoir traditionnel chez les Kukuya ; Les hommes et le symbolisme des plantes en Afrique centrale. Essai d'anthropologie générale*) ;
- la géopolitique / histoire immédiate (*Les relations entre les deux Congo. Evolution et dynamique interne ; La*

Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs);

- la musicologie (*La musique et les pas de danse en Afrique centrale. Le makossa du Cameroun et la rumba du Congo*).

Les historiens ne sont pas les seuls à faire de l'iconographie un champ fécond d'investigation. Dans le cadre des sciences sociales, l'image s'est aussi invitée dans l'atelier des sémiologues, des sociologues, des philosophes, des psychanalystes, des médiologues, des spécialistes de la communication, des pédagogues, etc. Par cette évocation, nous soulignons les apports potentiels de chaque discipline aux travaux des historiens, sur le plan méthodologique, du fait de l'interdisciplinarité qui se développe à travers les sciences de l'homme et de la société. Les limites entre les disciplines y sont étanches; elles permettent une certaine hybridation des méthodes (L. Gervereau, 2004 : 35). Au nom de cette hybridation, l'historien serait amené, notamment à dater les iconographies au cœur de ses recherches, à en déterminer les auteurs, la nature de matériaux et lieux de production, le statut socio-anthropologique, le contexte de production, ainsi que les usages. Il n'oublie pas la nécessaire confrontation des images analysées aux autres sources d'informations.

Étudier la présence ou l'absence de matériaux iconographiques dans ce corpus revient à développer un discours à la fois descriptif, classificateur, analytique et interprétatif (G. Régimbeau, *op. cit.*). S. Olivesi (2004 : 115) ne suggère pas autre chose lorsqu'il écrit : « plus encore que pour des traces écrites, le traitement de l'image comme archive nécessite un travail de sériation des différents modes de lecture possible ». C'est ce regard éclaté que l'on porte sur les publications à l'étude. Les approches d'analyse utilisées sont d'ordre historiographique et sémiologique. A cet effet, nous

nous sommes servi d'une grille de lecture comprenant les items ci-après :

- Nature physique de l'image (dessins, estampes, peintures, cartes géographiques, photographies...);
- Statut scientifique et discursif de l'image (images sources, images-arguments, images d'illustration);
- Mise en espace de l'image (images péritextuelles ou images intégrées aux textes des œuvres scientifiques);
- Origine et signature des images (Images empruntées et images produites par l'auteur lui-même);
- Contenu de la représentation;
- Sous champs disciplinaires couverts par les images.

De la mise en œuvre de la grille de lecture découlent les résultats ci-après :

3. Résultats

3.1. Une quasi-absence d'images-sources, objets de recherche

La lecture des ouvrages d'Ollandet ne révèle nulle référence (intra-textuelle, infrapaginale ou en fin de document) à un quelconque document iconographique que l'auteur aurait exploité comme image source, objet de recherche. Loin s'en faut, cela n'est pas une carence en soit. C'est une posture épistémologique logique. L'auteur n'a publié aucun ouvrage en histoire de l'art.

La séminale production scientifique de l'auteur découle de sources orales et écrites, mais aussi et surtout de sa culture, de son vécu et de ses expériences sur les terrains de ses explorations. Comme nous le soulignons plus loin, dans le domaine précis de l'anthropologie et de l'ethnologie, cette production se nourrit d'images réalisées par l'auteur au cours de ses enquêtes sur le terrain. Contemporain de certains faits rapportés, il laisse à sa postérité des textes, des narrations qui

confinent, pour certains, à la chronique. Dans cette posture, l'auteur n'a jamais eu recours à des images-arguments. L'administration de la preuve dans le récit des événements ne s'appuie pas sur les représentations iconographiques des acteurs et des scènes des moments d'histoire rapportés. Cela peut s'expliquer par la complexité du champ d'étude qu'est l'histoire immédiate. Cette « histoire du temps proche », selon le mot de J.-F. Soulet (2012) ou du temps présent, remet en cause la « nécessité du recul du temps et la supériorité de la longue durée postulée par les tenants de l'histoire méthodique.

L'une des caractéristiques de l'histoire immédiate – l'un des principaux champs d'investigation d'Ollandet – est d'offrir un éventail de sources documentaires plus large qu'au sujet des périodes anciennes. Outre les sources orales, l'historien de l'immédiat dispose, en effet, d'un autre gisement documentaire considérable : celui des images, que celles-ci soient fixes comme la caricature, la bande dessinée, la photographie, ou animées comme les productions cinématographiques ou audiovisuelles (J.-F. Soulet, 2012). Cet historien a plus de chances de rencontrer des témoins des événements (tout frais) sur lesquels il travaille. Il peut également s'appuyer sur la riche production iconographique de la presse, quoi que celle-ci soit souvent sujette à manipulations. Il ressort de l'analyse du corpus de cette étude que J. Ollandet n'a pas exploité de ressources iconographiques tirées de la presse, malgré le nombre important de sujets d'histoire immédiate traités dans l'ensemble de son œuvre.

3.2. L'image-illustration au cœur des textes

La catégorie image-illustration est la plus développée dans l'œuvre d'Ollandet. On y retrouve, comme les catégorise G. Régimbeau (2004), des illustrations connexes ou de conformité (qui montrent ce dont il est question dans le texte, parfois accompagnées de légendes), des illustrations-repères (images

d'appoint ou exemples illustratifs) et des illustrations de contrepoint (élargissant un argument textuel, en relation de conjonction avec un texte descriptif qu'elles complètent).

Dans le livre consacré à la Conférence internationale sur la région des Grands lacs, l'auteur publie deux cartes géographiques non légendées dans lesquels figurent les voies d'eaux constitutives des axes de transport dans et autour du Bassin du Congo (p. 108 et 129). Le déploiement intra-textuel de ces cartes d'une qualité graphique malheureusement approximative en fait l'illustration du discours scriptural connexe. Ici, la carte géographique prend le statut éditorial de co-texte scientifique.

Ont également valeur d'illustrations les photos en quadrichromie publiées (p. 8, 37, 41 et 49) dans le dernier opus de l'auteur intitulé *La musique et les pas de danse en Afrique centrale. Le makossa du Cameroun et la rumba du Congo*. S'y ajoutent toutes les 92 photographies en quadrichromie qui font du livre intitulé *Les hommes et le symbolisme des plantes en Afrique centrale. Essai d'anthropologie générale*, le plus illustré de tous. On y reviendra plus loin pour évoquer le statut d'iconographe de l'auteur.

Dans la catégorie des images-illustrations, l'on associe aussi les portraits de trois acteurs politiques congolais de la première génération auxquels Ollandet consacre un essai d'histoire biographique, à savoir : Tchicaya, Opangault et Youlou. Le portrait c'est le type d'icone qui sied pour illustrer un texte biographique. Seulement, en publiant les photo-portraits des trois hommes, juste avant la quatrième de couverture, Ollandet en fait davantage des annexes, des images périphériques, accessoires, que des représentations iconiques supports du titre de l'ouvrage (*Tchicaya, Opangault, Youlou. Vie politique au Congo-Brazzaville : 1945/1964*). Il aurait dû placer ces photos en couverture ou au cœur du texte. La relation texte-images aurait ainsi été plus expressive et saillante. Par ailleurs, la mise

en contexte historique des trois personnalités aurait commandé la publication d'une image les présentant ensemble. Le récit de leur participation commune à la vie politique congolaise n'est pris en charge que par le discours textuel.

En somme, la pratique iconographique de l'auteur est conforme à la vieille tradition rappelée par L. Gervereau (2004) : pendant longtemps, les images ont été considérées comme simples illustrations par les historiens. Ollandet en donne encore la preuve.

3.3. Une foisonnante iconographie éditoriale

Le concept d'iconographie éditoriale renvoie aux images utilisées en contexte éditorial. Elles ornent les couvertures des livres et leur donnent sens. Ces images font partie du péri-texte. La plupart des livres d'Ollandet en sont pourvus. La littérature disponible en la matière reconnaît à ce genre d'images, un statut de discours préfigurant le contenu du livre, car la couverture, avec l'appareil titulaire qui l'annonce, fait office d'affiche ou de programme générique du livre (cf. G. Genette, 1982).

Pour revenir au livre intitulé *Tchicaya, Opangault, Youlou. Vie politique au Congo-Brazzaville : 1945/1964*, notons la présence en première de couverture d'une carte anachronique du Congo, avec ses divisions administratives qui datent du milieu des années 90, alors que l'œuvre couvre la période allant de 1945 à 1964.

Ci-dessous (fig. 1), la photo de l'arrivée de Charles de Gaulle à Brazzaville renforce le titre du livre *Brazzaville capitale de la France libre* (deuxième édition). En quatrième de couverture, le lecteur découvre la source et la date exacte de la prise de photo (24 octobre 1940), mais aussi l'événement y afférent : l'arrivée du Général Charles de Gaulle dans la capitale de la France libre. L'illustration présente l'officier résistant, un

casque lourd vissé sur la tête, passant en revue des carrés de soldats, sur un terrain vague. En cela, l'image entretient un rapport étroit avec le sujet du livre, comme le précise le sous-titre du livre : « Histoire de la résistance française en Afrique : 1940-1944 ».

Figure 1. Couverture d'un livre d'histoire contemporaine.

La photo de l'ancien cimetière hollandais de Mpila donne un effet de « Une » à l'ouvrage consacré aux contacts de civilisations entre Hollandais et Portugais au Congo, du 17^e au 19^e siècle. Sur le plan sémiologique, cette image est également référentielle d'un quartier de Brazzaville. Elle rappelle le passage des Hollandais dans l'actuelle zone industrielle de la ville. Jadis, ce quartier fut la plaque tournante d'un commerce dominé par les Hollandais avant d'être supplantés par les Grecs et les Portugais.

Les photos de J. S. Essous et M. Dibango aux saxophones (Fig. 2) appuient le programme générique du livre traitant de la musique. A l'intérieur, l'auteur publie d'autres images en quadrichromie, qui renseignent les lecteurs sur les modes d'exhibition de la danse rumba. Les commentaires portent en particulier sur la pratique de ce genre musical dans son berceau que constituent la République démocratique du Congo, la République du Congo, mais aussi le Cameroun.

Figure 2 : Couverture du livre intitulé *La musique et les pas de danse en Afrique centrale*.

Le large plan d'eau apparemment calme, avec, en légère perspective, une berge de l'île Mbamou, situe l'espace où se joue en priorité la dynamique des relations entre les deux Congo. La preuve en est donnée par la présence de ces pêcheurs juchés dans des frêles pirogues en bois et qui

De même, un dessin du Père Prat immortalise à jamais sur la couverture du livre sur l'histoire de Boundji, la maison du Père Epinette, un pionnier de la mission chrétienne à Saint-François-

Xavier. Ce dessin, s'il avait été placé et commenté au cœur du livre, aurait pu constituer une image source.

Figure 3 : Couverture du livre sur l'histoire culturelle de Boundji avec, au centre, le dessin du Père Prat légendé et signé de sa main par ce dernier.

Par ailleurs, nul ne saurait se tromper sur le contenu de cet autre livre d'ethnologie (*Les M'fumu'a'nsye et M'fumu'a'yulu. La dualité du pouvoir traditionnel chez les Kukuya*), à la vue de cette photo du Makoko et du tissu en raphia qui en magnifient la couverture. Parce qu'il signa avec l'explorateur franco-italien Pierre Savorgnan de Brazza, le traité qui ouvrit la voie à la colonisation des contrées dont il fût roi, le Makoko Iloo Ier est le roi téké le plus représenté dans les livres d'histoire et d'anthropologie sur les Tékés. Ce peuple ayant maîtrisé à la perfection, l'art du tissage, le pagne en raphia est devenu le symbole référentiel de sa culture. Ce transfert connotatif est exploité comme une approche herméneutique par Ollandet.

Tous ces exemples traduisent la volonté du chercheur congolais de recourir aux images, aux photographies notamment, comme clés ouvrant les portes du sens de ses ouvrages. Cette iconographie pourrait faire l'objet d'une lecture sémiotique détaillée. Elle constitue une base de données iconographiques, des images-sources, pour tout chercheur qui voudrait revisiter par la voie des représentations visuelles, les sentiers battus par Jérôme Ollandet.

3.4. Mise en mémoire des manières d'être et des imaginaires des peuples du Congo : Ollandet, iconographe

La première étude d'envergure menée par Ollandet sur l'histoire précoloniale au Congo, c'est sa thèse de doctorat d'histoire soutenue en 1981 à l'Université Paul Valéry de Montpellier, sous le titre *Les contacts tété-mbosi. Essai sur les Civilisations du Bassin Congolais*. Ce travail de 580 pages se singularise par la présence de nombreuses images au cœur du texte. Il s'agit précisément :

- de photos en noir et blanc. Celles-ci représentent des masques, des colliers, l'habitat traditionnel dans la configuration des villages téké et mbochi ;
- de dessins (d'outils, de poteries, de tissus en raphia, de pièges divers, d'armes de jet, de sagaies, de paniers et de nasses, d'insignes de l'autorité et des symboles du pouvoir) ;
- de cartes géographiques localisant les peuples teke et mbochi sur le territoire congolais mais aussi figurant leurs mouvements migratoires ;
- de graphiques (stemma lignager teke, glossaire de la parenté mbochi, climogrammes).

Figure 4 : Vue des symboles du pouvoir chez les mbochis

Source : Thèse de J. Ollandet (Planche hors-texte)

Figure 5 : Habitat traditionnel chez les Téké et les Mbosi

Source : Thèse de doctorat de J.Ollandet, p. 300.

Ces images sont toutes pourvues de légendes nominatives et parfois descriptives. Elles servent à la fois d'illustrations au texte de l'auteur, mais aussi de supports visuels d'information scientifique construite par le chercheur. À la fin de sa thèse de doctorat, en dehors de la bibliographie, Ollandet cite (p. 560-562) les sources orales et des objets qu'il aura exploités, mais pas les auteurs des iconographies. Tout porte à croire que ces images ont été réalisées par lui-même (à l'exception de quelques cartes géographiques attribuées à Vénétiér et à l'Institut national de recherches et d'action pédagogique). Pourtant, dans les sciences historiques, lorsque l'auteur est lui-même la source principale des iconographies (images, photos, tableaux, cartes, dessins, etc.) qu'il utilise, on lui fait obligation d'user de sa propre identité plus l'année de prise d'images, des photos ou d'élaboration des cartes, tableaux ou dessins comme source.

S'il est un livre à travers lequel J. Ollandet a encore dévoilé son statut de créateur d'images, c'est celui qui porte sur le symbolisme des plantes (*Les hommes et le symbolisme des plantes en Afrique centrale. Essai d'anthropologie générale*). Ici, il recourt à ce que F. La Rocca (*Op. cit.*, p. 39) définit sous le vocable de « *native image making* », une technique qui conduit le chercheur à s'armer de son appareil de prise de vues pour étudier divers sujets à caractère culturel ou ethnologique. Est associée à cette recherche photographique sur le terrain, l'observation participante. L'iconographie qui découle de cette enquête a un caractère socio-anthropologique, dès lors qu'elle rend compte des modes de vie des peuples du Congo. Il s'en sert pour structurer son regard sur la société.

Dans cette perspective, la publication des photos participe de la restitution des résultats de l'enquête de terrain. Les images ainsi portées à la connaissance du lecteur ne le sont pas à simple titre illustratif ou d'appui au discours textuel ; elles

sont légendées, analysées, interprétées, ainsi que le suggère L. Gervereau (2004).

Sur les 92 photos que compte l'ouvrage cité, 55 sont signées de J. Ollandet, 26 ont été réalisées par d'autres photographes, 11 sont anonymes. Comme un botaniste soucieux de léguer un herbier en bonne et due forme, l'auteur s'est davantage appliqué à représenter les végétaux à travers ces images en quadrichromie. L'allusion à l'homme (Cf. Fig. 6 ci-dessous) qui les utilise en fonction des pouvoirs qu'il leur confère est cependant elliptique en grande partie. La lecture en est tout au moins orientée par un recours systématique à la légende nominative et explicative. Ces images s'intègrent parfaitement dans le corps du livre.

Figure 6 : Un kami à moitié ouvert

Source : J. Ollandet, *Les hommes et le symbolisme des plantes en Afrique centrale. Essai d'anthropologie générale*, p. 150.

Ainsi donc, à travers son enquête sur le symbolisme des plantes, Jérôme Ollandet a inauguré un travail qui mérite d'être

poursuivi, au moment où s'annonce l'extinction, à grande vitesse, de nombre d'espèces animales et végétales.

Conclusion

L'image se définit par son iconicité, par sa capacité à représenter une chose absente ; elle est image d'une chose, mais aussi image de relations entre entités. Selon le rôle que nous lui attribuons, elle traduit ou trahit, par ailleurs, notre propre relation aux représentations visuelles. Produit d'une société, l'image traduit ou trahit les phénomènes et les imaginaires ayant eu cours dans l'espace-temps de leur surgissement. D'où l'importance que lui accordent les chercheurs en sciences humaines et sociales.

La présente contribution a consisté à cerner la place des représentations visuelles dans l'œuvre scientifique d'un homme de culture à multiples statuts : Jérôme Ollandet. Une dizaine de ses livres répartis en six catégories ont servi de corpus à l'étude.

La lecture de ces ouvrages révèle la posture du chercheur face aux représentations visuelles du réel. C'est surtout dans le cadre de ses travaux en anthropologie et en histoire culturelle qu'il a fait œuvre d'iconographe, comme en témoignent sa thèse soutenue en 1981 et son ouvrage sur le symbolisme des plantes. Ici, l'image est utilisée à la fois comme une donnée construite par le chercheur, mais aussi comme un support de médiation des connaissances, support d'une réflexion épistémologique. Peu portée vers l'histoire de l'art, sa production scientifique ne repose pas sur des images-sources. Il en fait cependant grand usage à titre d'illustration et de péri-texte éditorial. Bien entendu, ces images gravées sur les couvertures des livres ou sur des planches hors-textes peuvent servir de sources pour d'autres chercheurs.

En somme, cette étude donne à penser que l'image occupe une place importante dans la construction des connaissances, en particulier lorsque celle-ci sert de matériau soumis à l'analyse. L'expérience proposée par Ollandet ne penche pas dans cette direction. Ce dernier a davantage eu recours à des illustrations. Dans cette approche éditoriale se lit, de la part de l'auteur et de son éditeur, la volonté de mettre en saillance et en rapport sémantique les images retenues avec les titres et les textes des livres.

L'étude prouve aussi, en fin de compte, qu'il est possible de faire de la science sans recourir nécessairement aux images. Il faut, dans ces conditions, que le chercheur mobilise suffisamment de sources documentaires, accède à davantage de témoignages oraux, interroge suffisamment de traces archéologiques, à défaut d'avoir été acteur ou témoin des faits qu'il rapporte ou interprète.

Références bibliographiques

AGULHON Maurice, 1979. *Marianne au combat imagerie et la symbolique républicaines de 1789 1880*, Paris, Flammarion.

AGULHON Maurice, 1989. *Marianne au pouvoir, l'imagerie et la symbolique républicaines de 1880 à 1914*, Flammarion, coll. Histoires, Paris.

AGULHON Maurice, 2001. *Les métamorphoses de Marianne, l'imagerie et la symbolique républicaines de 1914 à nos jours*, Paris, Flammarion.

ALMEIDA-TOPOR Hélène, « L'historien et l'image », *Vingtième siècle, revue d'histoire*, n°45, 1995, pp. 149-151.

CHARLE Christophe, « Notes de lecture de Maurice AGULHON

Marianne au pouvoir, l'imagerie et la symbolique républicaines de 1880 à 1914, Paris, Flammarion, coll.

- « Histoires », 1989 et *Les métamorphoses de Marianne, l'imagerie et la symbolique républicaines de 1914 à nos jours*, Paris, Flammarion, 2001 », in Gérard Mauger et Louis Pinto (dir.), *Lire les sciences sociales*, Vol. 6/2008-2013, pp. 65-72.
- FURET François, 2007. *L'atelier de l'histoire*, Flammarion, Paris.
- GENETTE Gérard, 1982. *Palimpsestes. La Littérature au second degré*, éditions du Seuil, Paris.
- LA ROCA Fabio, « Introduction à la sociologie visuelle », *Sociétés*, n° 95, 2007, pp. 33-40.
- MOUGENET Patrick, « Quelle est la place des images en Histoire ? », 2009, <https://clio-cr.clionautes.org/quelle-est-la-place-des-images-en-histoire.html>, consulté le 14 janvier 2023.
- OLIVESI Stéphane, 2004, *Questions de méthode*, L'Harmattan, Coll. Communication, Paris.
- Panese Francesco, « La part maudite de l'iconographie scientifique » In: *Espaces Temps*, 62-63. *Penser/figurer. L'espace comme langage dans les sciences sociales*, 1996, pp. 76-89.
- PIERROT Nicolas, « Histoire et image », *Hypothèses*, n° 15, 2002, pp. 79-88.
- REGIMBEAU Gérard, « Quelle iconographie pour l'histoire culturelle contemporaine ? », *Études de communication* [En ligne], 27 | 2004, mis en ligne le 16 octobre 2008, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/edc/192> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/edc.192>.
- SOULET Jean-François, 2012. *L'histoire immédiate. Historiographie, sources et méthodes*, Armand Colin, Coll. U, Paris.
- VOVELLE Michel et VOVELLE Gaby, « Vision de la mort et de l'au-delà en Provence du XVe au XXe siècle, d'après les

autels des âmes du Purgatoire », *Annales. Economies, sociétés, civilisations*, n° 6, 1969, pp. 1602-1634.

WORONOFF Denis, « Les images, source d'histoire », <https://www.cairn.info/revue-hypothèses-1998-1p&ge-191.htm>, consulté le 23 février 2023.

Réformes libertaires et bien-être social dans les romans de Jules Vallès

Clément LOUA

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan

(Côte-d'Ivoire)

louaclement2016@yahoo.fr

Résumé

À la suite de nombreuses dérives autoritaires à l'origine d'injustices sociales, l'on assiste à la succession de nombreux régimes politiques au XIX^e siècle en France. Plusieurs mouvements de contestation dont l'anarchisme, favorables à un changement profond de toute la société, émergent. Jules Vallès, écrivain-journaliste et homme politique français, présente, dans ses romans, cet univers en quête de réformes. Les libertaires qui occupent le récit du romancier - même s'ils ne sont pas parvenus à contrôler l'appareil d'État à cause souvent de leur mode opératoire parfois peu recommandables (la terreur, la violence et les attentats) et la vague de répressions qui s'en est suivie - s'inscrivent dans cette perspective consistant à militer en faveur du bien-être des peuples opprimés. Ainsi, ces derniers proposent une liste de réformes sociales nécessaires pour l'épanouissement des peuples. Cette réflexion, à l'aide de la sociocritique et la narratologie, tente de faire l'inventaire de quelques propositions de réformes des libertaires dans trois romans de Jules Vallès.

Mots clés : répression, libertaires, révolution, réformes, société.

Abstract

Following numerous authoritarian excesses that led to social injustices, we witnessed the succession of numerous political regimes in the 19th century in France. Several protest movements, including anarchism, which were in favor of profound change in society as a whole, emerged. Jules Vallès, a French writer-journalist and politician, presents this universe in search of reforms in his novels. The libertarians who occupy the novelist's story - even if they did not manage to control the state apparatus often because of their sometimes unsavoury modus operandi (terror, violence and attacks) and the wave of repression that followed - are part of this perspective

consisting of campaigning for the well-being of oppressed people. Thus, they propose a list of social reforms necessary for the development of people. This reflection, using sociocriticism and narratology, attempts to take stock of some of the reform proposals of the libertarians in three novels by Jules Vallès.

Key words: repression, libertarians, revolution, reforms, society.

Introduction

L'origine en tant que point de départ du mouvement libertaire n'étant pas réellement connue, l'on sait cependant qu'il a véritablement émergé au XIX^e siècle à cause des différentes dérives autoritaires omniprésentes et constatées suite aux nombreuses péripéties socio-politiques en Europe et particulièrement en France. Sur le territoire hexagonal, même si le siècle s'ouvre avec le Consulat, la France connaît déjà dès 1804 un changement de régime avec le Premier Empire napoléonien, puis en 1851 avec l'avènement du Second Empire. L'on constate également une monarchie et deux Républiques. Il s'en suit donc pendant les changements de régime une réorganisation de la société française qui bascule entre conservateurs et réformateurs qui parfois ressemblaient à une lutte de classes entre bourgeois et prolétaires ouvriers ou entre possédants et travailleurs. C'est de ces confrontations que certains mouvements comme l'anarchisme resurgissent. Ce siècle peut être considéré comme l'époque de l'âge d'or de ce mouvement car il a eu le mérite de voir l'émergence de plusieurs de ces figures libertaires de renoms connues comme telles et il s'en suit également sa théorisation effective en tant qu'un instrument de lutte sociale grâce à Pierre-Joseph Proudhon et autre Elisée Reclus. Mieux, parmi les nombreuses théories anarchistes, plusieurs datent du XIX^e siècle (Loua, 2022 : 123).

Le mouvement anarchiste s'étant donné pour mission principale la liberté et le bien-être social des individus, il s'insurge contre toutes formes d'injustices basées sur l'idée

d'autorité assujettissante, de domination et militent pour la suppression des figures autoritaires (politique, familiale, religieuse, scolaire, et économique) pour promouvoir et installer des valeurs reposant sur un équilibre social harmonieux. Pour y parvenir, les libertaires, à défaut de contrôler l'appareil étatique suite à de nombreuses tentatives de destitution des tenants du pouvoir politique, font des propositions pour que commence un processus de reformation de toute la société. Dans l'histoire des trois romans de Jules Vallès (*L'Enfant*, *Le Bachelier* et *L'Insurgé*) constituant le corpus de cette étude, le personnage principal, Jacques Vingtras et plusieurs de ses camarades de luttes présentent des attitudes similaires à celles des libertaires. Qu'il s'agisse de la cellule familiale, de l'institution scolaire, des acteurs de la scène politique ou de la puissance du patronat, les personnages vallésiens ont pour la plupart été confrontés à une figure trop autoritaire qui les met en situation de subordination faisant naître en eux des sentiments d'insubordination.

Si les libertaires étaient tant dévoués et actifs dans leur combat contre l'autorité politique en ayant pour centre d'intérêt principal les libertés des peuples et l'équilibre social, cela sous-tend qu'ils avaient peut-être un programme de société auquel ils croyaient. Quelles réformes sociales proposent-ils pour une meilleure réorganisation sociale ? Cette réflexion tente donc de faire l'inventaire de quelques propositions envisagées par les révolutionnaires en générale et en particulier les anarchistes vallésiens pour réformer la société. Adoptant à la fois une démarche sociocritique et narratologique, le premier axe de cet article fait un retour sur l'origine et l'évolution du mouvement libertaire. Le deuxième met en évidence quelques pratiques libertaires. Le troisième fait état de la répression des anarchistes considérés par certains gouvernements comme des individus *non grata* après leurs différentes actions antiautoritaires. Le quatrième et dernier axe dévoile enfin quelques propositions

d'idées libertaires en vue de la réformation profonde de la société.

1. Les origines et l'évolution du mouvement anarchiste

Il est avéré que le mouvement anarchiste atteint son apogée au XIX^e siècle avec la contribution de plusieurs penseurs. Mais pour certains historiens et critiques, la pensée libertaire n'est pas inhérente à ce siècle en ce sens qu'elle apparaît bien longtemps avant Pierre-Joseph Proudhon et ses contemporains. Selon ces penseurs, l'idée de revendication et de négation de l'autorité ne date pas réellement de la période post-Révolution française de 1789. En effet, si l'on considère certaines définitions de ce concept (Loua, 2022 : 68-73), des réserves s'imposent et l'on en déduire que toutes actions humaines rattachées à la négation d'une forme d'autorité quelle qu'elle soit peuvent être qualifiées d'actions anarchisantes. À cet égard, des études menées sur cette question montrent clairement que l'opposition à l'autorité existait déjà dans la Grèce antique avant de s'étendre aux siècles suivants (Akoun, 1999 : 25). Cette pensée se consolide mieux si l'on s'en tient à la réflexion d'Élisée Reclus lorsqu'il écrit que « l'anarchie n'est point une théorie nouvelle. Le mot lui-même, pris dans l'acception d'absence de gouvernement, de société sans chef est d'origine ancienne et fut employé bien avant Proudhon. » (Reclus, 1896 : 7) Quand l'on sait que le géographe Élisée Reclus est lui-même un théoricien anarchiste, tout porte à croire et à confirmer que l'action anarchisante a toujours été dans les sociétés sans que l'on s'y attache véritablement ou que l'on y prête une attention particulière. Sans doute à cause de l'absence d'une théorisation.

Des études approfondies montrent qu'il a existé dans certaines tribus ou sociétés dites primitives, des individus qui ont méprisé les lois et les règles. Ils ont vécu indépendamment des maîtres et ont eux-mêmes établi des règles fondées sur l'égalité,

en instaurant ainsi les libertés au sein de leur groupe. Ce qui a manqué à leurs pratiques, c'est une dénomination pour identifier cette sensibilité. Ce que réussit à faire Pierre Joseph-Proudhon au XIX^e siècle. En effet, « dès que l'anarchisme veut se faire doctrine d'action, il n'y a que Proudhon qui puisse guider ses pas. » (Arvon, 1951 : 37)

En dehors de ces considérations primitives de l'existence d'actions anarchistes ou anarchisantes, un regard peut être jeté aussi sur la période des Lumières jusqu'au XIX^e siècle dans laquelle se manifeste fortement la lutte des classes entre bourgeois et prolétaires ouvriers parce qu'elle est celle qui donne naissance à plusieurs thèses et théories libertaires. Il peut être « maladroit » d'attribuer exclusivement l'origine de ce courant au XIX^e siècle, mais il faut reconnaître que le siècle a donné au mouvement une dénomination et voit la naissance de plusieurs penseurs et théoriciens de la contestation sociale. Ces derniers sont parvenus à l'enraciner et à l'imposer véritablement comme un mouvement intellectuel de renom à tendance sociale dans l'histoire en mettant au centre de ses préoccupations l'épanouissement et la liberté de l'individu. Cette période combine à la fois l'exercice de la Raison entamé depuis le XVIII^e siècle dans la pratique, l'esprit de contestation et les actes de revendication. En plus, certains systèmes économiques en vigueur au XIX^e siècle ne font pas assez de places pour les non-possédants mais le réduisent plutôt à l'esclavage (Harvon, 1951 : 6). C'est aussi ce que traduit les propos ci-après de Briosne dans le récit vallésien : « Le capital mourrait si, tous les matins, on ne graissait pas les rouages de ses machines avec de l'huile d'homme. Il faut, à ces bêtes de fonte et d'acier, le pansage et la poussée de l'ouvrier. » (Vallès, 1970 b : 143) Cette situation socio-économique a mis sur scène plusieurs révolutionnaires dont les libertaires qui reviennent en force à cette époque en se donnant pour mission de lutter pour le bien-être social des individus opprimés. Le rapprochement à l'histoire de la France

montre que les trois romans de Jules Vallès couvrent une partie du XIX^e siècle (la fin du premier et le second versant) et présentent les différents changements de régimes, les choix de systèmes de gestions et les troubles politiques ainsi que les impacts socio-économiques qui en découlent.

2. Le mode opératoire des libertaires

« La sociocritique [étant] la conception de la littérature comme expression d'un social vécu par la médiation de l'écriture » (Gengembre, 1976 : 32 – 33), nous essayerons de faire souvent un rapprochement à l'histoire de la France du XIX^e siècle qui est l'histoire de référence mise en fiction dans les textes vallésiens.

Malgré le nombre considérable des tendances libertaires, de façon générale, le rêve commun à tous les anarchistes est de parvenir à une société égalitaire et profondément réformée dans presque tous les domaines pour que les individus y trouvent un plein épanouissement. Et cela passe nécessairement par des révolutions conscientes au sein de la société car l'idée d'évolution étant déjà acquise (Reclus, 2004 : 66) une fois que l'on nourrit le désir d'un changement. Pour y parvenir, les libertaires utilisent plusieurs méthodes en fonction des figures autoritaires en face.

Chez les libertaires vallésiens, la cellule familiale est l'une des premières institutions à être mise en cause parce qu'il lui incombe la transmission des valeurs de base à l'enfant. En effet, ces réformes tant préconisées par les anarchistes n'excluent aucune catégorie sociale. Elles sont destinées tant aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux ouvriers qu'aux pauvres en fonction de leurs conditions de vie. Dans *L'Enfant*, le petit Jacques Vingtras et d'autres enfants de son âge souffrent de maltraitance de la part de leurs géniteurs qui se présentent comme de véritables bourreaux. Ces derniers donnent une

éducation souvent très sévère allant des châtements corporels aux punitions de toutes sortes à leurs progénitures qui n'ont de choix que de se résigner. Dans ce récit, plusieurs familles incarnent ce type de parents à cause du traitement inhumain donné à leurs progénitures. C'est le cas avec la famille Vingtras de laquelle est issu le personnage principal et la famille Bergougnard. Dans un extrait, le petit Jacques Vingtras, par des effets de *flash-backs*, relate ses relations difficiles avec sa mère au quotidien : « [...] Je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit ; je n'ai pas été dorloté [...] ; j'ai été beaucoup fouetté. Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins [...] » (Vallès, 1992 : 17) Le personnage principal grandit avec ses parents biologiques sans aucune charge affective. Dans cet extrait c'est un vocabulaire dépréciatif à travers les syntagmes verbaux « fouette », « ai été ... fouetté », l'adverbe de quantité « beaucoup » et la négation « n'(e)...pas » qui le corroborent. Sa mère est présentée comme sa marâtre. Dans l'autre famille, les Bergougnard, les mauvais traitements qu'inflige le père de famille se soldent par la mort de sa petite fille Louissette (Vallès, 1992 : 266-269) Étant donné que l'enfant est un sujet subordonné à l'autorité parentale, il lui est difficile de contester ouvertement ces agissements. Il ne peut que s'y soumettre et les subir. Bien que le comportement libertaire ne soit pas perceptible mais latent ou embryonnaire dans un premier temps avec *L'Enfant*, il se voit néanmoins dans le récit grâce à la voix de l'instance narrative qui prend le relais du personnage principal pour faire part de ses sentiments intérieurs au lecteur. Jacques Vingtras lui-même parle de « mouvement de colère sourd contre [ses parents]. » (Vallès, 1992 : 170) Dans un second temps, exacerbés par ces maltraitances, plusieurs de ces enfants, mobilisés, mettent sur pied un projet d'évasion (Vallès, 1992 : 167-181) consistant à fuir leurs parents pour un ailleurs. Même si le projet est découvert et avorté, il marque un signal fort dans la reconsidération des rapports parent-enfant. Les

libertaires pensent que de telles familles ne sont pas des exemples en matières d'éducation de base pour les enfants. Il faut s'en éloigner pour prétendre à la liberté. Ainsi, après son départ de la maison familiale pour Paris, Jacques Vingtras n'a pas manqué de proclamer : « Je suis LIBRE ! LIBRE ! LIBRE !... » (Vallès, 1970 a : 48) Dans *L'Enfant*, des familles modèles sont présentées par le narrateur : ce sont les Fabre et Les Vincent. Confié à cette famille en absence de ses parents, le petit Vingtras envoyait le traitement plein d'affections que recevaient les enfants : « Elles n'osaient pas battre leurs enfants, parce qu'elles auraient souffert de le voir pleurer ! Elles lui laissaient faire l'aumône, parce que cela faisait plaisir à leur petit cœur. » (Vallès, 1992 : 107)

L'autre champ de bataille des anarchistes est l'espace scolaire à travers les relations enseignants-apprenants. À l'instar de leur vécu en famille, certains apprenants sont soumis aux dictats des responsables des institutions éducatives qui sont, en réalité, les ramifications idéologiques de l'État. Outre le fait que les élèves sont contraints d'assimiler des connaissances gréco-latines dans *L'Enfant* qui ne servent pas réellement à leur insertion socio-professionnelle dans *Le Bachelier* et *L'Insurgé*, ils subissent des châtements corporels et sont constamment enfermés et humiliés dans cet espace d'apprentissage. La pension Legnagna et certaines salles d'études dans lesquelles fréquente ou vit le personnage principal en sont les espaces représentatifs. Dans le récit, Jacques Vingtras est isolé dans une pièce par son professeur pour purger une sentence donnée par un pion : « J'ai été puni un jour : je crois, pour avoir roulé sous la poussée d'un grand, entre les jambes d'un petit pion qui passait par là, et qui est tombé derrière par-dessus tête [...] et il a cassé une fiole qui était dans sa poche de côté [...] Le pion s'est fâché. Il m'a mis aux arrêts ; - Il m'a enfermé lui-même dans une étude vide, a tourné la clef, et me voilà seul entre les murailles sales, devant une carte de géographie qui a la jaunisse, et un grand

tableau noir où il y a des ronds blancs et la binette du censeur. » (Vallès, 1992 : 118) Vu sous cet angle, l'école prend ainsi l'image d'une prison et les apprenants sont semblables à des détenus. Face à cette situation, les libertaires vallésiens rejettent l'institution scolaire en s'insurgeant contre toutes ces pratiques par des règlements de compte internes afin de rendre moins nuisibles ses acteurs. Dans *Le Bachelier*, Jacques Vingtras n'est plus le petit garçon muselé et inoffensif d'autrefois. Il revient à Saint-Étienne après plusieurs moments passés à Paris. Dans sa « rôderie monotone », il croise l'un de ses professeurs bourreaux d'autrefois. Par un procédé de rétrospection, il revient sur leur relation conflictuelle et décide de se faire justice avec d'autres écoliers passant par-là : « - [...] vous m'avez battu comme vous battiez tous les pauvres. [...] Turfin se débat ; le monde s'attroupe. [...] - un troupeau de collégiens, je leur amène Turfin. "Ce qu'il y a, le voici !... Il y a que ce monsieur est un de ces cuistres qui, au collège, accablent l'enfant faible. [...] il faut lui faire payer les injustices et les cruautés de jadis. - Qu'en dites-vous ?

- Oui ! Oui ! [...] "À genoux ! Le bonnet d'âne !..." [...] Je lui griffonne mon nom et mon adresse sur un bout de papier et je lui fouette le visage [...] » (Vallès, 1970 a : 287-288)

Une autre pratique de contestation du système et de l'autorité éducative marquant la radicalisation et l'exacerbation de cette opposition par les libertaires vallésiens reste la mise à feu des espaces dédiés au pouvoir et à l'autorité scolaire. Dans *L'Insurgé*, les écoles, les collèges, les lycées, les bibliothèques et les livres sont incendiés par les contestataires pour marquer leur refus de « l'inutile civilisation » : « Au collège, tous les livres traitant de Rome glorieuse ou de Sparte invincible sont pleins d'incendies, il me semble ! - d'incendies salués comme des aurores par les généraux triomphants, ou allumés par des assiégés que se chargeait de saluer l'Histoire. » (Vallès, 1970 b : 274)

Favorables à la négation de l'autorité assujettissante, les anarchistes mènent aussi des actions clandestines contre les gouvernements qui mettent en péril les libertés sociales. Le complot est l'une des méthodes utilisée pour se préparer à l'insu du pouvoir et de ses appareils répressifs. Lorsque l'on se réfère à l'histoire de la France napoléonienne, suite à la mort prématurée de la Seconde République, occasionnée par l'auto-Coup d'État de Napoléon Bonaparte, des révolutionnaires complotent pour assassiner l'Empereur. C'est également ce que Jules Vallès relate dans sa fiction romanesque. Dans *Le Bachelier*, Jacques Vingtras et ses camarades républicains se réunissent dans des lieux tenus secrets pour mettre en place un projet d'assassinat du nouvel Empereur lors de sa sortie à l'Opéra-Comique de Paris. Le narrateur dévoile cette conspiration : « Le coup consiste à tirer sur l'empereur qui doit aller ce soir à l'Opéra-Comique. On l'attendra à la porte ! Feu ! Vive la République. » (Vallès, 1970 a : 225) Bien que le complot soit déjoué à cause de l'imprudence de l'un des conjurés, en s'attaquant à l'autorité suprême, les libertaires vallésiens pensaient que couper la tête au système leur permettrait de parvenir à leur fin. On assiste donc à l'entrée de l'extrémisme et de la terreur chez les libertaires.

Avec l'émergence des journaux au XIX^e siècle, plusieurs écrivains y ont trouvé un moyen de faire passer rapidement leurs messages aux populations. Jules Vallès s'inscrit également dans cette perspective vu qu'il fut collaborateur et patron de plusieurs maisons de presse. Cette intense activité journalistique de l'écrivain est relayée dans ses trois romans à travers son personnage principal. Les libertaires s'en servent aussi comme arme idéologique pour dénoncer certaines actions et décisions illégales des autorités, et le plus souvent dans la clandestinité. Dans *Le Bachelier*, la presse est d'abord sous tutelle du pouvoir central car si l'on s'en tient à l'histoire de la France, les différents gouvernements, par leurs lois répressives, ont rendu

difficile l'évolution de la presse (Lédré, 1960 : 12) Dans *L'Insurgé*, par contre, certains journalistes contournent la Censure et mène une activité révolutionnaire souvent au péril de leur vie. Le narrateur révolutionnaire dévoile le contenu de ses articles critiques : « J'y signalais comme farceurs ou fusilleurs les futurs députés de paris. [...] J'ai osé toucher aux idoles [...] » (Vallès, 1970 b : 111) et « J'ai écrit deux articles chez les autres, depuis que *La Rue* est morte. » (Vallès, 1970 b : 115)

Lorsque toutes ces options de contestation susmentionnées sont épuisées, il reste incontestablement la guérilla urbaine afin de s'accaparer par la force quelques représentations du pouvoir public. Pendant les révolutions anarchistes dans *L'Insurgé*, les révolutionnaires armés occupent les places, les rues et les édifices marqueurs de l'autorité étatique. La stratégie consiste à déposséder les anciens occupants à la solde du pouvoir de plusieurs bâtiments administratifs pour s'y installer dans l'optique d'avoir de l'autorité. C'est ce que semble expliquer Abdoulaye Sylla (2010 : 154) dans ses travaux avec l'idée de rapport espace-foule en période de révolution. Cette théorie est utilisée par la faction libertaire radicale ; notamment pendant les événements de la prise de l'Hôtel de ville et l'annexion de la mairie de la Vilette : « Une détonation ! Les enfants piaillent et se sauvent. Le comité de chez le mastroquet, qui est composé de braves, dit que c'est le moment de se montrer, et nous essayons de refouler les fuyards en nous dirigeant vers l'Hôtel de Ville, qu'il s'agit de prendre.

- Il est à nous, me dit Oudet qui en revient [...]

- Allons occuper la mairie de la Vilette ! » (Vallès, 1970 b : 200-201)

Ces événements révèlent que les anarchistes veulent en découdre avec les gouvernements liberticides pour prétendre à une société plus égalitaire.

De plus, lorsque s'intensifient les combats dans tout Paris lors de la révolution communarde, les grandes rues sont barricadées par les insurgés afin d'empêcher, ralentir la progression et contrer les repréailles des appareils répressifs. En témoigne la présence de ces obstacles dans *L'Insurgé* : « Le membre de la Commune est debout, adossé à l'encoignure de la barricade. Son front dépasse même les pierres, et les balles le cerclent d'une auréole qui commence à se retirer [...] » (Vallès, 1970 b : 289)

La volonté de réformer la société contraint les anarchistes à contester et revendiquer par ces comportements non-exhaustifs susmentionnés. Parmi ces actions plusieurs deviennent violentes lorsqu'on assiste à l'intensification du conflit. Cependant, ces anarchistes sont empêchés dans leurs actions qui ne restent pas impunies. Elles sont réprimées par les forces publiques.

3. La répression des libertaires

Au XIX^e siècle, après les actions (complots, dénonciations, manifestations de rue, attaque à la bombe, violences et guérilla urbaine) perpétrées par les anarchistes à travers différents méthodes, une importante vague de répression est mise en place par la plupart des États européens contre ceux qu'on qualifie désormais de faiseurs de trouble à l'ordre public. L'image du libertaire commence à se dégrader à cause de cette campagne de dénigrement. Ce qui n'est pas sans conséquence parce que cela provoque une certaine agonie dans le milieu anarchiste. Plusieurs se sont cachés, d'autres sont soit tués soit incarcérés (Guérin, 2012 : 680-691). Ceux qui avaient la chance et le courage de rester sur leur espace de lutte de prédilection intégraient de façon clandestine des syndicats ou des mouvements ouvriers (Loua, 2022 : 86) pour lesquels ils avaient également des projets de société destinés à mettre fin aux

mauvaises conditions de travail dans les usines détenues par le patronat ou les possédants. L'exil se dessine comme la seule alternative pour certains survivants de cette « chasse aux anarchistes ». C'est en effet ce que l'on constate dans *Le Bachelier* et *L'Insurgé* qui retracent le cas particulier de la France. Les deux récits évoquent ces événements dans leurs fictions respectives. Par exemple, à la fin de l'histoire de *L'Insurgé*, le narrateur opte pour l'exil vu qu'il est recherché et est l'un des pionniers de l'insurrection parisienne. Il fait un constat amer de la répression dans le sang des révolutionnaires parisiens lorsqu'il arrive à la frontière : « Je regarde le ciel du côté où je sens Paris. Il est d'un bleu cru, avec des nuées rouges. On dirait une grande blouse inondée de sang. » (Vallès, 1970 b : 300) Les syntagmes adjectival « inondée » et nominal « sang » révèlent l'intensité des combats dans tout Paris et ses périphéries. Il était donc impératif de quitter le territoire hexagonal pour préserver sa vie en se mettant à l'abri temporairement et certainement penser d'autres luttes futures.

Après l'attentat déjoué contre l'empereur à l'Opéra-Comique de Paris, plusieurs jeunes républicains révolutionnaires sont interpellés par la police impériale. La scène d'arrestation de certains initiateurs et des participants au complot est résumée dans *Le Bachelier* : « Ça va mal. J'apprends que Rock est sous clef. Il est vrai qu'il était à l'Opéra-Comique. Ceux qui n'y étaient pas s'en tireront-ils ? [...] La crémèrie est envahie ! ... Un homme en écharpe tricolore est à la tête de six ou sept individus de mauvaise mine en bourgeois. Il ordonne de fermer les portes - Au nom de la loi que personne ne sorte ! L'écharpe tricolore, au milieu d'un silence profond tire un papier de sa poche et appelle des noms [...] » (Vallès, 1970 a : 227-228) Après l'attentat contre Napoléon, la « crémèrie » devient un espace de camouflage pour certains personnages y compris Jacques Vingtras pour se faire oublier ; cependant il devient un endroit d'interpellation des conspirationnistes.

Ces actions révolutionnaires, comme annoncées plus haut, s'étendent aussi au monde journalistique à travers des articles très critiques de Jacques Vingtras à l'égard de l'administration impériale. Dans de nombreux cas, les journaux de l'opposition sont interdits de parution ou fermés. Il s'en suit également des procès allant jusqu'à des peines d'emprisonnement ou des exécutions. L'espace carcéral devient ainsi le dernier recours utilisé par l'autorité étatique lorsque les méthodes d'intimidation usuelles semblent épuisées et inefficaces pour faire taire la pensée et les contestations libertaires. Cet espace de privation de la liberté par excellence se veut omniprésent à cause des instruments de répression dans les textes de Jules Vallès (la police déjà citée, la garde nationale, les tribunaux et les juges) qui le tiennent fonctionnel. « Mazas » (Vallès, 1970 a : 222-229) et « le petit tombeau » (Vallès, 1970 : 118) sont des prisons représentatives de l'espace carcéral dans les romans vallésiens. Elles symbolisent la pression exercée par l'autorité politique sur les révolutionnaires pour les faire taire.

Dans *L'Insurgé*, le narrateur fait du journalisme l'une de ses armes principales de bataille malgré le contrôle stricte qui plane sur la presse à cette époque. Jacques Vingtras ne manque pas de livrer au lecteur les raisons véritables de son emprisonnement et l'interdiction de paraître de son journal. Cette même Censure qui a permis à Napoléon de museler les artistes, les écrivains et les journalistes est encore l'un des moyens de répression contre quiconque décide de dénoncer dans les récits : « Les deux tartines m'ont valu la prison. » (Vallès, 1970 b : 115) et « Le lendemain, un camarade que j'ai averti m'apporte le verdict. J'en ai pour six mois, bel et bien [...] ! Mais les soudards de l'état de siège ont, d'un trait de plume, biffé six feuilles socialistes, dont *Le Cri du Peuple* qui était à son dix-huitième numéro, et qui marchait rudement, le gas ! Le Ferry s'est vengé. [...] mon journal est mort. » (Vallès, 1970 b : 220) Cette mainmise sur la presse écrite étendait jusqu'à l'exécution

des plus récalcitrants. Certains journalistes, à la suite de leurs publications compromettant l'administration impériale, sont exécutés. La figure représentative des journalistes assassinés dans l'exercice de leur métier dans la narration de Jules Vallès est Victor Noir, employé au journal *La Marseillaise*, tué par le cadet de l'Empereur Louis-Napoléon Bonaparte pour que s'estompent toutes autres velléités de contestation sociale à travers la presse écrite. Dans *L'Insurgé*, il y est fait mention : « - Ce n'est pas un fournisseur qui a été tué... C'est un de chez vous...

- Un du journal ?

- Oui, tué raide ! Allons ensemble rue d'Aboukir.

- Dis donc, Vingtras, c'est malheureux pour le copain, mais, nom de Dieu ! Comme c'est bon pour la Sociale !

Ce sera bon. C'est bien un copain qui a été tué. C'est Victor Noir.

- Oui il paraît que l'autre gredin lui a flanqué une balle dans la poitrine. » (Vallès, 1970 b : 149)

Dans le récit, lorsque les libertaires sont réprimés, ceux qui ont la possibilité d'échapper aux appareils répressifs de l'État optent pour l'exil parce qu'ils sont considérés comme des personnes indésirables. C'est bien le cas du révolutionnaire et activistes Blanqui qui est néanmoins condamné par contumace. Un ami de Jacques Vingtras lui annonce ce verdict : « Le lendemain, un camarade que j'ai fait avertir m'apprend le verdict. J'en ai pour six mois, bel et bien [...] Le ferry s'est vengé [...] il ne s'est pas vengé que de moi, par malheur ! La clémence du conseil de guerre était une feinte, le 31 octobre vient d'être frappé de la peine capital : - Blanqui et Flourens sont condamnés à mort. Tant mieux !... puisqu'ils sont hors d'atteinte. » (Vallès, 1970 b : 220) Après la répression communarde dans *L'Insurgé*, le narrateur personnage principal est contraint de se cacher pour échapper aux autorités ; attendant une opportunité pour s'enfuir et traverser la frontière pour l'exil. Et il laisse entendre : « Voilà

des semaines que j'attends, du fond de mon trou, une occasion de leur filer entre les doigts [...] Je viens de passer un ruisseau qui est la frontière. » (Vallès, 1970 b : 299) Pourtant, il ne perd pas espoir et compte retourner dans l'arène.

Toutes ces actions des libertaires, même si elles sont réprimées parfois violemment, visent à pousser les gouvernements trop autoritaires à opérer des réformes profondes dans une société qu'ils présentent comme liberticide dans laquelle il est presque impossible de s'épanouir. Le dernier axe de cette réflexion met en évidence un certain nombre de réformes sociales proposées par les anarchistes et les autres mouvements révolutionnaires afin de parvenir à une société égalitaire et vivable.

4. Des réformes libertaires pour une société égalitaire

Pour les anarchistes, les notions d'autorité, de gouvernement, de commandement et d'hierarchie renferment souvent implicitement l'idée de domination, de supériorité ou de stratification et de pouvoir exercé par un groupe d'individus plus forts, peut-être matériellement, économiquement, financièrement, militairement ou socialement, sur un autre groupe social plus ou moins faible. L'anarchie tend à s'opposer à tout ce qui est relatif à ces principes fondés sur les lois, les règles et la force. Selon les libertaires, la contrainte sous toutes ses formes entrave les libertés individuelles et collectives. Émile Armand soutient à cet égard que l'anarchiste peut être présenté comme étant un individu désireux de vivre « sans dieux, ni maîtres ; sans patrons ni directeurs ; alégal, sans lois comme sans préjugés ; amoral, sans obligations comme sans morale collective. Il veut vivre librement [...] » (Armand, 1869 : 10) Dans *L'Insurgé*, le personnage principal qui partage ces valeurs de liberté et d'égalité rattachées dues à l'absence d'une entité autoritaire affirme : « Il n'y a [donc] plus de bon Dieu, plus

d'Empereur... » (Jules Vallès, 1970 b : 58) L'abolition de toutes les institutions (politique, religieuse ou sociale) rendra à l'homme sa souveraineté totale. Pour ce faire, il faut réformer toute la société et cela à plusieurs niveaux.

Lorsque l'on jette un regard panoramique sur l'évolution du mouvement anarchiste, le constat que l'on fait est une absence d'un gouvernement libertaire. Il aurait été intéressant qu'un gouvernement fût pour promouvoir au mieux les différentes réformes sociales de cette idéologie. Ce fait est resté qu'un simple idéal en ce sens que l'une des rares traces des libertaires dans une telle organisation politique fut leur collaboration avec le gouvernement espagnol à la suite des compromis afin d'éviter certaines tensions socio-politiques (Guérin, 2012 : 745). Dans *L'insurgé*, l'une des seules collaborations dans le récit se fait avec le révolutionnaire Blanqui. À la tête du gouvernement provisoire de Paris, il signe une trêve avec le gouvernement de la Défense nationale ; une décision à laquelle était opposé Jacques Vingtras (Vallès, 1970 b : 183-184) Néanmoins, à défaut de s'accaparer le pouvoir étatique, les libertaires vallésiens ont pour la plupart soutenu les valeurs républicaines et encouragé l'instauration de la démocratie, une forme de gouvernement plus proches de certaines valeurs anarchistes. Dans *Le Bachelier* et *L'Insurgé*, les manifestations libertaires sont apparues lorsque la France bascule de la Seconde République au Second Empire. Les libertaires et républicains et d'autres révolutionnaires luttent jusqu'à l'avènement de la Troisième République en 1870. Jacques Vingtras déclare : « Nous sommes en République depuis six heures. » (Vallès, 1970 b : 177) Malheureusement, cette joie n'est pas totale car la France est envahie par les prussiens.

Au niveau familial, les libertaires militent pour une redéfinition des rapports « parent-enfant » dans le but d'éviter les maltraitances que subissent les derniers dans leurs différentes

familles biologiques ou adoptives. Les réformes proposées ici sont centrées sur les droits de l'Homme et celui de l'enfant. Une situation prise en compte dans le premier livre. C'est pourquoi, dans le chapitre de *L'Enfant* « La délivrance », le narrateur déclare : « Je défendrai les DROITS DE L'ENFANT, comme d'autres les DROITS DE L'HOMME. Je demanderai si les pères ont liberté de vie et de mort sur le corps et l'âme de leur fils ; si monsieur Vingtras a le droit de me martyriser parce que j'ai eu peur d'un métier de misère, et si monsieur Bergougnard peut encore crever la poitrine d'une Louissette. » (Vallès, 1992 : 365) En effet, selon les libertaires, opposés à toutes formes de violence, et quand on sait les relations conflictuelles entre certains enfants et leurs parents dans le récit de Jules Vallès, il faut que l'enfant soit élevé dans un environnement sans maltraitance. Dans le cas contraire, une fois adulte, c'est cette violence qu'il extériorisera sur les autres lorsqu'il lui sera confié la gestion d'une structure. La non-violence devrait donc être inscrite comme l'un de ses droits fondamentaux. Le jeu de police par certains mots dans l'extrait ci-dessus confirme cette idée.

Mieux encore, lorsqu'un enfant reçoit une éducation trop sévère sous le coup des fouets, il devient un individu familialement et socialement incontrôlable à l'âge de l'adolescence. L'on n'est donc pas surpris de voir certains faits sociaux comme le phénomène des enfants en conflit avec la loi et la délinquance juvénile prendre de l'ampleur dans certaines sociétés humaines. Cette manière de concevoir l'éducation douloureuse comme un gage d'une « bonne éducation » fait que plus tard l'enfant verra dans la notion d'autorité une idée d'assujettissement à laquelle il ne se reconnaîtra pas et s'opposera à elle. Les libertaires optent pour une éducation rigoureuse qu'une éducation trop sévère et violente. Dans les trois romans, la maltraitance que reçoit Jacques Vingtras et d'autres enfants fait naître un sentiment de haine de l'autorité (familiale, étatique et religieuse...). Ce sont ces frustrations qui

font que le narrateur et bien d'autres enfants tentent un projet d'évasion de la maison familiale, agressent le professeur Turfin (Vallès, 1970 a : 286-288) et participent à la révolution communarde de Paris (Vallès, 1970 b : 223-300).

Concernant l'institution scolaire, les libertaires vallésiens pensent que le système éducatif en vigueur dans les établissements n'est souvent pas adapté aux réalités sociales des populations de sorte qu'après leurs études, même avec des diplômes, ces dernières ont des difficultés à avoir un travail décent. Ils sont au contraire livrés à la misère et mis à la rue comme c'est le cas principalement avec l'histoire de Jacques Vingtras dans *Le Bachelier*. Dans les trois récits, le narrateur autodiégétique dépeint un système éducatif basé sur le modèle gréco-romain qui rend davantage difficiles les conditions de vie des jeunes diplômés. Ce que révèle la dédicace de *Le Bachelier* signée par Jules Vallès (1970 a : 46). Sur les premières lignes du premier chapitre de ce deuxième livre, le narrateur fait déjà état de ses doutes sur son avenir quand bien même il aurait de la connaissance requise pour avoir un avenir radieux dans la société. Il relate ensuite l'histoire d'un ami de son père, brillant au collège mais a fini par se donner la mort pour être resté sans nourriture pendant plusieurs jours : « – Qui triomphe au collège entre en vainqueur dans la carrière. Quelle carrière ? Un ancien camarade de mon père [...] lui a raconté qu'un de leurs condisciples d'autrefois, un de ceux qui avaient eu tous les prix, avait été trouvé mort, fracassé et sanglant, au fond d'une carrière de pierre, ou il s'était jeté après être resté trois jours sans pain. » (Vallès, 1970 a : 47) Dans cet énoncé, il ressort que la connaissance seule ne garantit pas toujours une bonne carrière sociale mais la grande responsabilité est imputée au système éducatif mis en place. Les libertaires préconisent alors un système qui tienne compte des réalités sociales contemporaines de sorte à permettre que les connaissances et les

diplômes garantissent un avenir certain à l'homme instruit que de le conduire à la mort.

L'autre combat que mènent les anarchistes est de parvenir au « pain pour tous » qui est la conséquence directe des difficultés d'insertion et des inégalités sociales. C'est sur ces injustices que repose le fonctionnement de l'État car il s'en sert pour exploiter et dominer davantage les populations. Les libertaires pensent que pour arriver à une organisation sociale reposant sur l'égalité dans tous les domaines, il faut se débarrasser de celle de l'État et se constituer en communiste anarchiste ; une idée que défend des penseurs libertaires comme Pierre-Joseph Proudhon et Pierre Kropotkine parce que la propriété privée et par extension les sociétés capitalistes encouragent et entretiennent implicitement l'idée de domination des pauvres par les riches. L'anarcho-communisme met aussi un accent particulier sur la répartition des ressources en matière de consommation des individus. Ce système donne la possibilité à chaque membre de consommer la quantité dont il a besoin pour sa survie et non en fonction de ce qu'il apporte pendant la mutualisation des ressources. Ce processus permettra de résoudre le problème de la faim et de la misère sociale. Jacques Vingtras, dans *Le Bachelier*, est constamment victime de la propriété privée et du patronat lorsqu'il décide de travailler dans l'entreprise du couple Entêtard en ne recevant pas « ses appointements à la fin du mois. » (Vallès, 1970 a : 180-189) Au contraire, pour se débarrasser de lui, il est accusé de tentative de viol et il est arrêté par la police.

La liberté d'expression et le droit à l'information surtout celle de la presse étant au cœur du projet anarchiste, les libertaires s'insurgent contre toutes tentatives de musellement par l'État des médias à travers ses appareils répressifs (la justice et la police). Sous le régime de Napoléon 1^{er} en début du XIX^e siècle, celui-ci s'illustre par une réduction considérable du nombre de journaux pour mieux imposer son autorité. De 58 en

1800, il passe à 4 en 1811 (Lédré, 1960 : 12). Au milieu du siècle, le second régime impérial se présente comme le plus fermé en termes de liberté de la presse car Napoléon III contrôle d'une main de fer les arts et les médias dont il se veut le garant et le protecteur. Dans *L'Enfant*, Jacques Vingtras voyant en la presse écrite un puissant appareil aux cotés des opprimés pour parvenir à la liberté sociale affirme : « J'entrevois l'imprimerie et le journal, la liberté de se défendre, la sympathie aux révoltés. » (Vallès, 1992 : 365) Conscient de la force de cet instrument idéologique, les révolutionnaires vallésiens publient des articles critiques dans des journaux de l'opposition ou créent des officines de journaux afin d'affaiblir le régime impérial et en profiter pour passer à une révolution qui aboutira à la naissance d'une nouvelle République. Malgré les intimidations, le personnage principal ne se fait pas dicter sa ligne éditoriale par les journaux pro-régime impériale et apolitique. Dans un échange avec son ami Villemessant, Jacques Vingtras soutient : « Nous nous sommes trompés tous les deux. Vous voulez un égayeur, je suis un révolté. Révolté je reste, et je reprends mon rang dans le bataillon des pauvres. (Vallès, 1970 b : 95) À la suite, il devient patron de ses propres officines de presse. Avec *L'Insurgé*, c'est d'abord *La Rue* et ensuite *Le Cri du Peuple*, deux journaux très critiques qui lui valent des moments d'emprisonnement. Ainsi pour les libertaires, la liberté d'expression et d'opinion passe par la libéralisation des médias surtout de la presse privée.

Conclusion

Bien que l'on ne puisse pas donner avec exactitude l'origine du mouvement anarchiste, il est néanmoins certain qu'il se cristallise au XIX^e siècle avec un nombre considérable de théoriciens. Il se donne pour mission principale de revendiquer et lutter contre les injustices sociales en adoptant

des modes opératoires comme les manifestations, les complots, la guérilla urbaine à travers la violence, la terreur et les attentats. Ces actions anarchistes dont le but ultime est de parvenir à une liberté sociale sont souvent réprimées violemment par l'autorité politique. Le projet social des libertaires s'inscrit dans la consolidation des acquis de 1789 dans le sens d'une transformation profonde de la société française. Ainsi, ils proposent des réformes dans presque tous les domaines sociaux. Dans les trois romans de Jules Vallès, les personnages libertaires font des propositions constructives pour un changement des systèmes socio-politique, économique et éducatif. Tout cela a pour but de parvenir à un équilibre harmonieux dans les rapports entre les populations et l'autorité étatique et participer au bien-être de la société.

Bibliographie

- ANSART Pierre & akoun André, 1999. *Dictionnaire de Sociologie*, Seuil, Paris
- ARMAND Émile, 1869. *Petit manuel anarchiste individualiste*, Nada, Paris
- ARVON Henri, 1951. *L'Anarchisme*, Presses Universitaires de France, Paris
- GENGEMBRE Gérard 1976. *Les grands courants de la critique littéraire*, Seuil, Paris
- GUERIN Daniel, 2012. *Ni Dieu ni Maître, Anthologie de l'anarchisme*, La Découverte, Paris
- LEDRE Charles, 1960. *La presse à l'assaut de la monarchie, 1815-1848*, Armand Colin, Besançon
- LOUA Clément, 2022. La représentation de l'espace de l'anarchie dans la trilogie romanesque de Jules Vallès, « Thèse », Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan

RECLUS Élisée, 2004. *L'évolution, la révolution et l'idéal anarchique*, Lux, Montréal

RECLUS Élisée, 1896. *L'anarchie*, Marée Noire, Paris

SYLLA Abdoulaye, 2010, « Poétique du grand soir : la représentation de la révolution dans *Germinal* de Zola », in Les représentations dans les fictions littéraires, Jean-Marie KOUAKOU, pp. 153-164, L'Harmattan, Paris

VALLES Jules, 1992. *L'Enfant*, Poche, Paris

VALLES Jules, 1970 a. *Le Bachelier*, Garnier-Flammarion, Paris

VALLES Jules, 1970 b. *L'Insurgé*, Garnier-Flammarion, Paris

La double approche didactique et ergonomique pour analyser les pratiques d'une stagiaire de SVT

Delwendé Fanny Kafando¹

doctorante en Sciences de l'Education

Dahiratou Ibrahim Doka²

Professeure Titulaire

Nana Aicha Goza³

Professeure Titulaire

ENS/ Université Abdou Moumouni

zkafanny@yahoo.fr

00226 70268654

Résumé

Cette étude de cas rend compte de l'analyse des pratiques d'une stagiaire en formation initiale professionnelle à l'enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre à l'École Normale Supérieure de Niamey. Pour ce faire, deux leçons ayant respectivement pour titres : reproduction sexuée : la pollinisation ; formation du fruit et des graines ont été observées dans une classe de sixième pendant le stage en responsabilité. L'étude s'inscrit dans le cadre théorique de la double approche didactique et ergonomique (Robert et Rogalski, 2002) car il prend en compte le côté professionnel en relation avec le métier enseignant et le coté didactique en lien avec le contenu. Une première analyse des résultats issus des fiches de leçon, d'observations des déroulements des séances et des entretiens post-séances a permis de déterminer les logiques d'action de la stagiaire et les déterminants de ses pratiques. Une deuxième analyse comparative des résultats a permis de dégager les régularités et les variabilités dans les pratiques de la stagiaire. Cette recherche montre que les logiques d'actions qui guident la stagiaire sont de trouver des activités adaptées, de faire travailler ses élèves en groupes, de respecter les exigences institutionnelles et de conduire ses élèves vers la construction du nouveau contenu.

Mots-clés : pratiques professionnelles de stagiaire, logiques d'action, régularité, variabilité, double approche didactique et ergonomique

Summary

This case study reports on the analysis of the practices of a trainee in initial vocational training in the teaching of Life and Earth Sciences at the École Normale Supérieure in Niamey. To this end, two lessons entitled respectively: sexual reproduction: pollination; formation of fruit and seeds were observed in a sixth form class during the work placement. The study falls within the theoretical framework of the dual didactic and ergonomic approach (Robert and Rogalski, 2002), as it takes into account the professional side in relation to the teaching profession and the didactic side in relation to the content. An initial analysis of the results obtained from the lesson sheets, observations of the sessions and post-session interviews enabled us to determine the trainee's rationale for action and the determinants of her practices. A second comparative analysis of the results revealed the regularities and variabilities in the trainee's practices. This research shows that the trainee's guiding principles are to find suitable activities, to get her pupils to work in groups, to comply with institutional requirements and to lead her pupils towards the construction of new content.

Key words: professional practices of trainees, action logics, regularity, variability, dual didactic and ergonomic approach

1. Introduction

La qualité des enseignants dépend fortement de leur formation initiale, qui les dote des connaissances et des compétences indispensables pour enseigner efficacement et répondre aux besoins des apprenants, de l'institution et par ricochet de toute la société. En effet, une analyse réalisée en Afrique subsaharienne a révélé que le contenu et les connaissances pédagogiques des enseignants améliorent considérablement les résultats des élèves (Bold et al. : 2017). C'est dans cette perspective que l'École Normale Supérieure (ENS) dans la ligne droite de sa mission régaliennne de formation initiale a transformé la filière de formation de diplômés d'aptitude professionnel à l'enseignement dans les collèges (2ans) en une Licence Professionnelle au Professorat

de l'Enseignement Secondaire (LPPES) suivant « arrêté numéro 000604 du 04 décembre 2020 » portant création, organisation et fonctionnement du diplôme de LPPES à l'ENS de l'Université Abdou Moumouni. Elle « vise à former des enseignants capables de concevoir, de planifier, conduire et évaluer des activités d'enseignement/apprentissage dans les différents niveaux (article 3 de l'arrêté) ».

Par conséquent, afin de mieux préparer les enseignants à endosser pleinement leur rôle d'enseignant, l'ENS s'est dotée d'un curriculum qui laisse une place prépondérante à la pratique professionnelle à travers une série de stages pratiques : d'observation, guidé, en responsabilité. Tout le semestre six y est consacré.

Cette étude se focalise essentiellement sur le stage en responsabilité qui a particulièrement pour but de préparer les stagiaires à se familiariser progressivement avec la façon dont les connaissances et les compétences fixées par les programmes d'enseignement peuvent être développées auprès des élèves. Il est conçu et organisé comme une aide et une préparation à la prise en responsabilité d'une classe dans toute sa dynamique. Aussi, le curriculum nouveau ambitionne de former des enseignants interactifs et réflexifs et a concerné depuis deux cohortes.

En substance, il nous paraît donc nécessaire d'avoir une vue d'ensemble de cette mise en œuvre à travers un portrait et une analyse des pratiques professionnelles des stagiaires de l'option sciences de la vie et de la terre (SVT). Très peu de connaissances existent sur les pratiques de stagiaires de SVT, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la théorie de la « double approche didactique et ergonomique, DADE » (Robert et Rogalski, 2002 ; Robert, 2003, 2008) comme cadre d'analyse.

En effet, la recension des écrits ayant la DADE pour cadre théorique montre des travaux dans les champs des

mathématiques (Robert et Rogalski, 2002, 2005, 2008, 2010 ; Artigue et al., 2003 ; Chesnais, 2011 ; Coulange et Robert, 2015 ; Cross, 2010 ; Molvinger et Munier, 2014 ; Roditi, 2014 ; Horoks et al., 2015 ; Choquet, 2016) et des sciences physiques (Kermen et Barroso, 2013 ; Kermen et Colin, 2017 ; Kermen, 2017 ; Slimi, 2019). Ce qui nous motive à adopter ce cadre pour analyser les pratiques des stagiaires de SVT afin de contribuer au débat portant sur le pôle enseignant du triangle didactique. Connaître et comprendre les pratiques professionnelles des enseignants ont une importance capitale en formation continue et initiale. Nous utiliserons les éléments de ce cadre pour répondre à nos préoccupations relatives aux pratiques des stagiaires.

En effet, comme le souligne Choquet (2016 :109) dans la DADE : L'approche est didactique au sens où elle analyse la pratique de l'enseignant en lien avec les objectifs d'apprentissages qu'il détermine pour ses élèves ainsi que les moyens qu'il utilise dans les préparations et dans la mise en œuvre des séances, pour les atteindre. L'approche est ergonomique au sens où elle considère l'enseignant comme un professionnel, exerçant un métier avec des compétences et des représentations personnelles, pour atteindre des buts professionnels particuliers en tenant compte des contraintes liées à cette activité professionnelle.

Robert (2003 : 8) propose cinq composantes pour analyser les pratiques des enseignants. Les composantes cognitive et médiative qui donnent accès au scénario (descriptions des contenus abordés et gestion globale prévue) et aux déroulements (formes de travail effectives, accompagnements, nature des discours, gestion du tableau, aides, échanges etc.). Les composantes institutionnelle, personnelle et sociale qui « permettent de préciser certains déterminants, y compris extérieurs à la classe mais indispensables pour comprendre les choix, comme les

programmes concernés, les habitudes professionnelles de l'environnement, les conceptions de l'enseignant ». *ibidem*.

Les éléments du cadre de la DADE nous permettront de répondre à tous les contours de nos questions de recherche: Quelles sont les logiques d'actions qui guident les pratiques enseignantes de la stagiaire ? Quels sont les déterminants de ses pratiques ? Quelles sont les régularités et variabilités qui marquent ses pratiques ?

Nous présentons à la suite de cette introduction la méthodologie utilisée pour analyser les pratiques de la stagiaire de SVT suivi des résultats issus de ces analyses et de la discussion.

2. Méthodologie

L'approche qualitative, analytique et comparative a été utilisée dans cette étude de cas des pratiques d'une stagiaire âgée de 24 ans dans une classe de sixième de 32 élèves dont 19 filles et 13 garçons. Elle a été choisie sur la base du volontariat. Elle est de profil PC/SVT (Les enseignants de SVT de niveau CEG peuvent enseigner deux disciplines Mathématique/SVT ou Physique Chimie/SVT) et est novice dans l'enseignement des SVT. La stagiaire n'a pas d'expérience du « métier enseignant » avant la formation, elle a rejoint l'ENS juste après l'obtention du Bac et n'a pas tenu de classe avant.

Les sections suivantes présentent la méthode de recueil des données, leur traitement et leur analyse.

2.1. Recueil de données

Les deux leçons ont été observées dans une classe de sixième d'un établissement privé, le Cheick Anta Diop situé dans l'arrondissement cinq de la commune de Niamey. La durée totale des deux enregistrements audio-vidéo est de

102mn06s. Les élèves ont entre 12 et 15 ans. Le tableau 1 présente les séances observées.

Tableau 1 : Séances observées

Séances	Thème traité	Chapitre traité	Leçons	Types de séance
(1)	Reproduction chez les êtres vivants	Reproduction chez les plantes à fleurs	Reproduction sexuée : la pollinisation et	Séances ordinaires
(2)			Formation du fruit et des graines	

Source : Résultat de l'enquête

Dans le but de répondre à nos questions de recherche, nous avons observé deux séances ordinaires. Ce qui implique d'un point de vue méthodologique « de ne pas intervenir dans le processus de planification et de conduite des séances, de ne porter aucune évaluation sur les compétences des enseignants, aucun jugement sur les pratiques observées et /ou leur efficacité » (Calmettes, 2017 :15). La stagiaire volontaire a préparé et présenté ses leçons selon l'approche Activity Student Experiment Improvisation/Plan Do See Improve (ASEI/PDSI) qui est une prescription du programme d'enseignement du Niger, MES, (2016 : 228).

Le corpus est constitué par les deux fiches de leçon préparées par la stagiaire, les deux enregistrements audio-vidéo des séances de classe, ainsi que les enregistrements des deux entretiens post-séances semi-dirigés. Les analyses des fiches de leçon et des déroulements ont donné des informations sur les composantes cognitive et médiative de la DADE.

À la suite de chaque séance observée, un entretien de type semi-directif qui porte sur le déroulement de la séance, en

particulier, sur l'atteinte ou non des objectifs (Bächtold, 2017 :168) est mené avec la stagiaire. Il lui est aussi demandé de faire son autoévaluation, de présenter quelques difficultés du métier et de proposer des suggestions pour améliorer la formation. L'analyse des transcriptions de ces entretiens donnent des renseignements sur les composantes institutionnelle, sociale et personnelle.

Les enregistrements audio-vidéo ont été réalisés par le technicien du laboratoire de micro-enseignement de l'ENS à l'aide d'une caméra sur pieds. Les enregistrements des entretiens ont été réalisés par la chercheuse à l'aide d'un téléphone Samsung A71.

2.2. Traitement des données

Les transcriptions des différents enregistrements audiovidéo ont été d'abord réalisées. Aucun logiciel de transcription n'a été utilisé. Les transcriptions ont été faites manuellement et ont été par la suite exploitées pour réaliser des synopsis (Lord, 2014) afin d'avoir un résumé succinct et précis des déroulements des séances. Dans chaque synopsis, il a été repérés : les trois phases didactiques dans l'approche ASEI/PDSI qui sont la phase introduction, le développement et l'évaluation formative de fin de séance; la durée de déroulement de chaque phase didactique ; le nombre de tours de paroles par type de locuteurs (S : stagiaire, E : élève) ; l'organisation du travail avec les différents modes de regroupement des élèves ; les activités de la stagiaire et des élèves.

Ensuite dans un deuxième temps, les synopsis, les transcriptions et les vidéos sont exploités pour découper les phases en épisodes indiquant les activités de chaque acteur de la classe. Sept épisodes ont été identifiés. (Cf. tableau 2 et 3). Pour chaque épisode, le nombre de tours de paroles pour la

stagiaire et ses élèves ont été comptés. Le temps de chaque épisode est également estimé.

Dans un troisième temps, la fiche de leçon a été traitée en repérant tout d'abord le titre de la leçon, la classe, la motivation proposée, les prérequis, les objectifs, la méthode et les techniques, le matériel didactique, la ou les activités proposées sur la fiche d'activité élèves et les items d'évaluation.

Ensuite sur la fiche d'activités élèves, les tâches prévues ou prescrites par la stagiaire pour ses élèves ont été identifiées. Cet ensemble de tâches constitue l'itinéraire cognitif (Robert et Rogalski 2002:507) ou route didactique (Robert, 2008) que la stagiaire propose à ses élèves. C'est « l'ensemble des tâches proposées aux élèves par l'enseignant au travers d'une analyse portant sur les contenus, les tâches, leur organisation, leur quantité, leur ordre, leur insertion dans une progression qui dépasse la séance et les prévisions de gestion pour la séance » (Robert, 2008:60).

À partir de ces tâches prescrites les tâches attendues des élèves ont été identifiées dans chacune des deux fiches. Ces tâches attendues repérées, font l'objet d'une analyse a priori à partir de l'analyse des connaissances qu'elles mettent en jeu pour identifier les activités attendues des élèves.

Toutes ces analyses ont été faites grâce à un traitement manuel à l'aide d'un papier – crayon (Paillé, 2011).

Grâce à la triangulation des résultats les logiques d'action de la stagiaire, les régularités et les variabilités de ses pratiques ont été déterminées. La triangulation est une stratégie qui permet au chercheur « de soutenir, de recouper, de corroborer les résultats de son étude » Mucchielli, (2009: 486).

3. Résultats

3.1. Analyse a priori des fiches de leçons

Les fiches de leçons de la stagiaire sont des documents manuscrits annexés par les « fiches activités élèves ». Cf. annexes 1 et 2. Elles sont complètes, conformes au modèle préconisé et présenté pendant le cours de didactique de SVT. La stagiaire respecte les exigences institutionnelles en matière de rédaction de la fiche de leçon. Les titres et les numéros d'ordre de deux leçons sont conformes à la progression de Niamey (les titres des leçons ne sont pas mentionnés dans le programme mais dans les documents progressions de chaque région).

Trois objectifs d'apprentissage ont été identifiés sur la première fiche : définir pollinisation ; identifier les différents modes de pollinisation, expliquer le rôle des agents de pollinisation. Sur la deuxième fiche de leçon, un seul objectif d'apprentissage : expliquer les étapes de la formation du fruit et des graines en réalisant un schéma explicatif. Ces objectifs sont conformes au programme de SVT de sixième, MES, (2016 : 233) et à la progression de sixième de Niamey (dans le contexte nigérien, chaque région élabore sa progression par niveau d'enseignement).

Les tâches identifiées à partir de ces objectifs sont construites essentiellement autour des connaissances déclaratives (Tardif, 1997 :47) pour les verbes définir et identifier, et des connaissances procédurales (ibidem) pour le verbe expliquer.

Les activités proposées aux élèves sur les deux fiches d'activités sont assez bien identifiées, congruentes avec l'approche ASEI/PDSI, conformes au programme qui recommande le recours à des activités pratiques «...

exploitation de documents par la classe ou par un groupe d'élèves » (MES, 2016 :228).

La première fiche reste néanmoins de faible lisibilité (annexe 1). Les deux fiches d'activités sont en nombre insuffisant (une fiche pour un groupe de cinq élèves pour 10mn de travail).

Sur les deux fiches, toutes les tâches ne sont pas construites avec des verbes d'action (cf. figures 1 et 2 en annexe). Sur la première fiche d'activité, le texte et les parties en gras constituent une sorte de guidage que la stagiaire donne à ses élèves.

Les activités doivent poser des problématiques à résoudre par les élèves qui ne sont pas bien dégagées sur les fiches d'activités. Les questions d'évaluation formative mentionnées sont les mêmes que les objectifs d'apprentissage.

Les logiques qui ont guidé la stagiaire dans l'élaboration des fiches de leçon obéissent à des déterminants en relation à la fois avec les composantes institutionnelle (respect du modèle et des étapes, conformité et adaptation des contenus au niveau de la classe) et personnelle (effort pour trouver des activités pertinentes et pour structurer les leçons).

En effet, le programme et la progression ne donnent pas suffisamment d'informations pour guider les enseignants. En plus, il n'y a pas de guide ni de cahier d'activités pour accompagner les enseignants alors que cela est prévu au niveau de la progression : « Cette progression sera accompagnée d'un cahier d'activités pour l'enseignant » Progression de Niamey (2020-2021 : 1)

3.2. Analyse des déroulements effectifs et des entretiens post-séances

3.2.1. Première séance

Déroulement de la première séance

La synthèse du déroulement de chaque épisode est

présentée dans le tableau 2. Elle fait ressortir la durée, l'organisation de la classe ainsi que les activités de la stagiaire et des élèves, leurs tours de paroles, l'organisation de la classe et les éléments clés qui ont marqué l'épisode, la ou les composante(s) dominante(s) en référence à la DADE. Le synopsis de la séance et l'enregistrement audio-vidéo ont servi de base pour réaliser le tableau.

Tableau 2 : Répartition des épisodes de la première séance
 a : Numéro de la phase selon l'approche ASEI/PDSI
 b : Numéro de l'épisode
 c : Stagiaire
 d : Élève

Phases	Épisodes	Durées 52mn40s	Organisation classe/activités des acteurs	Tours de paroles	Composantes dominantes
Introduction : Présentation des situations de déclenchement (1) ^a	- Prérequis - Motivation - Annonce du titre de la leçon - Annonce des objectifs Ep.1 ^b	03mn07s	- Exposé de la stagiaire - Classe entière - Réponses de quelques élèves au questionnement oral de la stagiaire	S ^c : 6 E ^d : 5	Cognitive et Médiative
		44mn33s		S : 42 E : 36	
	Ep.2 : Lancement des activités : Enrôlement	06mn09s	- Lecture de la tâche à faire par la stagiaire - Lecture par un élève - Reste de la classe à l'écoute	S : 11 E : 10	Cognitive
Développement (2)	Ep.3 : Travaux en groupe : Phase d'investigation	08mn34s	- Travaux en groupe de 5 élèves - Élèves en interaction entre eux au sein des groupes - Suivi des activités par la stagiaire	S : 6 E : 4	Cognitive et Médiative

	Ep.4 : Collecte : Mobilisation de connaissances	13mn23s	- Rapporteur au tableau - Stagiaire en retrait	S : 10 E : 10	Médiative et Médiative
	Ep.5 : Traitement et synthèse : Structuration des connaissances	07mn23s	- Stagiaire en interaction avec ses élèves - Classe entière	S : 8 E : 6	Médiative et Médiative
	Ep.6 : Trace écrite : Institutionnalisation	09mn04s	- Travail individuel - Classe entière	S : 7 E : 6	Cognitive
Évaluation (3)	Ep.7 : Évaluation formative : Dévolution	05mn00s	- Questionnement oral de la stagiaire - Travail individuel - Classe entière - Évaluation par retournement	S : 17 E : 17	Médiative et médiative

Source : Résultat de l'enquête

Cette première séance a duré 52mn40s, légèrement inférieure aux 55mn recommandées et prévues sur la fiche de leçon. L'analyse du déroulement de la séance selon les cinq composantes de la DADE montre :

- **D'un point de vue de la composante cognitive**

La stagiaire cherche à étudier la pollinisation pour plus tard institutionnaliser la reproduction sexuée chez les plantes à fleur. Pour cela dès l'introduction (phase de présentation des situations de déclenchement) elle questionne oralement ses élèves sur les prérequis portant sur les organes reproducteurs de la fleur. Elle fait un petit exposé servant de motivation puis annonce le titre de la leçon et trois objectifs d'apprentissages (cités plus haut) conformes à ce qu'elle a prévu sur sa fiche de leçon.

Grâce à une transition « pour cela nous allons passer par une activité, vous vous mettez en groupe de cinq », elle passe à

l'enrôlement des élèves dans la tâche en les mettant en groupe, distribue les fiches d'activité et passe à la lecture de la tâche prévue qui est en lien avec la pollinisation (Cf. annexe). Elle a explicité la tâche en insistant sur les images. Ensuite, elle a demandé à un volontaire de lire.

« Suivez avec moi, je vais lire l'activité. Texte, la pollinisation... Suivez tous, suivez tous, suivez.
« Regardez ces images. Regardez bien ces images. Il faut bien regarder. Regardez bien ces images. » ; « Un volontaire pour lire »

Pendant la phase d'investigation, les élèves ont travaillé pendant environ 10mn pour répondre aux questions. (Cf. annexe 1)

Lors de la collecte (mobilisation des connaissances) qui s'est faite au tableau par le rapporteur d'un groupe, la stagiaire est restée en retrait et a rappelé de temps en temps le numéro de la question. La technique du complément qui consiste à demander aux autres rapporteurs des groupes de faire des ajouts autres que ce qui est déjà au tableau est utilisée. « Les autres groupes, ont prévu quoi ? Vous avez des corrections ou bien des compléments d'informations ? »

Le traitement des productions (structuration des connaissances se fait par questions-réponses, amendements au tableau entre elle et ses élèves. Une longue explicitation (annexe 3) a été faite avec la maquette d'une fleur complète tout en faisant le lien avec la leçon précédente, et avec les images de la fiche d'activités élèves.

« Hier nous avons vu les organes reproducteurs de la fleur, il y'a les étamines et le pistil ; au niveau des étamines il y a les grains de pollen... Voici, une fleur, voilà le stigmate, voilà le stigmate du pistil, l'ensemble c'est le pistil. C'est au niveau du pistil qu'il y a le stigmate. ...On dit, les deux modes de pollinisation sont : pollinisation directe et pollinisation indirecte. Ici la pollinisation est directe lorsque les grains de

pollens tombent directement sur le stigmate de la même fleur par exemple c'est le cas sur vos fiches d'activités si vous regardez les grains de pollens de la même fleur tombent directement sur le stigmate de la même fleur. C'est bon ? »

« C'est ça que vous avez sur votre fiche. La pollinisation indirecte, ici c'est la chauve-souris, regardez bien, observez bien, regardez bien, ici également c'est une abeille qui est venue chercher du nectar (petit exposé pour expliquer le nectar) ... Il y a également le vent, le vent, ici par exemple, regardez ça là : c'est l'action du vent qui va transporter le grain de pollen pour les amener sur le stigmate d'une autre fleur, c'est bon ? »

Pour la trace écrite (institutionnalisation), elle demande aux élèves de prendre le résumé tout en leur rappelant suite à la demande d'un élève le niveau de progression du chapitre et de la leçon. « E : Madame, on écrit thème 2, la reproduction ? » ; « S : Vous là, vous n'écrivez pas le thème. On a déjà vu la leçon 1, 2, 3. Aujourd'hui c'est la quatrième leçon, quatrième leçon, la reproduction sexuée, la pollinisation. »

Pendant l'évaluation (dévolution), elle a reconduit les objectifs d'apprentissage et a procédé par retournement des élèves. Elle interroge plusieurs élèves afin d'obtenir des formulations complètes aux questions posées.

- **D'un point de vue de la composante médiative**

Tout au long du déroulement de la séance la stagiaire interagit avec ses élèves (Cf. tours de paroles, tableau 2). La stagiaire rappelle la progression de la séance, apprécie les réponses de ses élèves et les encourage. « Nous allons toujours continuer avec notre thème numéro deux ... » ; « Très bien. » ; « C'est très bien » ; « Merci, très bien » ; « D'accord » ; « Oui recommence » ; « Tu peux nous répéter ce qu'elle a dit ? » ; « Vas-y ». Elle sollicite ses élèves à parler à haute voix et gère la discipline de sa classe « Parles à haute voix », « Lis à haute

voix » ; deux fois de suite ; « Un volontaire pour lire, et on lit à haute voix » ; « Lis à haute voix » ; « Sans faire du bruit » deux fois de suite.

La stagiaire donne des consignes pour guider le travail et la gestion du temps « Mettez-vous au travail, vous avez 10 minutes » ; « On fait vite » ; « Vous avez commencé à 09h14 à 09h24 j'arrête » ; « Ça vous reste 5 minutes » ; « Travaillez en silence, ça reste 5minutes, ça reste 2minutes » ; « Si vous avez fini c'est bien alors, il vous reste 1minute » ; « C'est bon, arrêtez de travailler, on arrête, regagnez vos places, regagnez vos places, sans faire de bruit, un rapporteur de groupe au tableau » ; « Oui, j'ai pas entendu, quand on est au tableau on lit ce qu'on écrit » ; « On s'assoit tranquille et on suit au tableau. Assoie toi correctement. » ; « Écris un peu gros, un peu gros. » ; On parle quand on est au tableau. Écris un peu gros. On dépose les Bic et on suit.

Des habitudes sont déjà installées entre la stagiaire et ses élèves. Elle reste disponible pour ses élèves et cherche à progresser avec l'ensemble classe. « E : Madame on écrit le numéro de la question comme hier ? » ; « Oui comme hier, sans bavarder et surtout si vous n'avez pas compris n'hésitez pas à me poser des questions. » ; « Faut te rapprocher, travaille avec eux, travaille avec eux, il faut faire un travail collectif, c'est bon » ; « Oui, on attend les autres ». Elle interpelle les élèves par leur nom, les guide dans la prise de la trace écrite, donne de l'autonomie aux élèves « Laisser le, il va finir ». Elle marque la fin de la séance « Très bien, nous sommes à la fin. »

- **D'un point de vue de la composante institutionnelle**

La stagiaire a tenu compte des prescriptions en respectant les étapes recommandées pour une leçon de SVT, en annonçant des objectifs conformes au programme et à la progression, en trouvant des activités pratiques pour les élèves en les faisant travailler par groupe (programme, MES 2016 :

228) et en leur accordant un temps de réflexion. Cependant des difficultés sont observées dans la gestion du temps.

- **D'un point de vue de la composante personnelle**

Sur le plan personnel, la stagiaire est dynamique, motivée dans le travail. Elle contrôle et suit ses élèves. Face à l'attitude d'un élève qui ne prend pas la trace écrite, voici les échanges.

« S : Pourquoi tu ne recopies pas ? Quoi qu'est-ce qui est perdu ?

E : Mon cahier

S : Ça c'est le cahier de qui ?

E : C'est mon cahier

S : C'est maintenant tu as retrouvé ça ? Et maintenant pourquoi tu ne recopies pas la leçon ?

E : Mon voisin a pris mon Bic

S : Quoi, il a pris ton Bic ? Donne-lui son Bic. Ok, je vais te donner un autre Bic. »

Elle prend également des initiatives pour favoriser les apprentissages des élèves (recherche d'activité sur le net, utilisation d'une maquette de fleur pour expliciter).

- **D'un point de vue de la composante sociale**

Elle organise les élèves en groupes, les motive à travailler ensemble et sollicite la participation de tous. « S : Qui va l'aider ? Qui va l'aider ? Pas toujours les mêmes » ; « Es : Madame on a fini » ; « S : Oui, on attend les autres »

Entretien post-séance 1

Au cours de l'entretien, la stagiaire a relevé ses éléments de réussite qui sont : le respect des étapes de la leçon, l'audibilité de sa voix, la gestion de son tableau, illustration avec la maquette, la bonne participation des élèves ; et les éléments qu'elle souhaiterait améliorer comme la collecte des

productions des élèves au tableau qu'elle a trouvé trop longue due au fait que les élèves ont été lents en écriture, l'évaluation qui ne s'est pas faite dans les conditions : le tableau qui n'était pas effacé et les cahiers non fermés. Les difficultés dans la gestion du temps ont été également été évoquées par la stagiaire. Elle a proposé quelques anticipations. Nous retenons quelques propos.

« Je vais commencer par ce qui n'a pas marché, c'est au niveau de l'évaluation, les élèves n'arrivent pas à répondre aux différentes questions ». « Je n'ai pas effacé le tableau avant d'évaluer, c'est parce que les élèves ne finiront jamais à temps...j'ai laissé le tableau pour qu'ils puissent noter.... Je fais tourner les élèves pour leur poser des questions »

« Ce qui a marché, j'ai divisé le tableau en trois parties, respecté toutes les étapes de la leçon, les élèves ont participé et j'ai suivi les travaux dans les groupes ». J'ai bien expliqué avec la maquette que j'ai empruntée au Laboratoire de SVT de l'ENS »

« Je vais revoir la définition de la pollinisation pour qu'elle soit courte, c'était long pour les élèves. Je vais mettre les mots clés de la leçon au tableau. Mieux gérer le temps pour effacer et faire fermer les cahiers avant d'évaluer ».

3.2.2. Deuxième séance

Déroulement de la deuxième séance

Le tableau 3 résume l'essentiel de l'analyse du déroulement effectif de la deuxième séance.

Tableau 3 : Répartition des épisodes de la deuxième séance

Phases	Épisodes	Durées 49mn26 s	Organisation classe/activités des acteurs	Tours de parole s	Composante s dominantes
Introduction : (1)	- Prérequis - Motivation - Annonce du titre de la leçon - Annonce des objectifs Ep.1 : Présentation des situations de déclenchement	05mn26s	- Exposé de la stagiaire - Classe entière - Réponse de quelques élèves au questionnement oral de la stagiaire	S : 9 E : 11	Cognitive et Médiative
		41ms57s		S : 43 E : 39	
Développement (2)	Ep.2 : Lancement des activités : Enrôlement	04mn10s	- Lecture de la tâche à faire par la stagiaire - Lecture par un élève - Reste de la classe à l'écoute	S : 4 E : 3	Cognitive
	Ep.3 : Travaux en groupe : Phase d'investigation	09mn21s	- Travaux en groupe de 5 élèves - Élèves en interaction entre eux au sein des groupes - Suivi des activités par la stagiaire	S : 8 E : 8	Cognitive et Médiative

	Ep.4 : Collecte : Mobilisation de connaissances	05mn47s	- Rapporteur au tableau - Stagiaire en retrait	S : 9 E : 9	Cognitive et Médiative
	Ep.5 : Traitement et synthèse : Structuration des connaissances	16mn28s	- Stagiaire en interaction avec ses élèves - Classe entière	S : 15 E : 15	Cognitive et Médiative
	Ep.6 : Trace écrite : Institutionnalisation	06mn11s	-Travail individuel - Classe entière	S : 7 E : 4	Cognitive
Évaluation (3)	Ep.7 : Évaluation formative : Dévolution	02mn03s	- Questionnement oral de la stagiaire - Travail individuel - Classe entière - Évaluation par retournement	S : 7 E : 6	Cognitive et Médiative

Source : Résultat de l'enquête

La deuxième séance a duré 49mn26s, inférieure aux 55mn recommandées et prévues sur la fiche de leçon. Elle traite de la formation du fruit et des graines qui est une suite logique de la leçon précédente. La synthèse du déroulement de la séance selon les différentes composantes est présentée dans la section suivante.

- **D'un point de vue de la composante cognitive**

La stagiaire a procédé de la même manière que lors de sa première séance pour amener ses élèves à comprendre la formation du fruit et des graines. Pendant la phase introductive, le rappel de la progression est fait, suivi des prérequis portant sur la pollinisation.

« Nous allons toujours continuer avec notre thème, avec le même thème numéro deux, la reproduction chez les êtres vivants. Thème numéro deux, la reproduction chez les êtres vivants, (2fois). C'est toujours avec le même chapitre, chapitre

numéro deux, la reproduction chez les plantes à fleurs. Très bien. Avant d'entamer la leçon du jour, je vais devoir vous poser un certain nombre de questions auxquelles vous allez me répondre, d'accord ? »

Elle veut amener les élèves à faire le lien avec la reproduction chez les animaux et à définir la fécondation. « Que font les cellules reproductrices ? (trois fois). Nous avons vu au niveau de la reproduction chez les êtres vivants, chez les animaux, que font les cellules reproductrices ? C'est comment ? ». Cela reste sans succès et oblige la stagiaire à répondre elle-même à la question. « Comment on appelle cette union ? On appelle ça la fécondation »

La question de motivation a porté sur l'origine des fruits. Une proposition de réponse non satisfaisante est donnée par un élève, « E : Les fruits proviennent des feuilles » mais elle reste sans appréciation ni correction par la stagiaire et les élèves. Les exemples pris pour motiver les élèves sont assez contextualisés. « La plupart des fruits que nous consommons par exemple la mangue, la tomate, la goyave, proviennent de la transformation des différentes parties des fleurs en fruits et cette transformation est assurée par l'intervention des cellules reproductrices. Alors, quelles sont les étapes de la transformation du fruit et des graines ? Quelles étapes et quelles parties la fleur vont se transformer pour qu'il y ait fruit et graines ? »

Le titre de la leçon a été annoncé mais pas son objectif. Une transition permet de passer à la phase de lancement des activités ou enrôlement des élèves dans la tâche qui se déroule de la même manière que lors de la leçon précédente. Pendant la phase d'investigation les élèves travaillent pendant environ 10mn pour répondre aux questions (Cf. annexe 2).

La collecte (mobilisation des connaissances), le traitement des productions (structuration des connaissances), la trace écrite (institutionnalisation), l'évaluation (dévolution), se

font comme lors de la première séance. Pendant la phase de structuration des connaissances, elle explicite d'avantage le schéma « C'est le même pistil qui a été agrandi et représenté ici, c'est clair pour tout le monde ? »

- **D'un point de vue de la composante médiative**

Pendant le déroulement de la séance, la stagiaire interagit avec ses élèves. En début de séance, elle situe la séance dans la progression, sollicite les élèves à tous participer, à s'écouter et à parler à haute voix. « Qui est-ce qui parle ? Oui, lèves-toi. « Écoutez. Écoutez bien », « À haute voix » quatre fois de suite, « Oui, parle à haute voix »

Elle gère la discipline de sa classe, donne des consignes pour la formation des groupes « Mettez-vous en groupe sans faire du bruit, dans le silence ! On se tait ! Allez suivez avec moi, suivez avec moi. ». Elle implique les élèves dans le lancement des travaux en groupe « Un pour lire »

Elle reste disponible pour ses élèves et cherche à progresser avec l'ensemble classe tout en gérant son temps. « Es : Madame, nous on a fini ». « S : Attendez d'abord » ; « S : Ok, laissez les autres finir d'abord. Ça vous reste que 2 minutes. Ça vous reste 2 minutes. Silence ! »

Pendant les travaux en groupe, elle se déplace dans les différents groupes pour les suivre. Elle est sollicitée par un groupe « Es : Madame, Madame ». Elle répond à l'interpellation du groupe « S : J'arrive, j'arrive. Travaillez. » Elle procède à une clarification de la demande du groupe à l'ensemble classe. : « Suivez tous ici. (trois fois de suite) ; « Là, c'est mentionné A et B, c'est pour montrer la fleur A et la fleur B ; et là cette flèche montre que c'est ce pistil qui est là, qui a été agrandi et représenté ici. C'est bon ? »

Tout au long du déroulement de la séance, elle gère sa classe et guide ses élèves. « Il est 24. Regagnez vos places, (deux fois), chacun à sa place, sans faire du bruit, (deux fois) » ;

« on n'écrit pas je dis, on ferme, n'écris pas, fermes ton cahier. Eh toi ! Fermes ton cahier. Fermez vos cahiers ! » ; « Eh! Taisez-vous. Eh! On s'assoit correctement. Asseyez-vous correctement » ; « Taisez-vous, on lit ce qu'on écrit » ; « Très bien, taisez-vous et suivez ! Lèves-toi, assois-toi bien » ;

« Vous avez 5 minutes, prenez 5 minutes pour prendre. Déjà le ~~thème~~, le thème, et le chapitre, sont déjà dans vos cahiers, vous n'allez pas écrire ça. Vous prenez le plan de la leçon : la formation du fruit et des graines et les étapes de la formation du fruit et des graines, ensuite vous prenez le reste d'accord ? »

Elle a donné des consignes de temps pour la prise du résumé, « Vous avez 5 minutes pour prendre, vous avez 5 minutes. C'est compris » ; et des orientations « Coller, coller dans vos cahiers, vous allez coller ça, coller ça en bas, vous allez coller ça en bas du résumé, la prochaine fois je vais vérifier. Vous avez fini ? »

Elle a encouragé, motivé ses élèves, les remercie, « Très bien merci à ta place. » ; « Très bien » ; « Vas -y ; Qui va dire mieux ? » ; « Écoutez-moi, je vais terminer ce qu'elle a dit, il y'a... » « Laissez-là finir d'abord après vous aller corriger d'accord ? »

Cependant certaines réponses des élèves aux questions posées restent incomplètes (E : L'abeille transporte... ; E : L'ovule se forme...), sans appréciation de la part de la stagiaire et sans une prise en charge réelle même pour les réponses non satisfaisantes. Aussi, elle fournit des réponses à certaines de ses questions.

La fin de la séance est marquée par l'annonce de la vérification des présences « On vérifie les présences ».

- **D'un point de vue de la composante institutionnelle**

La stagiaire a tenu compte des prescriptions en respectant les étapes recommandées pour une leçon de SVT.

L'objectif n'a pas été annoncé conformément à ce qui était prévu. Une activité est proposée aux élèves conformément à ce qui est recommandé (MES, 2016 : 228)

- **D'un point de vue de la composante personnelle**

Sur le plan personnel, la stagiaire est dynamique, motivée dans le travail, contrôle et suit ses élèves tout comme lors de première séance. Face à un élève qui dérange la stagiaire l'interpelle « *Eh tu veux sortir ?* » son camarade le désigne « E : C'est lui, walayi, c'est lui ». La stagiaire intimide les élèves qui dérangent : « Je vais vous donner zéro, je vous assure, je vais ramasser à la fin »

Face à l'attitude d'un élève qui pose une question en fin de séance, pendant la trace écrite, la stagiaire prend le temps de répondre tout en demandant à l'ensemble classe de suivre les explications.

« E : Madame comment se forme les tubes polliniques ? « S : Les tubes polliniques, les tubes polliniques ; ce sont les grains de pollen qui sont déposés sur le stigmate. Eh écoutez. Il demande comment se forme les tubes polliniques ? Je dis. Le tube pollinique c'est après le dépôt des grains de pollen sur le stigmate du pistil, c'est eux qui vont germer et donner naissance aux tubes polliniques ; d'accord. C'est compris ? »

- **D'un point de vue de la composante sociale**

La stagiaire organise les élèves en groupes et les motive à travailler ensemble. Elle sollicite la participation de tous les élèves. « *Pas toujours les mêmes personnes* ». Elle utilise la technique du complément pour avoir la participation des autres : « Eux, ils ont proposé comme réponse l'abeille transporte les grains de pollen d'une fleur à une autre. Les autres groupes c'est ça que vous avez proposé ? »

Entretien post-séance 2

Au cours de l'entretien la stagiaire a relevé les éléments de réussite qui sont les mêmes que lors de la première séance. Elle reconnaît n'avoir pas annoncé l'objectif de la leçon à l'introduction, « *j'ai sauté l'annonce de l'objectif* ». Elle affirme être satisfaite de l'activité proposée aux élèves et de leur participation. « *Ce sont des images que j'ai téléchargées moi-même que j'ai apporté pour leur compréhension* ». « *j'ai découpé le schéma de la fécondation pour tous les élèves* ».

3.3. Régularité et variabilité

L'analyse des fiches de leçons et des déroulements des deux séances a permis de faire cette synthèse (tableau 5) sur les régularités et les variabilités dans les pratiques de la stagiaire.

Tableau 5 : Régularité et variabilité

Régularités dans les pratiques de la stagiaire	Variabilités dans les pratiques de la stagiaire
Dans la conception des fiches de leçon	
<ul style="list-style-type: none"> - Respect des prescriptions (programme et progression) - Respect des étapes de la leçon (ASEI/PDSI) - Élaboration de fiches de leçon conformes - Leçons adaptées et conformes (Progression de Niamey) 	<ul style="list-style-type: none"> - Prévision de fiches d'activités adaptées pour chaque leçon
Dans les déroulements des séances	
<ul style="list-style-type: none"> - Respect des étapes du déroulement d'une leçon de SVT - Dynamisme dans les actions de la stagiaire - Guidage des élèves - Maintien d'un cadre de 	<ul style="list-style-type: none"> - Exemples adaptés au contexte - Explication des concepts à partir d'une maquette de fleur - Schéma de synthèse pour résumé la fécondation - Interpellation des élèves par leur nom - Appréciation des réponses des élèves

travail rigoureux - Autonomie laissée aux élèves dans les groupes - Temps bref pour les travaux de groupe - Évaluation par retournement lors des deux séances	- Relation d'aide aux élèves - Accompagnement et soutien des élèves - Attitude ferme et bienveillante
--	---

Source : Résultat de l'enquête

Le contenu du tableau montre qu'au cours des deux séances, les prescriptions du programme (MES, 2016) sont respectées de même que les propositions de leçons de la progression de Niamey (2020-2021). En fonction de la séance quelques variabilités comme la contextualisation des exemples et les outils utilisés pour expliciter sont observées.

4. Discussion et conclusion

Pour discuter les résultats nous convoquons les travaux de Slimi 2019, de Kermen 2017. Les logiques d'action qui guident la stagiaire sont :

Au niveau cognitif, d'élaborer des fiches de leçons conformes pour répondre aux exigences institutionnelles mais aussi de trouver des activités pertinentes et adaptées pour la compréhension des élèves. Ces résultats sont similaires à ceux de Slimi (2019) bien qu'il ait analysé les pratiques d'un enseignant de physique.

Au Niveau médiatif, de créer un climat de classe propice aux apprentissages en favorisant les interactions, en respectant les étapes selon l'approche recommandée, en guidant et en stimulant ses élèves. Elle est logique et cohérente dans ce qu'elle fait. Nos résultats peuvent être comparés à ceux de Kermen (2017) ou l'enseignante de physique-chimie de terminal présentait une grande stabilité dans ses actes et dans son discours.

En ce qui concerne les déterminants des pratiques, la stagiaire a pu à l'entretien relever les aspects de réussites et ceux à améliorer tout en anticipant sur des propositions de remédiations pour les prochaines séances. Sur le plan institutionnel elle respecte le programme et la progression. La fiche de leçon est conforme et le déroulement est assez conforme à ses prévisions. Cela est conforme aux résultats de Slimi (2019). Cependant les durées estimées sur sa fiche ne sont pas respectées pendant le déroulement.

Sur le plan personnel et social, la stagiaire est dynamique, prévoyante et prend des initiatives. En effet, le matériel didactique (fiche de leçon, fiches d'activité élève, maquette, schémas d'illustration) est prévu et disponible pendant le déroulement. La classe est organisée en groupe pendant les phases d'investigation et elle suit les groupes pendant les travaux.

Cependant la stagiaire pourrait mieux organiser sa classe, veiller à la lisibilité des fiches d'activités, prévoir un nombre plus élevé de fiches et renforcer d'avantage les interactions.

Comme suggestions, les structures responsables de la gestion des programmes d'enseignement devront veiller à élaboration d'un guide pour accompagner les enseignants, à élaboration comme prévue dans les progressions des cahiers d'activités par niveau d'étude. Une relecture du programme et sa réorganisation sous forme de de curricula afin de faciliter son utilisation est également suggérée.

Cette étude de cas a porté sur l'analyse des pratiques d'une stagiaire de SVT au cours de deux séances portant sur la pollinisation et la formation du fruit et des graines dans la même classe. Des recherches complémentaires sur un échantillon plus grand de stagiaires de SVT et sur des enseignants débutants et expérimentés peuvent également être envisagées.

Références

- BÄCHTOLD Manuel, 2017. Comment analyser et modéliser l'activité des enseignants en sciences ? » in *La pratique de l'enseignant en sciences. Comment l'analyser et la modéliser ?* M. BÄCHTOLD, J. M. BOILEVIN & B. CALMETTES, pp. 159 à 178, PUL, Belgique
- CALMETTES Bernard, 2017. « Introduction : ce que fait l'enseignant...Réflexions sur la construction de différents cadres utilisés dans les recherches en didactique », in *La pratique de l'enseignant en sciences. Comment l'analyser et la modéliser ?* M. BÄCHTOLD, J. M. BOILEVIN & B. CALMETTES, pp. 9 à 22, PUL. Belgique
- CHOQUET Christine, 2016. « Analyse des pratiques enseignantes, quels cadres théoriques ? Le cas particulier des problèmes ouverts », in *Didactiques et formation des enseignants. Nouveaux questionnements des didactiques des disciplines sur les pratiques et la formation des enseignants.* B. CALMETTES, M. F. CARNUS, C. GARCIA-DEBANC & A. TERRISSE, pp. 109 à 118, PUL. Belgique
- KERMEN Isabelle, 2017. « Caractériser l'activité d'une enseignante de physique-chimie : une double approche didactique et ergonomique ». In *La pratique de l'enseignant en sciences. Comment l'analyser et la modéliser ?* M. BÄCHTOLD, J.-M. BOILEVIN & B. CALMETTES, pp. 25 à 44, PUL. Belgique
- LORD Marie Andrée, 2014. « Adaptation d'un outil méthodologique pour l'analyse de pratiques enseignantes », in *Revue de linguistique et de didactique des langues* 49 | 2014, pp.133-152
- MINISTERE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (NIGER), (2020-2021). Progression pédagogique de SVT classe de sixième de Niamey

- MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES NIGER, (2016). Programmes de l'enseignement secondaire général. Toutes disciplines. Premier cycle
- MUCCHIELLI, Alex. (2009). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines. 3^{ème} édition. Armand Colin
- PAILLE, Pierre. 2011. « Les conditions de l'analyse qualitative », in *Sociologies*, La recherche en actes, pp.
- ROBERT Aline & ROGALSKI Janine, 2002. « Le système complexe et cohérent des pratiques des enseignants de mathématiques : Une double approche », in *Revue canadienne de l'enseignement des sciences, des mathématiques et des technologies*, 2/4 octobre 2002, pp.505-528
- ROBERT Aline, 2003. Analyse de vidéo de séances de classe : des tâches prescrites aux activités des élèves, en passant par des pratiques des enseignants de mathématiques (second degré). IREM n° 2 mai /2003
- ROBERT Aline, 2008. La double approche didactique et ergonomique pour l'analyse des pratiques d'enseignants de mathématiques. In : *La classe de mathématiques : activités des élèves et pratiques des enseignants*. F. Vandebrouck, Toulouse : Ed. Octarès
- SLIMI Jaafar, KILANI Chiraz Ben & BOILEVIN Jean-Marie, 2019. « Des pratiques ordinaires aux pratiques axées sur une démarche fondée sur l'investigation. Analyse de pratiques d'un enseignant de physique », in *Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair*, 6(2)/2019, pp.137-155

Annexes

Annexe 1 : Figure 1 : Activité proposée par la stagiaire aux élèves au cours de la première séance

Fiche d'activités

Titre: La pollinisation

La pollinisation est le transport des grains de pollen depuis l'androécium vers l'ovaire dans une fleur ou leur équivalent chez les végétaux non fleuris. Elle est essentielle pour les angiospermes car la pollinisation à pour conséquence le croisement des femelles, les chromosomes maternels sont alors soumis à une recombinaison génétique. Les grains de pollen d'une fleur à une autre peuvent provenir de différents individus appartenant à des espèces différentes. La pollinisation peut se faire de plusieurs différentes manières sur les végétaux, si-élevés.

Compétences à l'issue de cette et des travaux «Pratiques» réalisés au laboratoire scolaire :

- 1) expliquer ce que la pollinisation ?
- 2) quelle sont les deux parties de pollinisation ?
- 3) quel est le rôle des agents de pollinisation ?

Source : Résultat des observations

Annexe 2 : Figure 2 : Activité proposée par la stagiaire aux élèves au cours de la deuxième séance

Androécium : étape de la formation du fruit et des graines

Caractère : étamine ou étamine mâle ou pistil ou pistil mâle.

1) - nom les parties ? - étamine ou gynoécium

2) après le processus de pollinisation, quel est le produit au niveau de l'ovaire ?

3) Et nomme les fruits, donnez les résultats de transformation de :

- l'ovaire
- l'ovule

Eugène L. L. L.

Source : Résultat des observations

Annexe 3 : Explication de la pollinisation avec une maquette et schéma de la fécondation

Explication de la pollinisation avec la maquette

Schéma à coller dans les cahiers

Le procès de l'écriture scatologique dans les soleils des indépendances de Kourouma et germinal de Zola

Kodjo TETEKPOR

University of Health and Allied Sciences, Ghana

ktetekpor@uhas.edu.gh

Résumé :

Cet article entend mener une analyse comparative de l'écriture scatologique dans Les Soleils des Indépendances d'Ahmadou Kourouma et Germinal d'Émile Zola. L'analyse entreprend de recenser les éléments de scatologie dans les deux textes, puis montrer la pertinence du choix de ce discours en mettant en exergue les similitudes et décalages dans l'usage de cet outil littéraire. Il est donc question d'appréhender l'importance thématique, la fonction et résonance symbolique de cette écriture singulière dont le foisonnement reste incontestable dans les deux ouvrages. Littéralement convenue comme l'écriture de l'excrément devant laquelle l'on doit naturellement prendre du recul, par conséquent, à écarter très loin de soi puisqu'insalubre, pourquoi la scatologie fait montre de présence chez Kourouma et Zola ? Est-ce juste anodin ? Est-ce du déchet ou plutôt des faits de langage, parfois ludiques, qui offrent matière à penser ? L'étude envisage de mener une réflexion critique du thème en examinant de quelles manières ses deux auteurs emblématiques font recours à la scatologie et ceci, pour quelles fins et finalités. L'analyse va convoquer des outils de la littérature comparée à travers la méthodologie et le cadre théorique de la recherche comparatiste. L'ouvrage de Pierre Brunel et al, Qu'est-ce que la littérature comparée ? va, entre autres, servir de boussole sur toute la ligne et révéler que l'usage de l'écriture scatologique, non seulement chez Kourouma mais également chez Zola, n'est jamais anodin mais présente, bien au contraire, de véritables enjeux littéraires.

Mots Clés : écriture, discours, scatologie, similitudes, dissemblances

Abstract :

This article intends to conduct a comparative analysis of the scatological writing in Ahmadou Kourouma's The Suns of Independence and Emile Zola's Germinal. The analysis undertakes to identify the elements of

scatology in the two texts, show the relevance of the choice of this discourse by highlighting the similarities and disparities in their use. It is therefore, a question of understanding the thematic importance, the function and symbolic resonance of this singular writing, the abundance of which remains undisputable in the two novels. Literally conceded as the writing of excrements before which one must naturally take a stepback, therefore, to be kept away from oneself since it is excremental, why the presence of scatology in the texts which are the object of this article ? Is it just of no use ? Are they excrements or rather facts of language, sometimes amusing, offering food for thought ? Thus, the study intends to carry out a critical reflection on the theme by examining in what ways these two emblematic authors use scatology in their works to what end and finality. The analysis of the theme will use tools from comparative literature through the methodology and theoretical framework of comparative research. The work of Pierre Brunel and al, What is comparative literature ? will, among other things, serve as a compass along the line and will reveal that Kourouma's and Zola's use of scatological writing is not trivial but presents real literary issues.

Keywords : writing, discourse, scatology, similitudes, dissimilarities

Introduction

Barthes (1973) admet que le texte littéraire est une filature d'autres textes ; soit des textes antécédents ou des textes contemporains. Il observe que : « tout texte est un intertexte, d'autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante, tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. »

Comme cela, penser en termes de genres, c'est-à-dire en termes de classes de discours, c'est ordonner une production littéraire selon les notions de similitude et de discordance. On peut être amené à rapprocher des écrivains par leurs textes, discours ou récits parce que leurs ouvrages recèlent un certain nombre de points communs que la lecture critique repère et identifie.

De ce fait, l'analyse va convoquer une approche comparative qui, selon Ponnau (1996) implique l'examen et l'interrogation des œuvres composées par plusieurs auteurs et de

renchérir Brunel et al, (1983 : 15) observe que: « la littérature comparée est l'art méthodique, par la recherche de liens d'analogie, de parenté et d'influence, de rapprocher la littérature des autres domaines de l'expression ou de la connaissance, ou bien les faits et les textes littéraires entre eux, distants ou non dans le temps ou dans l'espace, pourvu qu'ils appartiennent à plusieurs langues ou plusieurs cultures, fissent-elles parties d'une même tradition, afin de mieux les décrire, les comprendre et les goûter » .

Il ne peut donc être nullement surprenant et non plus insolite de détecter des similitudes de style d'écriture dans le tissu narratif de deux ouvrages différents voire plus. Notons, par conséquent, que c'est la similitude de style eu égard à l'usage de l'écriture scatologique dans les deux ouvrages qui retient particulièrement l'intérêt de cette analyse.

En effet, depuis l'époque pantagruélique, François Rabelais, à travers ses ouvrages fulgurants, *Le Quart Livre* (1552) et *Gargantua* (1542), a repris et disséqué les thèmes majeurs qui ont engagé la réflexion de tous les penseurs de la Renaissance. Dans ces textes, Rabelais s'est, inter alia, distingué dans l'usage de l'écriture scatologique dans son réquisitoire contre les maux gangrenant la société française au cours de cette période.

Dès lors, devient récurrente, la question de la scatologie dans l'art ; nombreux écrivains et romanciers emboîtent le pas du style rabelaisien quant à l'usage de ce choix d'écriture parmi lesquels font bonne figure Zola dans *Germinal* (1885) et Kourouma dans *Les Soleils des indépendances* (1968). Ainsi, dans cet article, il s'agit de décrypter et d'examiner la pertinence de cette écriture singulière par ces deux auteurs et partant, mettre en évidence les similarités et dissimilarités dans l'usage de ce style narratif. L'étude vise donc de discerner la taille du discours scatologique dans les deux romans en

examinant leur importance thématique et fonction voire leur résonnance symbolique.

Le philosophe Marcel Mauss, cité en quatrième de couverture de Cyrille Harpet, *Du déchet* (1999) postule que « ce qu'il y a de plus important à étudier dans une société, ce sont ses tas d'ordures », une posture qui replace de nouveau l'enjeu littéraire de la scatologie dans l'art. Et selon Martinet (1970 :10) « [...] l'homme emploie souvent sa langue pour s'exprimer, c'est-à-dire pour analyser ce qu'il ressent sans s'occuper outre mesure des réactions d'auditeurs éventuels. Il trouve par la même occasion, le moyen de s'affirmer à ses yeux et à ceux d'autrui sans qu'il ait véritablement désir de rien communiquer. On pourrait également parler d'une fonction esthétique du langage qu'il serait difficile d'analyser, tant elle s'entremêle étroitement aux fonctions de communication et d'expression ». Par ailleurs, pour Baylon et al (1990 : 43) la « langue est un répertoire de possibilités que les usagers emploient soit pour produire les énoncés, soit pour les interpréter. C'est également un instrument de communication doublement articulé et de manifestation vocale. Enfin, c'est un répertoire social d'une communauté politique, historique ou géographique, etc. » Genette apporte une clarification qui depuis n'a cessé de faire l'objet d'un large consensus. Selon lui, il convient de distinguer une intertextualité au sens étroit, définie par la « relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c'est-à-dire la présence effective d'un texte dans un autre ».

Donc si généralement associé au désagréable, si souvent convenue comme des excréments, du rebut sociétal inspirant un degré de répulsion, pourquoi la scatologie fait-elle irruption dans le roman en général et plus particulièrement chez Kourouma et Zola ? Alors qu'une lecture critique de *Germinal* et *LSI* révèle que ces deux auteurs se sont illustrés par cette forme particulière d'expression, on se pose la question de

savoir ce qui constituerait leur motivation du recours à ce genre de discours comme option narrative et quel en est sa pertinence ?

La charpente du développement de cette analyse va prendre en compte un bref historique du contexte des deux romans ; ensuite, elle exposera tour à tour les éléments de la scatologie dans les romans en mettant en évidence leur fonction, signification et résonance symbolique ; puis avant la conclusion, une synthèse mettra en exergue les points de convergence et de dissonance qui ont permis de réaliser ce rapprochement entre les deux textes.

1. Bref historique des textes

Dans leur date de publication, *Germinal* et *LSI* se démarquent par le temps à plus de 80 ans d'écart. Kourouma a connu la période des Indépendances en Afrique via l'ère coloniale tandis que Zola a vécu la révolution industrielle et ses méfaits. L'auteur de *Germinal* (1885) visait à reproduire, par l'application à l'art des méthodes et résultats de la science positive, la réalité avec une impartialité unique, dans tous ses aspects et même les plus vulgaires. De ce fait, Zola, écrivain naturaliste, y décrit la vie des mineurs à Anzin dans le nord de la France au moment où la Révolution industrielle battait son plein. Avec une précision inouïe, il y fait recours pour exposer les conditions déplorables des prolétaires dans les bassins miniers, la pauvreté extrême et les tensions sociales croissantes. *Germinal* est viscéralement ancré dans le contexte socio-économique de l'époque, où les luttes des classes ouvrières contre l'exploitation capitaliste sont à l'avant-garde. Mais à l'inverse du texte zolien, *LSI*, premier roman du conteur ivoirien, est écrit dans une époque littéraire différente, une période succédant la soi-disant autonomie politique qui avait meublé plusieurs pays du continent noir, où l'espérance des

africains indépendants était clouée à la croix sauf celle des politiciens tyranniques, népotiques, incompetents et corrompus. Ce roman voit le jour 8 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire (1960). *Germinal* est donc un reflet croissant des hantises du 19^e siècle et LSI reste une représentation des obsessions des années post-indépendantes en Afrique.

2. Notion de scatologie

L'écriture scatologique est un style ou choix de discours se rapportant à des déchets, des railleries acerbes et expressions grossières, vulgaires, faisant viscéralement fi à la pudeur, à la décence et à l'harmonie langagière. C'est une écriture de textes dans lesquels l'auteur ou les auteurs en général et en particulier les auteurs réalistes font usage de termes grossiers et péjoratifs où ils évoquent des excréments, des choses non plaisantes. C'est aussi l'usage, dans l'architecture narrative de certains romans, de notions et de techniques d'expressions orales et écrites particulières sortant de l'orthodoxie admise par l'usage commun et relevant d'une stratégie linguistique de subversion de la langue française, une langue savamment imposée aux africains par les puissances colonisatrices avec une volonté manifeste de banaliser et faire disparaître leurs langues, cultures et histoires car savent-ils, toute imposition de langue sur l'autre est une stratégie d'asservissement, difficile à rompre.

De ce fait, les écrivains, souvent mettent à profit ce discours narratif en vue de prononcer des catilinaires contre les maux, abus et certaines réalités sociopolitiques, morales et économiques de leurs sociétés. *Germinal* et *LSI*, deux textes fulgurants, l'un de la littérature française et l'autre de la littérature francophone africaine postcoloniale, certes, appliquent des éléments scatologiques pour des fins similaires mais dans des contextes discursifs différents.

3. Éléments de scatologie dans *Germinal* de Zola

Dans sa tentative de prononcer un réquisitoire acerbe contre les abus de la Révolution industrielle, Zola fait recours à une pléthore de discours scatologiques dans *Germinal* et va-t-on rescencer seulement quelques uns dans le cadre spécifique de cette analyse.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Zola se livre à un jeu de création d'images, non seulement métaphoriques animales mais aussi hyperboliques, et comparatives affectées aux mineurs pour, dans une évocation clinique, exposer et mettre en évidence la situation d'exploitation, d'aliénation et de chosification qui est celle des mineurs. Les insultes grossières qui suivent en diront davantage: « Jeanlin ressemble à un singe, et la Levaque à un mufle aplati aux poils grisâtres » (p. 119). [...] ils se soulageaient sans honte, avec l'aisance tranquille d'une portée de jeunes chiens grandis ensemble. p.33 [...] mais des femmes qui hurlent et des hommes aux mâchoires de loups p.370. Zola même prend soin de peindre la promiscuité sexuelle qui foisonne chez les Maheu et confère ainsi toute la dimension au leitmotiv de l'abêtissement à travers les métaphores humoristiques dans le récit et renforçant de façon mordante l'idée de la chosification de ce monde prolétaire.

La stylisation de la métaphore bestiale est de nature morbide et incitante. Elle laisse tout nu le caractère reprehensible de l'exploitation que subissent les mineurs dont le travestissement physique constitue l'ultime objectif. Si toutefois les biens de la société industrielle sont jalousement gardés trop éloignés de ses déclassés, ces derniers sont également peu à peu écartés de l'humanité. En effet, le rabougrissement est fort présent dans les caractéristiques héréditaires des Maheu qui sont tous malingres, exsangues, galeux et laids. Cette image scatologique pointe du doigt l'importance légendaire du sein de la Maheude

qu'elle étale éperdument dans l'architecture narrative zolienne et exprimant ainsi son abaissement au niveau animal.

Etienne regardait fixement ce sein énorme, dont la blancheur molle tranchait avec le teint massacré et jauni du visage. (p. 246) Lentement, d'un air tranquille, elle avait pris à deux mains sa mamelle et la rentrait. Un coin rose s'obstinait, elle le renforça du doigt (...) (p. 246)

Cette indifférence comme cette déformation, à l'instar de la Maheude, fait partir aussi du quotidien des autres femmes de mineurs: « Et les mères ne se gênaient plus, sortaient des mamelles longues et blondes comme des sacs d'avoine » (p. 117). Un autre fil permet de faire converger, dans des images expressives, le motif de la promiscuité et celui du corps déshumanisé: « On gonflait si fort, dans le tas, que chacun avait une épaule ou un genou qui entraît chez le voisin, tous égayés, épanouis de sentir ainsi les coudes » (p. 178). Trouve-t-on également cette grossièreté, entre autres, en parlant de la machine d'extraction du charbon:

Elle marcha, elle détendit sa bielle, son genou de géante, ... Mais elle expirait, broyée, engloutie . . . On croyait qu'elle allait s'émietter et voler en poudre, lorsque, tout d'un coup, elle s'enfonça d'un bloc, bue par la terre, fondue ainsi qu'un cierge colossal . . . C'était fini, la bête mauvaise, accroupie dans ce creux gorgé de chair humaine (p. 454)

Le narrateur zolien, poursuit-il, par l'entremise d'une autre expression scatologique, dénonce l'état de délabrement général dans lequel se trouvent les femmes. « Quelques-unes tenaient leur petit entre les bras, le soulevaient, l'agitaient ainsi qu'un drapeau de deuil et de vengeance . . . » (p. 33). Il est à noter

que la situation de la femme dans *Germinal* laisse vraiment à désirer. Les femmes, très tôt, joignent les hommes dans la mine et travaillent dans les mêmes conditions déplorables qu'eux. Généralement, elles se donnent à la promiscuité et par-dessus le marché, constituent une machine sexuelle et de plaisir des hommes. Elle en meurent prématurément car se trouvent-elles avaler par le Voreux et le Minotaure.

En outre, Zola lance les expressions hyperboliques suivantes relevant de la scatologie dans sa tentative de prononcer un réquisitoire contre les maux de sa société. Comme symbole de misère, il hyperbolise le crachat noir de Bonnemort et y fait mention sept fois au premier chapitre du texte: « Son crachat, sur le sol empourpre laissa une tâche noire. Il cracha . . . et la terre noircit; un raclement monta, il cracha noir etc. » (pp. 13 - 14). Et à la page suivante il met, sans sommation aucune, son lectorat devant cette scatologie incisive: « ... des bandes d'enfants suivaient à la queue et leurs mères ne se gênaient plus ... » (p. 156). Dans cette expression insultante, les enfants sont en bandes comme des animaux et sont ainsi rabaissés à un niveau de bêtes nourricières. Un discours grossier renforçant l'évocation réaliste que fait Zola de la situation misérabiliste et l'ambiance délétère dans laquelle se trouvent les mineurs et leurs progénitures.

En outre on observe ce discours scatologique qui relève d'une comparaison: « Les charbonniers gonflèrent les épaules, croisèrent les bras et partirent, débandés, avec un roulis des reins qui faisait saillir leur gros, sous la toile mince comme une bande de nègres culbutés dans le vase » (p. 91).

À travers cette raillerie acerbe, le narrateur zolien compare les mineurs à une « bande de nègres ». Inexorablement, « la bande de nègres » donne à voir une image teintée de noir clouant toute lueur d' espoir à la croix. D'autre part, certaines descriptions faites par Zola et sa manière de désigner les choses

frisent une déshumanisation et une animalisation des personnages dans *Germinal*.

La plupart du temps quand il veut parler des personnages dans une activité qu'ils exécutent ou qu'ils mènent ensemble, les mots dont il se sert sont *foule, bande, horde, troupeau, barbares, brutes* etc. Et quand il fait une description, c'est aussi le lieu d'usage des termes déplacés qui ne laissent en rien l'ennoblissement à l'être humain ; les gens sont banalisés, déshumanisés, animalisés, chosifiés.

Il entreprend à la page 51 la métaphore suivante :

« ... mais une foule de femelles aux guenilles montrent la peau nue... avec ces vieilles affreuses qui hurlaient si fort que les cordes décharnées de leur cou semblaient se rompre ». (p.51) : Telles sont les différentes formes sous lesquelles Zola a trouvé le moyen de porter à la connaissance du monde la façon dont on a dégradé l'être humain. La seule responsabilité de Zola est son obsession de faire et de montrer du vrai naturel. Aussi relève-t-on entre autres, le dialogue ci-dessous relevant d'une teinture grossière. Mais rappelons que selon le dictionnaire de critique littéraire (2004: 59) "Le dialogue est une forme littéraire qui imite la conversation mettant en présence deux interlocuteurs fictifs. Elle se prête tout particulièrement à l'expression d'une pensée dialectique, chacun des deux partenaires exposant une thèse différente et argumentant contre son adversaire..."

Le dialogue, par cette dimension mimétique, est souvent utilisé par les romanciers lorsqu'ils veulent rendre leurs personnages plus vivants. Ils leur donnent directement la parole. Examinons ce dialogue qui suit:

«Tu sais, je n'aime pas ces injustices. Ça m'ôte l'appétit, quand ils sont là autour de moi, à mendier un morceau ». « Mais oui, ils en ont eu! s'écria-t-elle, en colère. Ah! Bien! Si tu les écoutes, tu peux leur donner

ta part et celle des autres, ils s'empliront jusqu'à crever... ». « N'est-ce pas, Alzire que nous avons tous mangé du fromage? Bien sûr maman, ... » « Allez-vous en donc! répétait la mère, en les chassant à l'autre bout de la salle. Vous devriez rougir d'être toujours dans l'assiette de votre père. » « Et s'il était le seul à en avoir, est-ce qu'il ne travaille pas? tandis que vous autres, tas de vauriens, vous ne savez encore que dépenser! (p. 129).

Ce dialogue s'opère au cours d'un dîner entre membres de la famille Maheu. Les enfants, à chaque fois, se bagarrent entre eux autour d'une miette de pain et de fromage parce qu'en fait, il n'y en a jamais assez pour tous à l'exception de leur père qui, généralement prend un peu plus que le reste car c'est lui qui travaille et assure la survie de la famille. Pourtant, le père Maheu s'indigne chaque fois qu'il vit une scène pareille au quotidien. Les mineurs travaillent dans des conditions déshumanisantes et ne sont à même de subvenir adéquatement aux besoins vitaux de leurs progénitures. Par le truchement de ce discours à teinture scatologique, Zola renforce la diatribe qu'il en fait de la condition de vie misérabiliste des mineurs et leur famille.

Dans le même style scatologique, observons de près la description ci-dessous:

Les cages montaient, descendaient avec leur glissement de bête de nuit engouffraient toujours des hommes, que la gueule du trou semblait boire... il y a un parachute, des crampons de fer qui s'enfoncent dans les guides... le puits est divisé en trois compartiments, fermés par des planches, du haut en bas: au milieu les cages. (p. 59)

Le lectorat zolien ne peut donc cacher leur ressenti devant une telle description grossière et chirurgicale renforçant la cruauté

et l'absurdité de la condition de ces mêmes mineurs dans les profondeurs de la terre. Une description qui évoque, sans ambiguïté, l'exploitation inhumaine du quotidien de ses mineurs-prolétaires devenus des bêtes de somme entassées dans des cages et enfouies dans le ventre de la terre au grand bonheur de leurs employeurs, symbole du Capitalisme émergent.

4. Eléments de scatologie dans *LSI*

À l'instar de *Germinal*, le foisonnement de l'écriture scatologique dans l'architecture narrative de *LSI* ne présente aucun doute et reste assez percutant. Ainsi relève-t-on entre autres, les exemples ci-dessous :

Il était à l'autre bout du pont reliant la ville blanche au quartier nègre à l'heure de la deuxième prière ; la cérémonie avait débuté. Fama se récriait : « Bâtard de bâtardise ! Gnamokodé ! » Et tout manigançait à l'exaspérer. Le soleil ! le soleil ! le soleil des Indépendances maléfiques remplissait tout un côté du ciel, grillait, assoiffait l'univers pour justifier les malsains orages des fins d'après-midi. Et puis les badauds ! les bâtards de badauds plantés en plein trottoir comme dans la case de leur papa. Il fallait bousculer, menacer, injurier pour marcher. Tout cela dans un vacarme à arracher les oreilles [...] p.10.

Dans cette citation infectée de grossièretés et d'insultes, Kourouma porte déjà un regard critique sur les années d'indépendances en Afrique et fustige ses méfaits. Fama, un prince Doumbouya se hâte d'arriver aux funérailles où il escompte emmener une portion des dons distribués après la cérémonie.

Les griots « travaillent » tous dans les obsèques et les funérailles. De véritables professionnels ! Matins et soirs

ils marchent de quartier en quartier pour assister à toutes les cérémonies. On les dénomme entre Malinkés, et très méchamment, « les vautours » ou « bande d'hyènes ». Fama Doumbouya ! Vrai Doumbouya, père Doumbouya, mère Doumbouya, dernier et légitime descendant des princes Doumbouya du Horodougou, totem panthère, était un « vautour ». Un prince Doumbouya ! Totem panthère faisait bande avec les hyènes. Ah ! les soleils des Indépendances ! Aux funérailles du septième jour de feu Koné Ibrahima, Fama allait en retard. Il se dépêchait encore, marchait au pas redoublé d'un diarrhéique. (P. 13)

Le légitime prince y arrive en retard et doit faire face aux persiflages du griot, apparemment ignare de sa lignée. Il ne peut s'en être autrement lorsqu'un prince, au totem panthère fait chemin ensemble avec les hyènes. Il ne suscite guère l'apitoiement parce qu'il ne maintient pas jalousement la hauteur d'une autorité et d'un authentique héros. En s'humiliant, il invite la mésestime. D'ailleurs, la description zoomorphe et scatologique l'illustre davantage : il est à la fois « charognard », « un vautour », « une hyène », « une panthère », « un molosse », mais aussi un arbre tropical, le « fromager ». L'absence du mot comparant peint une image grossièrement comique, une caricature du personnage. Son comportement dérisoire et ironisant l'associe à ces animaux et au fromager. Fama « dégagea sa gorge par un hurlement de panthère » lorsqu'il se dispute avec un griot (p. 14), Fama est « c'était une hyène qui se pressait » (p. 12), Fama « parle avec force et abondance en agitant des bras de branches de fromager » (p. 15).

[...] Le griot, un très vieux et malingre, qui criait et commentait, répondit : — Le prince du Horodougou, le dernier légitime Doumbouya, s'ajoute à nous... quelque

peu tard. Yeux et sourires narquois se levèrent. Que voulez-vous ; un prince presque mendiant, c'est grotesque s [...] Mais Fama n'usa pas sa colère à injurier tous ces moqueurs de bâtards de fils de chiens. P. 13)

Incessamment, le vieux griot continue ces railleries à l'endroit du prince, métamorphosé en vautour pour assurer une survie à la suite des indépendances puisque que la nouvelle donne n'impose d'autres alternatives à Fama au delà de la mendicité. Sans relâche, le vieux griot continue ses propos grossiers à l'endroit du prince prend le risque de franchir la zone interdite :

Le griot continua à dire, et du autrement désagréable : — Un retard sans inconvénient ; les coutumes et les droits des grandes familles avaient été respectés ; les Doumbouya n'avaient pas été oubliés. Les princes du Horodougou avaient été associés avec les Keita. Fama demanda au griot de se répéter. Celui-ci hésita. Qui n'est pas Malinké peut l'ignorer : en la circonstance c'était un affront, un affront à faire éclater les pupilles. Qui donc avait associé Doumbouya et Keita. (P. 14)

À ce stade, le patricien, visiblement courroucé, fait semblant de se colleter pour ne pas subir une grave atteinte à son honneur. Il finit par se plier devant l'argent qui lui est offert à titre de dédommagement. Nonobstant ceci, sa triste contenance ne déjoue nullement personne : « Fama allait se trouver aux prochaines comme à toutes les cérémonies malinkés de la capitale ; on le savait ; car ou a-t-on vu l'hyène désertier les environs des cimetières et le vautour l'arrière des cases ? »

En effet, la sagesse connue du griot d'antan est remise en cause puisque sa fonction, eu égard à la transmission de la mémoire est devenue douteuse. Nul aurait imaginé Keita – un fils d'esclave pouvait être rangé dans un même panier que le prince

Fama par un griot lors de ses envolées oratoires et ceci, devant tout un monde ! Quelle hérésie et désinvolture cela pouvait en être ! Mais quand les nouvelles donnes obligent et qu'un prince de famille guerrière s'adonne à la mendicité, se querelle, baigne dans le déshonneur en sautillant de cérémonies en cérémonies en quête de charité et causant un véritable renversement de la hiérarchie traditionnelle, l'on ne pourrait espérer mieux que cela.

Au regard des citations scatologiques jusque-là recensées, on observe qu'en réalité, l'errance de Fama n'a aucun rapprochement avec sa grandeur héroïque mais elle reste prioritairement une lutte pour sa survivance. Fama a donc toutes les caractéristiques d'un héros banal dont le cheminement est celui d'une épopée de la faim. Un personnage proscrit par la société, un obsédé, un prince déchu du royaume des Doumbouya, une situation dramatique caractéristique à l'épopée. Le rejet de la société ne lui offre guère d'autres options que l'errance, la mendicité et l'exil. Fama a quitté la cour dynastique de son enfance pour la capitale. Ces allées et venues entre cérémonies à la recherche des offrandes fait naturellement entorse à sa classe sociale.

Aussi, remarque-t-on qu'à travers ce discours scatologique, Kourouma fustige le rôle des griots car cette fonction qui se devrait d'être de toute noblesse a périclité et est dépouillée de sa valeur d'autant. « Bâtard de griot ! Plus de vrais griots ; les réels sont morts avec les grands maîtres de guerre d'avant la conquête des Toubabs. » (P. 14).

En effet, les vrais griots étaient respectés et considérés comme des archivistes des sociétés africaines dignes de leur nom. Le griot se doit d'être l'acolyte incontournable du chef, son organe représentant, voire son émissaire. C'est aussi le « ministre de la communication » par excellence, capable de manipuler l'opinion publique. Vu son savoir approfondi de la tradition et

sa dextérité, il fait office d'arbitre dans les contentieux claniques, familiaux ou de villages.

Et Niane (1960 : 5) de renchérir :

« Autrefois les griots étaient les conseillers des rois, ils détenaient les Constitutions des royaumes par le seul travail de la mémoire ; chaque famille princière avait son griot préposé à la conservation de la tradition ; c'est parmi les griots que les rois choisissaient les précepteurs des jeunes princes. Dans la société africaine bien hiérarchisée d'avant la colonisation, où chacun trouvait sa place, le griot nous apparaît comme l'un des membres les plus importants de cette société car c'est lui qui, à défaut d'archives, détenait les coutumes, les traditions et les principes de gouvernement des rois. »

L'indépendance ayant essentiellement changé toute la dynamique des sociétés africaine et cloué à la croix toute leur d'espoir, les griots sont transformés en marchands d'obsèques funéraires et comme Fama, des vautours, des hyènes, des bâtards, des « Gnamokodé » qui signifie en Malinké des fils de putains.

Remarquons qu'à l'instar du congolais Sony Labou Tansy, et à propos de ce mot Manlinké « Gnamokodé » et d'autres qui abondent dans le texte, Kourouma introduit avec désinvolture, cette oralité qui relève d'une stratégie de subversion des règles classiques de la langue française et opère ainsi, soit un viol, une provocation, un détournement ou carrément une brisure quasi permanente de l'harmonie de la langue française afin de faire valoir les langues africaines au dépend de celle qui leur ont été imposée à coups de baïonnettes.

Donc Kourouma expose, par le truchement de cette écriture d'insultes, une crise du griot africain aussi bien qu'une crise héroïque et celle du rapport entre le héros et sa communauté.

[...] Le malingre griot se démenait pour contenir le vent soufflé par Fama, en vain. — Bamba ! (Ainsi se nommait

celui qui défiait) Bamba ! s'égosillait-il ; refroidissez le cœur ! Accroché au sol, actionnant des mâchoires de fauve, menaçant des coudes, des épaules et de la tête, comment Bamba pouvait-il entendre les cris d'avocette du griot ? Fama non plus ! Celui-ci s'excitait, trépignait, maudissait : le fils de chien de Bamba montrait trop de virilité ! [...] Bamba tordait et pinçait les lèvres, roulait de gros yeux, et battaient ses naseaux de cheval qui vient de galoper. Il était ramassé, membré de pilons rondement coudés, et Fama se demandait s'il n'était pas trop âgé pour le défier en lutte. Mais lui Fama, avait conservé les bonnes habitudes : un mâle ne se sépare pas de son arme. Il tâta sa poche ; le couteau s'y trouvait assez long pour répandre les entrailles du fils de chien. Alors, que maintenant Bamba revienne, recommence, il saura que l'hyène a beau être édentée, sa bouche ne sera jamais un chemin de passage pour le cabrin [...] un garçonnet impoli comme la barbiche d'un bouc p.21

Le conteur ivoirien, à travers ces lignes scatologiques, prononce un réquisitoire mordant contre la décolonisation des États africains, tout en prononçant des catilinaires contre le bouleversement de leur culture ; celle où le respect des aînés et de la tradition était autrefois incontournable. Pour ce fait, le lecteur avisé assiste impuissant au rabaissement de l'action héroïque du prince Doumbouya, enfonçant davantage le clou dans un conflit opposant la tradition à la modernité et confirmant ainsi, un malaise identitaire beaucoup plus aigu qui ne semble guère transiger avec la désillusion des « soleils des indépendances ».

Faut-il observer qu'à l'instar de Zola, LSI est aussi criblé d'expressions zoomorphes dans sa construction du discours scatologique soit pour exposer les déboires de l'africain indépendant ou simplement pour régler ses comptes avec la période de la bâtardise créée de toute pièce par les soi-disant

« timoniers et guides des nations » somme toute illégitimes et incompétents. Par exemple, dans la citation qui suit :

Les Indépendances n’y pouvaient rien ! Partout, sous tous les soleils, sur tous les sols, les Noirs tiennent les pattes ; les Blancs découpent et bouffent la viande et le gras. N’était-ce pas la damnation que d’ahaner dans l’ombre pour les autres, creuser comme un pangolin géant des terriers pour les autres ? P. 51.

Au lieu donc d’œuvrer à faciliter l’ouverture des horizons rayonnants au continent noir, les « soleils » des indépendances ont détruit le passé et englouti à grande gueule l’aspiration des peuples. Ils ont singulièrement favorisé un petit groupe d’individus d’exploiter à son avantage, la débandade associée au changement politique. Faut-il rappeler que l’Indépendance – étant formelle dans la mesure où l’impérialiste français va garder perpétuellement la main mise sur le patrimoine naturel et le pouvoir des pays du continent – est établie de concert à la dictature. Et dans la citation ci-dessous :

Et quand la confiance s’ébranla, il l’exhorta à prier Allah afin que lui Fama arrive à s’acquitter, car par ces durs soleils des Indépendances, travailler honnêtement et faire de l’argent tient du miracle, et le miracle appartient à Allah seul qui par ailleurs distingue le bien du mal. Fama tourna à gauche ; la mosquée des Dioulas était là. Les bas-côtés grouillaient de mendiants, estropiés, aveugles que la famine avait chassés de la brousse. Des mains tremblantes se tendaient mais les chants nasillards, les moignons, les yeux puants, les oreilles et nez coupés, sans parler des odeurs particulières, refroidissaient le cœur de Fama. Les mendiants entassés dans l’encoignure s’épouvantèrent et miaulèrent d’une façon impie et

maléfique qui provoqua la foudre. Le tonnerre cassa le ciel, enflamma l'univers et ébranla la terre et la mosquée.P.17

L'écriture scatologique est révélatrice du chaos des Indépendances où la religion, dernier recours du peuple, se voit dépourvue de la moindre efficacité. Le narrateur kouroumien semble ne pas uniquement mettre au point l'oralité pittoresque, il le porte à son comble. Non seulement Fama, ou les griots mais aussi toutes religions confondues se retrouvent impuissantes. Qu'ils soient questions des croyances animistes traditionnelles, de la magie ou de l'Islam, on remarque à travers ce discours singulier, une véritable action de sape.

En effet, la spiritualité n'offre rien et ne répond plus aux doléances de l'homme; soit parce qu'elle n'est qu'une songerie, soit parce que les habitants ne sont plus à même de la pratiquer comme cela se doit. Le lien entre le héros et les dieux est à bout de force, n'est plus possible, parce que leur communication est devenue quasi inexistante.

Dans une mouvance scatologique, Kourouma relate différents sacrilèges venant de Fama. Le premier par rapport aux insultes proférées à la mosquée lorsqu'il pense aux Indépendances, un autre quand il relate les chimères du personnage sur sa femme Salimata (p. 30). Le prince n'arrive plus à s'absorber dans les supplications, il perd le contrôle et dans un style grossier, le conteur ivoirien fait montre de l'ambivalence et de l'absurdité du Malinké qui est musulman mais qui se donne aux pratiques fétichistes, or, l'Islam n'admet pas les autres. La citation suivante l'illustre davantage :

Pour Salimata, Tiécoura le féticheur demeura plus qu'un totem ! un cauchemar, un malheur. En vérité, quand même il n'aurait pas rappelé le viol, Tiécoura dans la réalité nue était un bipède effrayant, répugnant et sauvage. Un regard criard de buffle noir de savane. Les

cheveux tressés, chargés d'amulettes, hantés par une nuée de mouches. Des boucles d'oreilles de cuivre, le cou collé à l'épaule par des carcans de sortilèges comme chez un chien chasseur de cynocéphales. Un homme dont l'ombre, la silhouette et l'effluve même de très loin suffisaient pour que Salimata ait la nausée, l'horreur et le raidissement [...] Baffi puait un Tiécoura séjourné et réchauffé, même démarche d'hyène, mêmes yeux rouges de tisserin, même voix, même souffle ; il résonnait en Salimata et la raidissait. Depuis des mois Salimata n'avait pas traversé des jours aussi maléfiques. Il fallait partir au marabout pour découvrir la cause [...] Son marabout ... Abdoulaye réussissait à détourner les plus terribles sorts. Pour la troisième fois elle passa la lagune mais plus malheureuse, plus indignée. Ah ! l'ingratitude des nécessiteux nègres ! Leur misère n'était que la colère d'Allah provoquée et méritée. Salimata continuera à faire l'aumône mais seulement aux vrais nécessiteux, jamais plus aux truands, paresseux de chiens errants ! P. 23

Faut-il se demander pourquoi Salimata ne connaît-elle pas le fruit de l'uterus? Est-ce une fatalité? Fama cependant, pouvait attester de sa piété, qu'elle se comporte en vraie musulmane! Mais que n'a-t-elle pas enduré? Les supplications, l'ablation clitorale, le viol, les sacrifices, le marabout et autres. [...] Mais le ventre restait sec comme du granit, [...] P.28. Ni prières, ni marabouts, ni magie ne la délivrent de son infertilité.

De ce qui précède, on note que l'évocation de plusieurs aspects de la condition de la femme en Afrique des Indépendances, par le truchement du discours scatologique, ne s'est pas fait attendre.

L'infécondité de Salimata dépeint ainsi, la dépersonnalisation et la perte de la vocation traditionnelle de la femme en tant que mère, supposée assurer la pérennisation de la lignée familiale. Nonobstant ses qualités notoires, Salimata n'est pas à même de

porter dans le tréfond de ses entrailles un enfant, ce qui donne lieu à une perte de classe sociale.

Dans la même veine, sa perte de fertilité est, non seulement, une métaphore de la banalisation de la culture et de la société africaine suite au passage du colon impérialiste et aux déboires des Indépendances mais aussi évoque les tourments et l'endurance de la gent féminine africaine contre la sauvagerie et les secousses qu'elle éprouve, entre autres, la clitoridectomie et la violence sexuelle. Salimata, ayant elle-même enduré l'ablation du capuchon et du gland du clitoris, porte toujours les cicatrices psycho-émotionnelle et physique de ces dures épreuves qui entravent éperdument l'accomplissement de sa vocation de mère.

5. Synthèse

L'analyse effectuée révèle que les deux auteurs font usage d'une écriture scatologique dans un cadre spatio-temporel différent. L'un fait recours à une esthétique vériste où le moindre détail du quotidien est décrit avec une précision chirurgicale. Les grossièretés faisant figure dans ce réalisme, renforcent la cruauté et l'inhumanité de leur vie de tous les jours. La description clinique de l'ambiance délétère et les actes grossiers corroborent le retentissement du message zolien car construit-il la scatologie pour symboliser la déprédation physique et éthique des mineurs. La peinture singulière de l'état général de décrépitude constante des prolétaires et leurs familles sert à aviver la critique du capitalisme ambiant. Les diverses scènes rescencées dans l'analyse aboutissant à une perte de dignité des travailleurs en dit davantage. Zola, par le truchement de la scatologie montre au grand jour le revers ou la part d'ombre de la Révolution Industrielle, où la fortune des uns s'acquiert aux dépens de l'indigence des autres. Les références scatologiques s'apparentent à des métaphores qui

transmettent des images vives pour la nature humaine. La profondeur des mines elle-même est comparable à un Minotaure, avaleur des hommes symbolisant le rendement et l'extinction. Les scènes de pourrissement, de dégoût et de dégradation physique sont des métaphores de la dégénérescence sociale et éthique.

Quant au conteur ivoirien, il se sert, par contre, d'un style essentiellement basé sur l'oralité de son continent en associant des structures de la tradition orale africaine. Le discours scatologique – le dégoût et les pourritures - fait figure dans les LSI pour peindre la corruption gangrenant les sociétés post-coloniales. Les descriptions sans détours du quotidien dans les villages et les villes mettent en évidence les avatars et insuccès des « timoniers » à apporter le développement escompté. L'auteur ivoirien construit son discours scatologique pour peindre le décalage entre les attentes excessives et l'ignoble réalité des actes politiques.

Quoique son emploi et son ampleur ne sont pas les mêmes, l'humour scatologique abonde dans les deux textes. De manière incisive, Kourouma fait usage de la scatologie en vue de se gausser des dirigeants post-Indépendances et décrier leur impéritie, cynisme et manque de pudeur. Dans les LSI, l'humour scatologique fait figure d'un genre de rébellion contre l'injustice de manière acerbe et remarquable. Cette écriture scatologique est créée de façon plus métaphorique et évocatrice, bien ancrée dans l'oralité et les images africaines. Certes, cet amalgame de styles donne lieu à une richesse linguistique quasi inépuisable et une dimension culturelle avivant les retentissements de son critique.

Le style langagier dont Zola et Kourouma fait recours, reste révélateur de leurs différents contextes spatio-temporels et de leurs réels mobiles. L'écrivain naturaliste écrit en français ordinaire mais avec une netteté et précision inouïe mettant en évidence l'inhumanité de la vie au quotidien des mineurs à

Anzin. Les expressions grossières sont présentées de manière simple et claire, sans purisme pour offusquer le lecteur et mettre en avant la sévérité de leur condition.

Par contre, Kourouma passe par un amalgame du français, des expressions et des termes de langues africaines locales, constituant une langue hétérogène illustrant la réalité post-coloniale. Les éléments scatologiques dans son roman sont, la plupart des cas, enracinés dans les proverbes et idiomes locaux, ajoutant, non seulement, une couche de signification culturelle mais aussi affichant une stratégie de subversion des règles classiques de la langue française. Cette utilisation créative de la langue permet à Kourouma de transmettre des critiques profondes tout en restant fidèle aux traditions orales africaines.

Conclusion

L'un des intérêts majeurs dégagés de cette réflexion est d'avoir pu faire ressortir comment d'une chose à l'origine « condamnable », la scatologie a fini par devenir objet de curiosité. Mais comme amplement mis en évidence dans l'analyse, la scatologie zolienne et kouroumienne est d'abord question de langage donc d'écriture. Ce discours est fondamentalement un langage percutant et n'est jamais anodin. S'il peut scandaliser, c'est parce qu'il est, non seulement, un prétexte de refus mais est également un foyer de rire moqueur qui dépasse les bornes.

Certes, l'écriture scatologique, que ce soit dans *Germinal* ou dans *LSI*, a fondamentalement un aspect ludique. Mais faut-il remarquer que l'insulte reste l'élément primordial de cette écriture, un langage grossièrement contaminé faisant valoir la brisure de l'harmonie du discours.

Elle se révèle dans les deux textes comme un important outil littéraire dont se servent les deux auteurs pour fustiger les

maux de leur société respective. Tandis que Zola l'utilise pour exposer la misère et l'inhumanité de la vie des mineurs pendant la Révolution Industrielle, Kourouma, quant à lui, l'emploie pour dénoncer la corruption et les déboires des « Soleils » de l'Afrique des Indépendances.

Aussi, les techniques littéraires et les styles linguistiques distincts de chaque auteur enrichissent leur critique, offrant des perspectives pénétrantes et nuancées sur les réalités sociales et politiques de leur temps. Ensemble, ces romans mettent en exergue comment la scatologie, bien que souvent taboue, peut être une arme efficace pour la littérature engagée. Kourouma l'utilise pour produire un récit authentiquement africain, contrastant avec l'approche plus universelle et naturaliste de Zola.

L'écriture scatologique dans les deux textes revêt certes, une portée sociale et utilitaire car elle peut permettre à la déconstruction des stéréotypes sur les communautés africaines et ouvrières; aussi, jette-elle plus de lumière sur comment les sociétés coloniales et capitalistes maintiennent leur stratégie de domination.

Cette analyse, non seulement, contribue à la reconnaissance de la diversité culturelle et à la compréhension des expériences des communautés marginalisées mais aussi encourage une réflexion critique sur les normes sociales et culturelles. Elle peut être également utilisée pour développer des programmes d'enseignement de la littérature qui favorisent la compréhension des contextes sociaux et culturels.

In fine, le procès de l'écriture scatologique dans *LSI* de Kourouma et *Germinal* de Zola permet de comprendre davantage les mécanismes de domination et promouvoir une société solidaire, plus inclusive et équitable.

Références Bibliographiques

BAYLON Christian, 1990. *Initiation à la linguistique*, Nathan, Paris

MARTINET André, 1970. *Eléments de Linguistique Générale*, Armand Colin, Paris

BARTHES Roland, 1973. *Théorie du texte*, Encyclopédie Universalis

BRUNEL Pierre & al, 1983. *Qu'est-ce que la littérature comparée ?* Armand Colin, Paris

GENETTE Gérard, 1982. *Palimpsestes*, Seuil, « collection poétique », Paris

KOUROUMA Ahmadou, 1970. *Les Soleils des Indépendances*, Seuil, Paris

HARPET Cyrille, 1999. *Du déchet : philosophe des immondes*, L'Harmattan Paris

NIANE Djibril Tamsir, 1960. *Soundjata : ou, L'épopée mandingue*, Présence Africaine, Paris

PONNAU Gael, 1996. *La dissertation de littérature générale et comparée*, Hachette, Paris

RABELAIS François, 1542. *Gargantua*, Flammarion, Paris

RABELAIS François, 1997. *Le Quart Livre*, Points, Paris

ZOLA Emile, 1884. *Germinal*, Flammarion, Paris

Pédagogie numérique dans les universités publiques ivoiriennes en contexte de crise sanitaire : bilan de la mise en œuvre à l'Université Alassane Ouattara-Bouaké

Kouadio Natanael KOFFI

*Doctorant en Sociologie
Université Alassane Ouattara (UAO)
koffi.natanael@yahoo.com*

KRA Gérard Landry Konan

*Sociologue, Chargé de recherche
Université Alassane Ouattara (UAO)
kra2gerard@yahoo.fr*

Résumé

Cet article propose une analyse de l'introduction de la pédagogie numérique à l'Université Alassane Ouattara pour assurer la poursuite des activités académiques lorsque la Covid-19 a contraint les autorités académiques ivoiriennes à fermer les écoles et universités sur l'ensemble du territoire national en mars 2020. Les données présentées ici ont été recueillies à travers des entretiens individuels réalisés auprès d'un échantillon de 28 acteurs de l'UAO. De l'analyse de ces données, il ressort que pour contrer les effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les acteurs ont procédé à la mise en place d'un environnement numérique de travail. Cela s'est traduit par la souscription à des plateformes de cours en ligne et la formation de certains acteurs, ce qui leur a permis de poursuivre les cours sur toute la période de fermeture. Mais, cette innovation a fait face à des attitudes de résistance qui se traduisent par sa faible appropriation. Après la crise sanitaire, cette situation a conduit au relâchement des pratiques de cours en ligne et au retour au système classique d'enseignement en présentiel.

Mots clés : Stratégie, résilience, Covid-19, pédagogie numérique, cours en ligne

Abstract

This article provides an analysis of the introduction of digital

pedagogy at the University Alassane Ouattara to ensure the continuation of academic activities when Covid-19 forced the Ivorian academic authorities to close schools and universities nationwide in March 2020. The data presented here was collected through individual interviews with a sample of 28 UAO stakeholders. Analysis of the data shows that to counter the effects of the Covid-19 health crisis, stakeholders have set up a digital working environment. This involved subscribing to online course platforms and training certain players, which enabled them to continue courses throughout the closure period. However, this innovation has met with resistance, resulting in low take-up. After the health crisis, this situation led to a relaxation of online course practices and a return to the traditional face-to-face teaching system.

Key words: Strategy, resilience, Covid-19, digital pedagogy, online courses

Contexte

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a contraint les gouvernements à adopté des mesures d'urgence aux conséquences inattendues. Dans la plupart des pays, ces mesures ont bouleversé tous les fondamentaux de la vie sociale. Dans le secteur éducatif par exemple, pilier du développement de toute nation, les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur ont été contraints de fermer créant ainsi une psychose chez certains acteurs éducatifs. Pour de nombreux étudiants, selon Laudati et Kyamusugulwa (2021), la fermeture des universités signifiait à cette époque, que leur instruction serait stoppée nette. L'objectif principal de ces mesures d'urgence était de limiter la propagation de la maladie, mais surtout préserver le maximum de vie (URD, 2020).

Après plusieurs semaines de fermeture, la grande majorité des pays se sont engagés à trouver des solutions en appelant les acteurs éducatifs à la continuité pédagogique. Dans l'enseignement supérieur en particulier, cette continuité pédagogique à laquelle tous les acteurs en appellent devrait s'axer essentiellement sur l'usage des TIC puisqu'avant la survenue de cette crise sanitaire, l'utilisation de ces outils dans ce secteur éducatif était le plus souvent limitée à la mise à

disposition de supports de cours et de ressources (Marion et *al* 2020). Certes, ce type de dispositif de cours en ligne existait avant dans certains pays avant cette crise comme à vocation complémentaire (Pouzard et Roger, 2000). Ainsi, ce passage brutal du mixte à la seule technique virtuelle est présenté comme une première expérience pour la majeure partie des pays du monde et constitue, selon Benjelloun et *al* (2021), un véritable challenge pour toute la communauté de l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale.

A l'instar des autres pays touchés par cette maladie, les autorités ivoiriennes ont aussi appelé à la continuité pédagogique après plusieurs semaines de fermeture des écoles et des universités du pays. Les acteurs en charge de l'éducation (tant au niveau secondaire que supérieur) se sont engagés à repenser le système de transmission des savoirs de sorte à renforcer leurs capacités de résilience face à la Covid-19 (MENET-FP, 2020). Le recours à cette approche pédagogique axée sur le numérique devrait permettre le fonctionnement des services éducatifs sans exposer les acteurs (apprenants et formateurs) à des risques de contaminations (Djédé et Adon, 2020). Ainsi, les universités ivoiriennes, en s'appuyant chacune sur ses ressources ont tenté d'assurer de façon singulière, la continuité de leurs activités académiques, et cela dans un environnement protecteur. Cette nouvelle approche pédagogique qui vient en complément de l'approche traditionnelle, classique de transmission du savoir s'inscrit dans une dynamique de changement d'approche pédagogique. Mais le constat fait état d'un quasi retour au système d'enseignement en présentiel. Dans un contexte où les épidémies et maladies transmissibles par contact ne cessent de troubler la quiétude des hommes, ce constat nécessite de faire un bilan post-crise sanitaire de l'implémentation des cours en ligne à l'UAO afin de tirer les leçons qui en découlent. Ainsi se dégagent les questions fondamentales suivantes : Comment la pédagogie numérique a-t-elle été implémentée à l'UAO ? Quel

bilan peut-on faire de la mise en œuvre de cette pédagogie numérique à l'UAO ? L'objectif de cet article est d'expliquer le processus d'implémentation de la pédagogie numérique à l'UAO en contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 et par-delà faire un bilan de sa mise en œuvre.

1. Matériels et méthodes

1.1. Site de l'étude

L'étude a été réalisée à l'Université Alassane Ouattara (UAO) située dans la ville de Bouaké (*voir la carte de localisation ci-après*). Créée en 1992, elle fut d'abord le Centre universitaire de Bouaké avant de prendre son autonomie par le décret n° 95/975 du 20 novembre. Elle est aujourd'hui une des universités publiques du pays. En 2018, l'UAO comptait 20.000 étudiants, 640 enseignants-chercheurs, 24 chercheurs et 338 personnels administratifs.

Deux raisons fondamentales ont guidé le choix de ce site. Premièrement, cette université a une particularité du point de vue de son histoire. En effet, avec la crise de la Covid-19, ce fut la deuxième fois que les acteurs de cette institution universitaire sont contraints à fermer et suspendre toutes activités académiques après celle occasionnée par la

La deuxième raison est qu'avec de la Covid-19, lesdits acteurs ont fait preuve d'une nouvelle forme de résilience. Ils ont par ailleurs réussi à maintenir les liens d'apprentissage malgré la fermeture de leur université tout en étant chez eux. C'est donc l'ensemble de ces raisons qui ont motivé

Carte 1 : Localisation de la zone d'étude

1.2. Technique de sélection des personnes interrogées

La technique qui a permis de sélectionner les participants à cette étude est la technique de la boule de neige. Cette technique nous a permis d'interroger certains acteurs qui ont été activement impliqués dans la mise en place de la continuité pédagogique à l'UAO afin de permettre à l'institution de faire face à la Covid-19. Au total, 28 personnes ont été interrogées. La répartition des catégories d'acteurs interrogés est consignée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Effectif des participants aux entretiens

<i>Catégories d'acteurs</i>	<i>Effectifs</i>
<i>Le Vice-président chargée de la Pédagogie</i>	01
<i>Les Ingénieurs Pédagogiques</i>	01
<i>Les administrateurs des plateformes de cours en ligne</i>	02
<i>Les informaticiens</i>	02
<i>Les responsables des enseignants et départements</i>	10
<i>Les délégués d'étudiants</i>	12
<i>Total</i>	28

Source : Données d'enquête

1.3. Collecte des données

La collecte des données s'est faite à l'aide d'un guide d'entretien. Ce fut un ensemble de questions ouvertes portant sur le mécanisme de continuité pédagogique mise en place durant la crise de la Covid-19. Les données issues des entretiens menés ont fait objet d'enregistrement à l'aide d'un dictaphone.

1.4. Traitement des données

Le traitement des données s'est fait en trois phases essentielles. D'abord, les entretiens enregistrés ont fait objet de transcription intégrale. Ensuite, à l'aide de la technique du tri thématique manuel nous avons regroupé les propos de sens communs en suivant la structure du guide d'entretien. Enfin, une analyse de contenu a été effectuée.

2. Résultats

Le dispositif de résilience mis en place à l'UAO pour faire face à la Covid-19 a certes été matérialisé par les cours en ligne, toutefois, il est important de noter que les pratiques de cours en

ligne avaient déjà été pensées dans une perspective d'innovation et cela avant la crise liée à la Covid-19. En effet, bien avant la survenue de la crise du Covid-19, un projet relatif à cette pédagogie numérique avait été élaboré par certains acteurs et soumis à la gouvernance de l'UAO. Les entretiens réalisés nous ont permis de comprendre que ledit projet était en voie d'être présenté au conseil de l'université, et c'est dans ce contexte que sont apparues la Covid-19 et la crise éducative inédite qui s'en est suivie. Cette situation sanitaire a non seulement fait passer cette idée d'innovation pédagogique à une stratégie d'urgence éducative et une stratégie de résilience de l'UAO face à cette maladie. Deux principales approches ont été développées : la mise en place d'un environnement numérique de travail et la formation des acteurs.

2.1. Mise en place de l'environnement numérique de travail

Pour répondre à ce nouveau défi d'enseignement en ligne, un environnement numérique de travail avait été mis en place selon nos données d'entretien. Cet environnement numérique se traduit par la souscription et la vulgarisation à certaines plateformes de cours/formation en ligne, mais également à la création des mails institutionnels.

2.1.1. Souscription aux plateformes de cours en ligne

Trois plateformes permettant les enseignements en ligne ont été admises dans le cadre des stratégies de résilience des acteurs de l'UAO face à la crise sanitaire. Il s'agit des plateformes suivantes : Teams, Moodle et Zoom.

2.1.1.1. Teams

Teams est une application de communication collaborative lancée officiellement en 2016 par Microsoft (figure 1). Elle intègre une solution complète de visioconférence issue de la technologie Skype, le stockage et le transfert des fichiers avec

SharePoint et un bloc pour les prises de note avec OneNote. Elle est dotée d'une fonctionnalité de messagerie instantanée permettant d'échanger par groupe de travail tout en conservant une trace des échanges.

La mosaïque qu'elle propose peut inclure jusqu'à 49 personnes et permet, si besoin, de répartir la réunion en sous-groupes de travail. Les meetings virtuels peuvent prendre en charge jusqu'à 20 000 participants. Si besoin, Teams peut en outre incruster le conférencier en surimpression de son support de présentation ou d'un arrière-plan virtuel.

Figure 1: Image de l'application Teams

Source : <https://modernize.fr/microsoft-teams/>

2.1.1.2. Moodle

Moodle est une application d'apprentissage en ligne (*figure 2*). Elle a été développée à partir de principes pédagogiques et permet de créer des communautés s'instruisant autour de contenus et d'activités. Outre la création de cours à l'aide d'outils à l'usage des formateurs, Moodle permet l'organisation de cours sous forme de filières (catégories et sous-catégories, cohortes...)

qui lui confère un potentiel de mise en place de dispositifs complets d'enseignement. Cette application est aussi dotée d'un système de gestion de contenu, ajoutant ainsi divers outils d'interactions pédagogiques et communicatives. Cela lui permet de créer un environnement d'apprentissage en ligne, des interactions entre pédagogues, apprenants et ressources pédagogiques.

Figure 2 : Image de l'application Moodle

Source : <https://jenseignedistance.telug.ca/mod/page/view.php?id=313>

2.1.1.3. Zoom

Zoom est également l'une des principales applications logicielles de vidéoconférence (*figure 3*). Cette application permet d'organiser des sessions de chat en tête-à-tête qui peuvent se transformer en appels de groupe, des sessions de formation et des webinaires pour des publics. Elle offre aussi des possibilités

de réunions avec une capacité d'accueil allant jusqu'à 1 000 participants et jusqu'à 49 vidéos à l'écran. Zoom est dotée d'un niveau gratuit qui permet un nombre illimité de réunions individuelles, mais limite les sessions de groupe à 40 minutes et 100 participants. En résumé, Zoom est un outil essentiel pour les équipes de petite, moyenne et grande taille qui souhaite rester en contact et poursuivre leur travail quotidien avec un minimum de perturbations.

Figure 3 : Image de l'application Zoom

Source : <https://pic.clubic.com/v1/images/1917024/raw>

2.1.2. Création des mails institutionnels et formation des acteurs

Pour un meilleur usage des plateformes d'enseignement citées plus haut, des mails institutionnels ont été créés par les acteurs techniques comme une mesure d'urgence et mis à la disposition de qui de droit. Selon les données d'entretien, le mail institutionnel a été l'élément à travers lequel, les acteurs

pédagogiques, une fois connectés arrivaient à accéder aux classes virtuelles. Certains propos recueillis relatent ce fait :

« Mais avant ça on a d'abord créé des Mails institutionnels pour chaque étudiant, parce que c'est avec le Mail institutionnel qu'on peut adhérer à la salle à la classe c'est vrai qu'on peut inviter aussi quand tu as un Mail ordinaire Yahoo. Mail institutionnel pour chaque étudiant et dans chaque spécialité ce qui a permis aux personnes extérieures par exemple ce qui enseigne dans les masters professionnels par exemple qui ne sont pas enseignants d'ici qui sont les professionnels du métier voilà ça leur a permis de faire le cours étant à Abidjan, étant France, étant en Europe en tout cas, pendant cette période en tout cas on a fait le cours ».

HSA.SI/UAO.

Afin de parvenir à l'utilisation des plateformes auxquelles l'UAO a souscrit, certains acteurs ont été formés à leurs usages. Trois (03) catégories d'acteurs ont été formées à l'utilisation des plateformes de cours en ligne : les informaticiens et administrateurs eux-mêmes, les enseignants et les étudiants.

Les informaticiens notamment moi et M. (...) qui a formé une autre poule lui a été formé par l'AUF. Il a formé une deuxième poule un second niveaux une autre poule, maintenant cette poule-là a pris en charge la formation des enseignants ce qui avait eux-mêmes leurs cours à diffuser voilà il les a formés en amphi avec les démos plus ou moins les gens on regarder comment ça se fait et certain ce sont lancer (...) ».

HA.SI/UAO

Au niveau des enseignants, les données indiquent trois séances de formation ont été organisées par les acteurs techniques. Quant aux étudiants, seulement un « *groupe* » de délégués avaient été formés. À l'issue de leur formation, ces délégués ont eu la responsabilité d'aider leurs condisciples à l'usage des plateformes de cours en ligne. Ce fait relève des propos ci-dessous :

« Ça je n'ai pas trop d'information là-dessus, mais je vais demander après... mais on dirait qu'on a formé, oui un groupe de délégués avait été formé et on leur avait demandé d'aider leurs amis et cela a été fait (...) ». **HY. VPCP/UAO**

2.1.3. Module de formation

Les formations reçues par les acteurs de la continuité pédagogique à l'UAO étaient essentiellement axées sur l'usage des plateformes de cours en ligne décrites plus haut. Ces propos sont soutenus par les affirmations suivantes :

« Nous même on a été formé par l'AUF sur l'usage et l'administration de Teams. Cette formation s'est étendue sur deux (02) semaines. Ensuite, à l'appel des autorités de la gouvernance, nous avons formé les enseignants à l'usage de Teams et Moodle ». **H.EN.SED/UAO.**

2.2. Enseignements tirés de la mise en œuvre

Le bilan de la mise en œuvre se situe à deux niveaux : au niveau de la réalisation des activités académiques et au niveau de l'appropriation de l'approche

2.2.1. Au niveau des activités académiques

Au niveau des activités académiques, on note que cette

Approche a permis d'achever les enseignements et d'effectuer les évaluations. Le tableau ci-dessous dresse le bilan du suivi des activités académiques de l'UAO au cours de l'année académique 2019-2020 :

Tableau 2 : Tableau de suivi des activités académiques de l'UAO

UFR	Semestre 1				Semestre 2			
	Taux d'exécution		Taux d'exécution des Evaluations	Résultat proclamé (Oui/Non)	Taux d'exécution		Taux d'exécution des Evaluations CM	Résultat proclamé (Oui/Non) TD
	CM	TD			CM	TD		
CMS	100%	100%	100%	Oui	100%	100%	100%	Oui
SJAG	100%	100%	100%	Session unique	100%	100%	100%	Session unique
SED	100%	100%	100%	Oui	100%	100%	100%	Oui
SM	100%	100%	100%	Oui	100%	100%	100%	Oui
CEMV (M1)	100%	100%	100%	Oui	100%	100%	100%	Oui
CEMV (M2)	100%	100%	100%	Oui	100%	100%	100%	Oui
SJAG	100%	100%	100%	Session unique	100%	100%	100%	Session unique
SED	100%	100%	100%	Oui	100%	100%	100%	Oui

Source : *Rapport d'activités de la Vice-présidence en charge de la Pédagogie, de la Recherche de l'Innovation et de la Vie Universitaire.*

2.2.2. Au niveau de l'appropriation de l'approche : un bilan mitigé

Au niveau de l'appropriation, on note à ce niveau un bilan mitigé. Les données d'entretien révèlent que malgré les stratégies déployées par la gouvernance pour amener les acteurs de l'UAO à adhérer cette pédagogie numérique, on note un faible intérêt voire un manque d'engouement des acteurs vis-à-vis de cette approche pédagogique. En effet, lors des sessions de formations organisées par la gouvernance de l'UAO sur les cours ligne, il a été constaté que de nombreux enseignants-chercheurs et étudiants de l'UAO n'avaient malheureusement pas pris part aux différentes sessions de formation. Dans certaines UFRs comme l'UFR Sciences Economiques et Développement et l'UFR Sciences Juridiques Administratives et Gestion, les enseignants

n'ont pas pu bénéficier des sessions de formation. Voici à ce sujet, les propos d'un enseignant de l'UFR Sciences Médicales, coordonnateur d'un projet de l'AUF pour former les enseignants à l'usage de l'application Moodle.

« L'UFR Sciences médicales a bénéficié d'un projet AUF. Pour l'instant, sur les 22 enseignants ciblés pour la formation des formateurs, seulement 8 ont répondu présents pour la formation des formateurs. A termes, il s'agira pour les 22 enseignants formés à l'utilisation de l'application MOODLE de former l'ensemble des enseignants-chercheurs de l'UAO. Le plan d'actions défini permettra d'atteindre les objectifs fixés pour qu'à la rentrée prochaine l'ensemble des enseignants chercheurs de l'UAO soient opérationnels sur les deux applications : TEAMS et MOODLE. » **K.O, UFR Sciences Médicales-Bouaké**

Cette situation avait amené la gouvernance de l'UAO à faire pression sur les enseignants-chercheurs et les étudiants pour les contraindre à participer aux sessions de formation. Voici à ce propos, un extrait du discours d'un de nos enquêtés :

« Et la plus grosse question, c'était au niveau des enseignants. Pour eux on a initié des formations en amphithéâtre. Légré plusieurs fois les enseignants ont marqué leurs présences par leurs absences, une première fois bon nous on sait dit que bon il y avait des occupations, mais en fait il n'y avait pas d'occupation puisse qu'ils étaient en période de covid. Bon on a même pris les dispositions gel hydro-alcoolique, un mètre de distance on a tout pris comme disposition, mais ils ne sont pas venus encore pour la deuxième fois. La troisième fois, avec la pression du président ils sont venus, quand ils sont venus voilà leur attitude : mais ça là même est-ce que vous ne pouvez pas faire et

puis nous on vient seulement parler tu vois un peu non ? ». **HSA.SI/UAO.**

Ensuite, le recours aux différentes ressources pédagogiques acquises pour assurer le fonctionnement cette approche est resté limité. Ainsi, certains cours magistraux ont certes été effectué en ligne, mais les travaux dirigés, les exercices de groupes, etc. ont été faits en présentiel alors que les outils à disposition prévoyaient des travaux de groupe dans leur fonctionnement. D'ailleurs il a été noté que certains enseignants transmettaient les cours aux étudiants par WhatsApp au lieu d'utiliser les canaux officiels proposés par la gouvernance.

On a également noté un faible niveau de connectivité des étudiants lors des différentes sessions de cours en ligne. Selon les administrateurs des plateformes de cours en ligne, le taux de connectivité constatés par session oscillait entre 10 et 15 %. Ce qui sous-tend que très peu d'étudiants restaient connectés pendant toute la durée du cours. Plusieurs raisons seraient évoquées notamment la mauvaise qualité de la connexion, le manque de moyens financiers pour souscrire à des pass Internet, le manque de matériels adaptés (téléphone android, ordinateur, tablettes) pour se connecter etc.

Enfin, il convient aussi de noter que la mise en œuvre de cette nouvelle approche pédagogique était soutenue par une vision de passage à échelon pour la classe gouvernante. Cependant, l'attitude de résistance des acteurs vis-à-vis de cette innovation a conduit au relâchement des pratiques de cours en ligne initiées par la gouvernance de l'UAO et au retour au système classique d'enseignement en présentiel.

Discussion

Les résultats de cette étude indiquent que pour faire face à la Covid-19, les acteurs de l'UAO ont procédé à la mise en place

d'un environnement numérique de travail. Cela s'est traduit par la souscription à des plateformes de cours en ligne. Aussi, les pratiques pédagogiques axées sur les TIC n'étant pas véritablement ancrées dans les habitudes des acteurs de l'UAO avant la crise sanitaire, ils ont donc procédé des renforcements de capacités des agents ayant été impliqués dans la mise en œuvre de la continuité pédagogique. Toutefois, les attitudes de résistance et l'adoption limitée de la nouvelle approche pédagogique ont conduit à un retour total aux enseignements en présentiel en dépit des ressources qui ont été déployées. De la mise en place en place dudit environnement numérique de cours en ligne au retours du système classique en passant par les attitudes de résistance et l'adoption limitée de la pédagogie numérique, l'ensemble de ces résultats présentés font état de la résistance au changement. Ainsi, la présente discussion s'articule autour de trois (03) facteurs susceptibles de pouvoir expliquer cette résistance à l'adoption de la pédagogie numérique à l'UAO.

3.1. Contexte d'implémentation des TIC (catalyseur de la continuité pédagogique) dans la sphère éducative

L'intégration des TIC dans la pédagogie telle avec l'exemple de la Covid-19 a une histoire. Principalement, elle constitue une innovation dans le système d'enseignement par correspondance qui a débuté depuis l'antiquité (Sewart 2014). Le distanciel qu'elle offre n'est qu'une suite de cet enseignement par correspondance déployée à grande échelle avec l'établissement des services postaux réguliers au 19^{ème} siècle. Cette forme d'enseignement s'est développée peu à peu dans le monde et l'un des premiers cours par correspondance a été offert au Royaume-Uni dans les années 1840 (Jung, 2019). À l'origine, certaines motivations claires étaient associées au développement de cette approche pédagogique. De ces motivations, Lee (2017) écrit que les premières formations à distance dans

l'enseignement supérieur avaient une valeur humaniste, notamment celle de s'adresser aux femmes, les minorités et les hommes moins fortunés exclus de l'éducation supérieure. Il faut comprendre par-là, une stratégie visant à réduire les inégalités sociales liées à l'accès à l'éducation. Par ailleurs, l'expansion de cette pratique pédagogique s'inscrit dans un mouvement global de scolarisation rendu nécessaire au 19^{ème} siècle du fait de la révolution industrielle (Sewart, 2014). Ainsi, c'est à partir du milieu des années 1980 et surtout avec l'émergence des technologies interactives que les définitions de l'enseignement à distance vont s'approprier des notions de dialogue et d'interactivité (Henchiri, 2007). Ceci dit, c'est avec l'interaction à distance rendu possible grâce à web que l'enseignement à distance ou par correspondance a fait sa révolution en se convertissant en un enseignement en ligne comme l'on a pu constater durant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Mais avant cette crise, l'intégration véritable des pratiques pédagogiques qu'offrent les TIC dans les systèmes d'enseignement contemporains était classée comme défi majeur dans l'enseignement et l'apprentissage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Karsenti (2003) écrivait, près de deux décennies avant le Covid-19 que l'école contemporaine se doit de favoriser une intégration en profondeur, quotidienne et régulière en vue de mettre à profit les possibilités nouvelles, innovantes, prometteuses et diversifiées. Dans cette dynamique de reconversion, l'usage des TIC constitue désormais une composante importante des programmes d'études dans les écoles primaires, les établissements secondaires et supérieurs. À ce sujet, il convient de commenter que l'appropriation de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication chez les pédagogues ne s'est pas faite de façon simultanée dans les quatre coins du monde.

Avec Karsenti et Larose (2005), l'on arrive à comprendre que les expériences d'intégration des TIC dans la pédagogie sont

plus nombreuses dans les pays du Nord (en Amérique du Nord et en Europe, notamment). Elles s'implantaient de manière rapide dans beaucoup de pays du sud (en Amérique du Sud, Chine ou Inde), mais d'apparition plus récente dans le contexte africain. De façon générale, l'intérêt qui a propulsé l'émergence des TIC dans les systèmes d'enseignement, s'agissant de son rôle et de sa place, n'a pas provoqué une révolution pédagogique. C'est pourquoi Crindal (2005) cité par Dioni (2008) parle d'une évolution lente et prudente des TIC dans les systèmes d'enseignement. Toujours avant la crise sanitaire, cette tendance évolutive évoquée par ces auteurs était de plus en plus focalisée sur le mode d'usage des TIC dans la pédagogie. En termes d'acquis consolidés, l'on reconnaissait les TIC comme l'un des piliers centraux des mécanismes qui contribuent à moderniser et améliorer les rapports de connaissances en les démocratisant d'une part et d'autre part en les rendant plus compétitives (Melama, 2019). Au-delà même de la crise sanitaire, les TIC se montrent de plus en plus indispensables aux modes de transmission de savoir. Dans de tels contextes, les structures universitaires désireuses des pratiques qu'offre le numérique étaient devenues de grandes consommatrices des technologies de communication à distance à travers le monde (Karsenti, 2009). Toutefois, l'apparition brutale de la Covid-19 et la crise sociosanitaire qu'elle a engendré constituent pour certaines structures universitaires un point de départ des pratiques pédagogiques principalement axées sur les TIC, comme ce fut le cas de l'UAO.

3.2. Crise de la Covid-19 et passage des systèmes classiques d'apprentissage à la pédagogie numérique

Le bouleversement éducatif inédit engendré par la crise sanitaire a créé une brusque nécessité de repenser les systèmes de transmission de savoir. Selon Lollia et Issaieva (2020), il s'agissait à cette époque de garder le contact avec les apprenants

et à permettre la continuité du processus d'apprentissages pour deux points fondamentaux. Il était question de consolider les connaissances acquises d'une part, et d'autre part, de permettre l'acquisition de compétences nouvelles lorsque les modalités d'apprentissage à distance le permettent. Au regard de la précédente sociohistoire de TIC dans l'éducation-formation, la Covid-19 n'a fait que réorienter les motivations associées à l'enseignement en ligne. Avec cette pandémie, l'enjeu fondamental du numérique dans l'éducation était de permettre une poursuite des activités académiques et scolaires en basculant vers une autre approche qu'est l'enseignement à distance (Benjelloun et *al.* 2021). Dans ce contexte, le dispositif conçu à l'UAO constitue une innovation pédagogique, mais d'une implémentation brutale. En effet, avant la crise sanitaire, l'utilisation des TIC était le plus souvent restreinte à la mise à disposition de supports de cours et de ressources, voire un dispositif complémentaire pour les pratiques d'enseignement (Pouzard et Roger, 2000 ; Marion et *al.*, 2020). Ainsi, cette expérience imposée par la conjoncture due à la Covid-19 a mis les institutions et acteurs éducatifs sous une pression innovatrice, d'accélération de l'usage des opportunités qu'offre le numérique au monde éducatif (Benjelloun et *al.*, 2021), mais avec une planification au préalable pour la plupart. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Sinapin (2020) soutient que la portée de la Covid-19 va au-delà d'une simple crise sanitaire. Cette tendance de dépassement qu'aborde cet auteur s'explique par la relecture urgente des positions ainsi que les manières de concevoir l'éducation.

3.3. Difficultés liées à l'usage du numérique dans la sphère éducative

Bien que le numérique soit prôné par tous les acteurs des systèmes éducatifs depuis l'apparition de la Covid-19, sa mise en place pose d'énormes difficultés. En effet, remplacer

l'enseignement classique comme imposé par cette crise sanitaire, renvoie à une numérisation profonde des systèmes pédagogiques. Or, selon Melama (2019), les écueils à surmonter avant d'atteindre une intégration réussite des TIC sont nombreux. Cependant, même quand elle est réussie, l'idée de formation-apprentissage qu'elle engendre crée dans sa pratique, des relations pédagogiques difficiles à entretenir. Dans le contexte de la crise sanitaire, cette situation peut être à la base d'une certaine forme de résistance des acteurs éducatifs directement concernés par le changement. Dans cette même veine de pensée, ces auteurs soutiennent que le basculement brutal du présentiel vers le virtuel pour cause de la Covid-19 a montré une inadéquation entre les compétences requises pour la continuité pédagogique numérique et les compétences disponibles chez les acteurs en situation. L'élément instaurateur de cette inadéquation est le manque de formation. Cette assertion est en contradiction avec la réalité observée à l'UAO. En effet, les résultats de nos investigations ont montré que des formations ont été initiées afin de permettre une bonne prise en main de la nouvelle approche axée sur le TIC, mais celles-ci ont été boycottées par les principaux acteurs. Plus loin, d'autres auteurs se sont penchés sur cette question, mais sous l'angle des inégalités numériques. Selon Reynard (2020), en France, bon nombre d'enseignants et d'apprenants ne disposaient pas de matériels adéquats ou d'une bonne connexion internet. Zhong (2020), voit au cœur de ces difficultés une démonstration de l'impact de la Covid-19 sur les institutions scolaires aux ressources limitées et apprenants socialement défavorisés. Cet impact se manifeste par l'accès limité à la technologie, à l'internet et sur la capacité des étudiants à poursuivre leur cursus universitaire. Cette question d'aptitude est aussi abordée par Mbengue et *al* (2020) sous l'angle du manque d'expérience. Ces auteurs affirment que les enseignements à distance n'étant pas dans les habitudes universitaires, plusieurs étudiants en

Roumanie n'avaient jamais assisté à un cours en ligne avant le début de la crise sanitaire. Pour ce faire, les difficultés qui ressortent de cette intégration brutale des TIC pour assurer la continuité pédagogique sont d'ordre technique et cognitif. Ceux-ci expliquent le manque d'affluence lors des séances virtuelles au moment de la Covid-19.

Pour Marion et *al* (2020), l'une des difficultés liées aux cours à distances est le manque d'intérêt et la perte de motivation dans un contexte brutal comme celui imposé par la Covid-19. En s'appuyant sur cette expérience de la Covid-19, ils montrent qu'il est très difficile de susciter l'envie des cours magistraux hors-présentiel chez la classe apprenante, encore moins de soutenir l'attention de ceux-ci lors des cours à vidéo longue. Le manque d'affluence pour des séances virtuelles, également confirmé par nos résultats, est une attitude qui résulte du manque ou de l'absence d'évaluation (Moustapha et *al.* 2020). Cette assertion est en lien avec nos résultats dans la mesure où tous les examens ont été effectués à la réouverture des universités. Mais aussi, avec Marion et *al.* (2020), le taux de participation des étudiants a été assez faible avec l'expérience de la Covid-19 car la continuité pédagogique numérique a été annoncée aux apprenants comme étant plus ou moins facultative. Contrairement à cet auteur, nos résultats expliquent que les acteurs étaient plutôt dans une posture de statut quo. À la lumière des facteurs individuels de la résistance au changement (Bareil, 2004), cette préférence portée vers le système d'enseignement en présentiel n'est qu'une forme d'opposition des acteurs face à la pédagogie numérique.

Conclusion

Cette étude propose un bilan de la mise en œuvre de la continuité pédagogique numérique dans les universités ivoiriennes en contexte de crise sanitaire en s'appuyant sur l'exemple de

l'Université Alassane Ouattara. Les données exploitées ont été produites dans une approche qualitative essentiellement axée sur les lectures et des entretiens. À partir des données recueillies, il ressort que pour faire face à la crise sanitaire liée à la Covid-19, les acteurs de l'université Alassane Ouattara ont procédé à la mise en place d'un environnement numérique de travail. Celui s'est caractérisé par la souscription à des plateformes de cours en ligne (Times, Moodle et Zoom) et à la création des mails institutionnels. Étant donné qu'il s'agissait d'une nouvelle approche, la gouvernance de l'université a initié des formations à l'endroit des enseignants et étudiants. Ces formations ont essentiellement porté sur l'usage des plateformes de cours ligne acquis. De la mise en œuvre de cette nouvelle approche pédagogique, deux (02) enseignements majeurs sont à tirer. Premièrement, le numérique mobilisé a permis d'achever les activités académiques (cours magistraux et TD) dans un environnement sécurisé. Deuxièmement, l'adoption de cette approche pédagogique a fait objet d'une certaine attitude de résistance de la part de certains acteurs. Cela s'est traduit par la non-participation aux sessions de formation initiées par la gouvernance de l'université, l'utilisation limitée des outils acquis et la faible participation des étudiants aux cours en ligne. À la réouverture des universités, cette situation à conduire au relâchement des pratiques de cours en ligne et du retour au système classique malgré la vision de pérenniser cette pédagogie numérique. Ainsi, dans un contexte où les maladies contagieuses ne cessent de faire leur apparition, repensé les systèmes d'enseignement est plus que nécessaire. Par conséquent, une perspective se dégage au regard des résultats de cette étude. En effet, ces pratiques pédagogiques n'étant pas dans les habitudes universitaires, il est évident que les acteurs de l'UAO aient été face à certaines difficultés, à la fois dans la conception et la mise en œuvre de leur stratégie, ce qui pourrait servir de cadre d'investigation afin d'enrichir cette thématique.

Références bibliographiques

BENJELLOUN Ahmed, KADDARI, Fatiha et GHARBAOUI Bouteina, 2021, « La pédagogie numérique comme solution à la continuité pédagogique en temps du COVID-19 (Cas des étudiants de la ville de Fès) », Revue AME Vol 3, No 1(Janvier, 2021), pp650-666.

BAREIL Céline (2004), La résistance au changement : synthèse et critique des écrits, Cahier N°04-10, HEC Montréal, 17p.

LAUDATI Ann et KYAMUSUGULWA Patrick Milabyo, 2021, « L'impact de Covid-19 sur le secteur éducatif à l'Est de la République Démocratique du Congo », Posted In: COVID-19 | Education | Translations.

Moustapha Mbengue, Djibril Diakhate, Mohamed Latsack Diop, 2020, « Formation Ouverte et à Distance (FOAD) et stratégie numérique de continuité pédagogique en contexte COVID-19 : Retour d'expériences », Annales de l'Université de Craiova, Philosophie, Edition Universitaria, Craiova, Roumanie, pp1-16.

Ministère de Éducation Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, 2020, Évaluation des cours à distance et de la réouverture de l'école dans le contexte de crise sanitaire de la Covid-19 : Rapport évaluation, Abidjan, 78p.

LEE Kyungmee, 2017, « Rethinking the accessibility of online higher education: A historical review », The Internet and Higher Education, 33 N°1 (avril, 2017) pp 15-23.

DIONI Christine, 2008, « Métier d'élève, métier d'enseignant à l'ère numérique », INRP, 28p.

POUZARD Guy et ROGER Michel, 2000, L'enseignement à distance : sa contribution à la réussite des élèves. Rapport pour le Ministère de l'Éducation Nationale, Paris, 126p.

MELAMA Coulibaly, 2019, Les obstacles à l'usage des TIC par les enseignants en Côte d'Ivoire : cas de l'enseignement

secondaire, Education. Université de Haute Alsace - Mulhouse, 334p.

DJEDE Alain José et Adon Kouadio Patrick, 2021, « La relance de la politique numérique dans l'enseignement supérieur ivoirien pendant la crise sanitaire de la COVID-19. » *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education*, volume 18, N°1 (août, 2021), pp 75–88.

HENCHIRI Jamel, 2007, « Le e-learning dans un contexte de pays émergent : Cas pratique d'un cours de finance » *Sémantic Scholar*, Conférence paper, 11p

KARSENTI Thierry, 2003, « Favoriser la motivation et la réussite en contexte scolaire : les TIC font mouche ? » *Vie pédagogique* N° 127 pp 27 – 32.

KARSENTI Thierry et LAROSE François, 2005, « Les TIC au cœur des pédagogies universitaires. Diversité des enjeux pédagogiques et administratifs », *Presse de l'université du Québec*, 260p.

KARSENTI Thierry, 2009, « Intégration pédagogique des TIC : Stratégies d'action et pistes de réflexion », *CRDI*, Ottawa, pp1-201.

ISSAÏEVA Élisabeth, ODACRE Élisabeth, LOLLIA Manuel et JOSEPH-THÉODORE Muriel, 2022, « Apprentissage des élèves du microlycée et du lycée professionnel en contexte de pandémie : entre risque de décrochage et stratégies de résilience », In : *L'éducation aux marges en temps de pandémie Précarité, inégalité et fractures numériques*, P-O. Weiss et M. Ali, 323 à 347, *Presses universitaires des Antilles*.

MARION Charret-Del Bove, PAULINE Collomb, Carole DELHORME et ADELINÉ Terry, 2022, « “(Dis)continuité et expérimentation pédagogiques : intérêts et limites de l'utilisation d'outils numériques en anglais juridique” », *ASp*, N°78, pp31-45.

REYNARD Mathias, 2020, « L'éducation en situation de crise, assemblée parlementaire de la francophonie », rapport de la délégation Suisse, 113p.

SINAPIN Marie Noeline, 2020, « Les conséquences de la pandémie de Covid -19 sur la sphère socio-économique et environnementale : quelle place à l'utilité commune socle de l'agilité future ? ». [Rapport de recherche] Université Paris-Saclay, pp1-11.

JUNG Insung, 2019, « Introduction to Theories of Open and Distance Education », Dans Springer briefs in education p. 1-9.

SEWART David, 2014, « Through the Mirror of ICDE: From Correspondence to Distance to Online », International Council for Open and Distance Education, 19p.

Formules d'expression d'amour en communautés IDAASHA et FON-MAXI du Bénin : Analyse des Aspects et Portée Sociodidactiques

Marcellin Médétonhan LOUGBEGNON

*Laboratoire de Dynamique des Langues
et Culture à Calavi/UAC-Bénin
lougbegnonm@gmail.com*

Résumé

La connaissance des formules d'expression d'amour et leur usage empreint de décence dans un monde de plus en plus soumis à des violences communautaires et ethno-linguistiques peut être un outil précieux à l'instauration de la cohabitation pacifique entre les communautés. Ces réalités langagières culturellement bien ancrées sont très peu sollicitées dans les mécanismes de lutttes contre les violences intercommunautaires. A cet effet, cette recherche s'inscrit dans la dynamique d'analyse des aspects de ces formules expressives au sein des groupes linguistiques idaasha et fon-maxi du Bénin afin de projeter leur portée sociodidactique. L'herméneutique et la diversité dans leur ensemble constituent un pan important de cette recherche La méthodologie a consisté en la mobilisation d'un corpus d'expressions d'amour dans les deux communautés suivant la technique de choix raisonné prenant en compte le genre. Ainsi, divers aspects et variances sont observés parmi ces expressions. Elles sont peu ouvertes au sein de la gent féminine et exploitables à des fins sociodidactiques.

Mots-clés : expression d'amour – portée sociodidactique – Bénin

Abstract

Knowledge of love expression formulas and their appropriate use in a world increasingly affected by community and ethno-linguistic violence can be a valuable tool for fostering peaceful coexistence between communities. These culturally well anchored linguistic realities are rarely utilized in mechanisms to combat intercommunal violence. This research analyzes these expressive formulas within the Idaasha and Fon-Maxi linguistic groups of Benin to assess their sociodidactic impact. Hermeneutics and

diversity are key aspects of this study. The methodology involved collecting a corpus of love expressions from both communities using a purposive sampling technique that considered gender. Various aspects and variations were observed among these expressions. They are not widely embraced among women and have potential for sociodidactic applications.

Keywords: expression love – sociodidactic scope – Benin

Introduction

Le vivre ensemble et l'expression des sentiments dans les relations humaines constituent des manifestations de l'altruisme au travers des pratiques langagières spécifiques. Les formes d'expression de l'attachement manifestées pour une personne varient en fonction du degré du lien auquel l'on aspire et le style qui forge son arrimage. En effet, dans la diversité, la pensée dans son expression langagière illumine et étaye le type de rapport voulu auprès d'autrui. La focalisation de l'attention de l'autre, de même que l'expression des intérêts dans la perspective de rapprochement aux fins d'aboutir à des rapports d'affinité, de complicité ou d'intimité repose généralement sur des formules variées de séduction expressives à fort impact psychologique. Ainsi, l'éloquence, la signification et la valeur du mot ou de l'énoncé revêtent une importance dans le sémantisme des formules d'amour. Dans les communautés traditionnelles à fort ancrage culturel à l'instar des idaasha et des maxi du Bénin, les formules d'amour prennent plusieurs aspects et des allures différentes selon le contexte de leur expression.

De l'intra à l'extra genre, les connotations ne sont souvent pas cernées de nos jours par une génération s'éloignant, de plus en plus, des réalités langagières propres à leur langue. L'extraversion corollaire de la « supposée émancipation » déteint, non seulement, sur le comportement mais surtout sur l'évocation et l'énonciation des questions expressives relatives à l'amour. La banalité et l'amalgame entretiennent certaines

idées confuses au sein même de la génération vieillissante peu conservatrice et en transition de mutation. Il en est de même surtout chez la génération montante qui prône le suivisme béat. L'effritement de ces pratiques langagières, socle de la culture communautaire appauvrit les langues dans lesquelles elles trouvent leur valorisation. Il question de savoir comment les aspects sociolinguistiques interagissent pour créer des énoncés socioaffectifs riches de sens et porteurs de significations au sein de la culture Mahi la communauté Mahi et idaasha ? Il donc question d'identifier les principaux types d'énoncés socioaffectifs utilisés dans ces milieux et d'analyser le contexte d'utilisation des énoncés socioaffectifs dans les interactions communautaires

Cette recherche s'inscrit dans la perspective de revisiter les formules d'expression d'amour au sein des deux communautés dans la dynamique de leur contextualisation afin d'en analyser leur portée sociodidactique.

Il s'agit d'explorer en profondeur les dynamiques de communication et d'interaction au sein de la communauté Mahi et idaasha du Bénin, en mettant en lumière l'importance des énoncés socioaffectifs dans la construction et le maintien des relations sociales, des normes culturelles et de l'identité collective. En analysant ces aspects à travers une approche interdisciplinaire, cette recherche vise à contribuer à une meilleure compréhension des pratiques communicationnelles des deux cultures et à enrichir les connaissances sur la communication interculturelle dans un contexte bilingue.

I. Méthodologie et cadre théorique

Les formules d'amour dans les pratiques langagières des idaasha et maxi (deux communautés rencontrées plus au centre du Bénin) sont l'objet de la présente recherche. Nous nous intéressons à des locuteurs avérés de chacune des deux langues.

Pour motifs de plausibilité, les informateurs privilégiés sont constitués de jeunes de (20 à 35 ans). Le même questionnaire est appliqué aux informateurs dans l'approche genre afin de mieux apprécier dans la diversité les différents aspects de ces formules expressives. Le matériau est constitué de corpus illustratifs des formules d'expression d'amour consacrées au sein des deux communautés. L'enquête s'est appuyée sur un questionnaire de questions fermées et ouvertes. Il s'agit pour les enquêtés de choisir des propositions que nous avons faites ou de proposer de nouvelles expressions d'amour. Les questions leur ont été adressées pour valider les choix effectués par les enquêtés à travers un débat.

Pour cette recherche qui se veut une analyse de contenu, les données sont traitées suivant le genre et la communauté en vue d'une analyse rationnelle ressortant, non seulement, les aspects mais également la récurrence dans l'usage de ces formules. Les transcriptions en langue sont faites suivant l'alphabet des langues nationales du Bénin.

Pour cette recherche à caractère sociodidactique (Youcef 2022). La sociodidactique, encore appelée didactique contextualisée, a vu le jour en 1993. *Elle est née* d'un confluent ou d'un croisement de deux disciplines : entre la sociolinguistique et la didactique des langues ou entre la didactique et la sociologie. Cette théorie est utile pour cette recherche parce qu'elle prend en compte la sociologie et la didactique, deux principaux piliers de l'école. Et l'environnement scolaire est un milieu multiculturel dans beaucoup de pays à travers le monde. Au Bénin où plusieurs langues cohabitent, une fois à l'école il s'impose à l'apprenant de vivre dans une pluralité linguistique et culturelle où l'apprenant en tant qu'acteur non négligeable du système éducatif est en contact des réalités socioculturelles de ses camarades sans oublier le maître de la classe qui gère cette multiculturalité. Il est alors important que l'école dans son

fonctionnement tiennent compte des faits et aspects de la société pour une éducation plus inclusive. Le choix de cette approche se justifie par le fait que, l'intervention de la sociodidactique comme approche de recherche a pour ambition d'introduire, voire d'inclure, le social dans le scolaire. Notons que l'apprenant est à la fois récepteur et acteur sociétal : il est, d'une part, récepteur car il est imprégné de cultures, de traditions, de croyances, de représentations et d'autre part, il est acteur car il (ré) agit et participe aux actes sociaux. Ces traits caractéristiques dont dispose l'apprenant doivent être pris en charge au sein de l'école (Youcef, 2022).

2. Brèf aperçu des communautés idaasha et fon-maxi

Les communautés ethnolinguistiques idaasha et fon-maxi du Bénin n'ont pas les mêmes pratiques culturelles même si des similarités peuvent exister en raison des brassages séculaires entre les deux peuples. Elles appartiennent respectivement à deux différents groupes linguistiques (edé et gbe). Le peuplement du groupe edé est la région sud-est et une partie du centre du Bénin tandis que le groupe gbe se rencontre essentiellement dans le centre et le sud du pays. Ces communautés possèdent une tradition patriarcale avec des pratiques phallogocentriques. Le processus conduisant à la célébration du mariage diffère dans les deux communautés même si elles ont en partage la polygamie. Autrefois, l'implication des parents dans ce processus est relativement déterminante. Avec l'effet de la scolarisation et à la faveur des contacts divers, le libre choix du partenaire sexuel voire conjugal est davantage laissé aux mains des prétendants. Moults subterfuges et stratégies ressortant de la compétence et de la performance interviennent dans cette quête relationnelle. Seules les pratiques langagières pertinentes et afférentes à la

conquête du « cœur » dans la diversité d'énonciation dans les deux communautés focalisent cette recherche.

3. Données relatives aux résultats de terrain

Ces résultats découlent du traitement des données et sont présentés selon chaque communauté.

3.1. Résultats (R) selon la communauté fon-maxi

1. Nji nu we : je meurs pour toi
2. Ton ni hwe ci ce : tu as la beauté de Vénus
3. O non do yèyi mi : tu me rends étourdi, nigaud
4. Nukun ce do hon li nu : je reste dans l'expectative
5. Ayoyi mon ce : tu es mon calmant
6. Ku de nu ce : tu dois être la cause de ma mort
7. Hu mi ma yi ce : tu es celle qui dois être mon bourreau
8. Sa mi ma yi ce : tu es celle pour qui on doit me vendre
9. E do hé xè : ils ont convenu d'un rendez-vous amoureux
10. N'ninanon : je me suis donnée à lui
11. N do afo go xowe: je me sou mets à toi
12. Akpodjèvizanhouènou : fille/fils du souverain aux beaux balafres en forme de jolie natte
13. kpétoviyalénou : fille/fils du chasseur à plein palmarès
14. aklivisodonou : fille/fils de l'intraitable tonnerre
15. sadonouviavoxonou : fille/fils du riche marchand
16. ayatoviganmènou : fille/fils du charmant forgeron

3.2. Résultats selon la communauté idaasha

17. N lí ife fú è : Je t'aime /Je avoir amour pour toi
18. Ò she yanju kpere sika : Tu es plus brillante que l'or /Tu faire propre que l'or
19. Iwun è an è jì lítá tèm : Tes manières de faire me rassurent /Tes actes manières de faire me conviennent

20. Orɔ̀ ìfɛ̀ yèé̀ ò lí fèé̀ ò̀ kpò̀ : Mon intention d'amour pour toi est immense

Parole amour celle je avoir à toi fort (l'amour que j'ai pour toi est fort)

21. Okan ò̀ è̀ tutù bójí̀ ò̀ rí̀ è̀ : Mon cœur est rassuré quand je te vois

Cœur mon froid quand je voir toi

22. Irin en è̀ sò̀ m̀ dí̀ afójú̀ : Ta démarche me rend aveugle

Marche ta rendre me aveugle

23. Kpuku yèyè̀ : onomatopée pour décrire la forme moyenne et ravissante de la femme

24. Oluwa m̀, ololufe m̀ ! : Mon ange/Dieu, ma dulcinée !

4. Analyse des formules d'expression d'amour au sein des deux communautés

Cette section évoque les convergences contextuelles ainsi que la prépondérance et l'herméneutique des expressions d'amour au sein des deux communautés.

4.1. Des convergences et divergences contextuelles

Dans l'usage, les formules d'expression d'amour au sein des deux communautés se croisent à maints égards (R. 5-24). Les techniques de leur élaboration sont pareilles autant dans le fond que dans la forme. Elles ne se fondent pas sur des réalités convaincantes et restent, de ce point de vue, des pratiques langagières et apicales. Dans leur ensemble, elles s'inscrivent dans une perspective de magnification de la beauté physique ou du portrait surtout de la femme (R. 2-23). Ces formules renvoient à la séduction plate et béate sans grande considération de valeur morale. Elles concourent à traduire l'intérêt porté sur le charme distinctif. Sans ménagement, elles projettent une image flatteuse de la personne convoitée qui se

trouve bercée dans sa splendeur « sauvage ». L'obsession et les velléités absolues de possession peu ou non objective et raisonnée constituent manifestement le but ultime de ces expressions dont les aspects moraux n'ont pas une place de prédilection.

D'un point de vue taxonomique, les expressions d'amour chez les idaasha et les maxi peuvent être rangées dans deux catégories distinctes de par la véhicularité de leur contenu. Certaines relèvent de l'abstraction et de l'idéal (R.2-23) tandis que d'autres focalisent et désignent l'intérêt (R.1-21) . En effet, les énoncés relatifs à l'expression d'amour varient selon la personne qui introduit de la finesse et de l'éloquence dans l'art oratoire. L'élan de convaincre dans la persuasion est la commune mesure quelle que soit la dimension dans laquelle s'inscrit la pensée. Dans la psychologie de la personne « dragueuse », c'est le vouloir gagner la confiance au travers des astuces menant vers la sélection des vocables digestes tendant à amadouer, à cajoler, à emballer mieux, à adoucir l'interlocuteur.

Des subtilités relevant de la psychologie cognitive émanent diversement des formules d'expression d'amour chez les deux peuples. Chez les maxi, une certaine flexibilité offre la possibilité de raisonnement et de choix. Elle s'observe dans la formulation des énoncés (exemple). Ceci traduit une marque de demande empreinte de négociation où se joue le vouloir absolu d'obtenir gain de cause dans la complaisance. Il s'agit de la malice psychologique insinuant souplesse et faveur auprès de la personne convoitée. A l'inverse, une « fermeté douce » se dégage de l'ensemble des énoncés émanant de l'espace culturel idaasha. La précision sans détour, l'objectivité hardie transparait beaucoup plus dans les formulations qui, sans ambages, montrent le désir réel de l'inquisiteur. L'intention est à peine voilée dans ce jeu de séduction. Les formules insinuant la déclaration d'amour ne ressortent pas ici seulement d'une

volonté de convaincre mais portent en même temps la teinte d'un engagement tacite conférant de fait tout le sérieux de la part de celui qui prend l'initiative de la déclaration d'amour.

Une variation plausible n'est pas ressentie en ce qui concerne le contexte d'énonciation des formules d'expression d'amour. L'usage des différentes formules classiques et récurrentes s'observe aujourd'hui dans tous les espaces de rencontre humaine. Il se fait dès lors qu'une personne éprouve de sentiments affectueux à l'égard d'une autre. Seulement, ces déclarations sont gérées dans un cadre où le respect et l'observance des normes sociales refoulant toute obscénité s'appliquent par convenance. Ces manifestations langagières sont pour la plupart discursive et se prononcent dans un rapprochement relativement intime teinté d'altruisme.

L'affection et l'amour sont des manifestations de la pulsion de vie, qui vise à créer des liens et des relations avec autrui. Elle est un aspect central de la vie psychique et des relations humaines. Elle caractérise souvent des relations interpersonnelles, de l'attachement, de l'empathie et de l'amour. Mais elle peut être influencée par des facteurs tels que l'environnement social, les expériences passées, les normes culturelles, les besoins affectifs, individuels. Par ailleurs, l'âge joue un rôle important dans la construction des relations socioaffectives. En effet, les individus de différents âges ont souvent des besoins, des attentes et des capacités de communication différents, ce qui peut influencer la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Par exemple, les relations entre enfants et adultes sont souvent basées sur l'autorité et l'apprentissage, tandis que les relations entre pairs sont souvent basées sur l'égalité et le partage. De plus, les relations intergénérationnelles peuvent apporter une richesse et une diversité d'expériences qui peuvent renforcer les liens sociaux.

4.2. De la prépondérance et de l'herméneutique des expressions

La capacité à la cognition en lien avec la faculté langagière humaine concourt à l'exploration d'une diversité de formules d'amour suivant le contexte et la situation de leur expression. Dans les deux groupes linguistiques, s'observent une pluralité d'expressions consacrées pour traduire le sentiment éprouvé à l'égard d'une autre personne. L'ingéniosité de l'homme permet de disposer d'une liste inestimable de formules exprimant l'affection dans sa diversité. Qu'il s'agisse d'une simple amitié ou d'une ferme conviction de tisser de profondes relations pouvant déboucher sur un probable mariage, les termes existent à foison et à travers des registres variés. Ces formules sont notoirement prédominantes chez les hommes. Cet état de chose trouve son fondement du fait que, naturellement, les garçons sont les premiers à faire des avances en termes d'amitié aux filles. Les pesanteurs socioculturelles ne favorisent guère un tel élan chez la femme. Il est loisible à l'homme de forger sa personnalité à travers ces diversités de formules de séduction qui allèchent et appâtent leur convoitise. La force et le courage de l'expression de ses idées de nouer des relations d'amour à l'endroit de la fille sont une tradition au sein des deux communautés. L'inverse n'est pas coutume. Les déclarations d'amour de la part de la fille sont rares et peu admises. Oser le faire, c'est s'offrir en risée parmi les gens de sa génération. Ceci justifie dans une large mesure la prépondérance de ces formules chez les garçons. Certes, les formules d'expression d'amour sont utilisées par certaines filles mais avec beaucoup de finesses et envelopper dans l'hypocrisie. En termes clairs, les expressions sont maquillées dans des subtilités langagières dont le décodage renvoie, non pas, à l'ancrage culturel mais à la performance linguistique. Ceci explique l'enfermement et le caractère peu prolixe des formules découlant de l'expression

d'amour chez la gent féminine dans les communautés idaasha et fon-maxi.

Cette observation dichotomique en rapport avec la prépondérance des formules d'expression d'amour nuancée entre les genres au sein des deux communautés permet de déceler les sens qui leur sont affectés. En effet, l'acception première des formules dissimule à certain égard les intentions réelles et dévoie le locuteur peu averti. Les encodages ne sont souvent pas focalisés sur des registres de langue accessibles à tous les âges. De fait, la compréhension et l'assimilation des sens afférents à ces expressions relèvent d'une maturité où la psychologie de la personne prête flanc à des attitudes et comportements de socialisation relatifs au rapprochement au sexe opposé. Le degré d'amour même s'il est trahi dans le fond s'articule et se dévoile dans l'expressivité la plus éloquente en vue de lui conférer toute la solennité et la profondeur des intentions. Les sens renvoient souvent à des considérations de sublimation, d'élévation, d'honneur voire de culte voué à la personne désirée. Par-delà tout ce qui a trait au portrait pour enjoliver et rendre heureux, les formules d'amour transcendent en véhiculant des pensées de non-agression verbale, de main tendue, de profil bas et même de soumission en vue de l'obtention de la faveur voulue. Elles constituent la consécration d'un pardon formulé sans une offense commise. C'est autant signifier toute la délicatesse et la prudence à l'endroit de la destinataire dont on sollicite la clémence. Ces formules portent en elles l'esprit de sacrifice et de disponibilité. Les sens dans leur discernement découlent souvent des pensées métaphoriques. L'objet ou l'idée auquel ils font allusion recèle des contenus qui sortent parfois de l'entendement humain mais qui, confirment à tort ou à raison la psychologie dans laquelle s'inscrit le meneur de la démarche.

5. Formules d'expression d'amour à caractère panégyrique

Ces formules d'expression d'amour nuancent, fixent et sont généralement complétées par des séquences éloquentes de panégyrique du clan de la personne désirée. Elles consacrent l'estime en accordant de profondes considérations à caractère superlatif en vue d'un ennoblissement. La sublimation de la personne dans l'optique de gagner sa confiance sous-tend le recours à ces expressions plus « douces » et élégantes. Elles révèlent l'enracinement et la maîtrise de la langue à travers la performance du locuteur séducteur. L'esprit ici est de magnifier la personne au sublime afin de lui montrer toute l'admiration et l'attention portée sur elle. La personnalité du séducteur s'éclipse à l'honneur de la dulcinée. Seuls sont mis en exergue les aspects dénotant de la bonne moralité du clan. En effet, le caractère mélioratif et glorieux des panégyriques claniques est voué à cette personne en guise de fleur pour la hisser haut et montrer les traits physiques et moraux inégalables qui forgent sa distinction sociale. Dans cette catégorie de formule d'expression d'amour, il est observé que les débuts de la déclamation des panégyriques occupent une place prépondérante (R.12 à 16).

Ces formules d'attirance et de séduction tentent de conférer la marque de noblesse en élevant la personne concernée sur la strate supérieure de la hiérarchie sociale. Le sémantisme de la synthèse éloquente du panégyrique clanique ici insinue le plein palmarès des aïeux à l'égard de la personne prétendante à l'endroit de qui se voue le culte de soumission, de politesse et d'obéissance dans la perspective d'implorer la clémence et la pitié de celle sur laquelle porte la convoitise. Ces expressions témoignent de l'importance accordée aux parents de la convoitée pour adoucir son cœur à accepter l'amitié voulue. La notoriété de ces expressions de consécration se retrouve

généralement dans la première énonciation désignant le clan à laquelle se greffe le marqueur de célébrité intentionné /vi/ en maxi.

Un transfert cognitif d'honorabilité s'opère en direction de la femme en vue d'impacts convenables devant aboutir à une décision d'accord favorable. Ainsi, le suffixe /vi/ en maxi signifiant fille/fils renvoie à l'illustre ancêtre à qui est vouée toute la déférence. A cette révérence, le séducteur insinue la connaissance de la localité d'origine, l'histoire du clan qui mérite autant de respects à travers la bravoure de l'aïeul qui ne saurait être méprisé. Ces formulations énonciatives visent tacitement à reconnaître l'histoire du clan que l'on clame dans l'espoir de nouer une alliance. De ceci découle l'aveu d'un attachement renseigné et nourri d'affections sérieuses dont les manifestations verbales sont sans ambages révélées et la concrétisation souhaitée au travers des formules langagières assez élaborées de « quémendeur ». Elles prennent la double connotation de supplication (prétendant) et de valorisation (convoitée). Les expressions d'amour à caractère panégyrimique sèment et tentent l'enracinement de l'amour à travers les connaissances historiques sur le clan d'appartenance de la personne désirée. Mieux que les formules expressives classiques, elles sont plus fondées sur des valeurs intrinsèques, mélodieuses et confèrent une certaine crédibilité dont la pertinence est foncièrement en lien avec le culturel et le linguistique. Elles constituent à contrario d'autres formes d'expression d'amour des réalités immuables valorisantes et pérennes transmissibles à travers les âges : elles figent la mémoire.

Discussion

Les formules d'expression d'amour sont multiples et dénotent de la richesse culturelle et linguistique des communautés dans

leur pluralité. Chaque peuple possède l'art de le dire pour séduire et gagner le cœur de la personne de son rêve. Phénomène naturel langagier, l'expression d'amour revêt un caractère individuel dans la mesure où l'individu, hormis sa sociabilité met son génie en jeu : tout le monde exprime l'amour mais de façon diversifiée. La performance linguistique doublée de l'enracinement culturel déteint sur l'art et l'expressivité des formules d'amour. Aimer n'est que le premier pas avant la déclaration de l'amour. L'épanouissement de l'amour réside fondamentalement dans sa confession à celle de droit. Ainsi, « le plus grand bonheur après que d'aimer, c'est de confesser son amour » (Gide, 1951). Dans cette confession, la manière et les subtilités importent beaucoup en vue de l'apâtement et l'évitement de blesser les susceptibilités qui peuvent offusquer. Dans cette perspective, l'amour mérite circonspection et prudence dans son expression. Les formules pour le traduire doivent être mesurées et intégrées à la psychologie de la personne désirée. Celle-ci doit être lue dans ses comportements et attitudes. Ceci corrobore bien la pensée de Bohin (2001) par qui, « aimer quelqu'un, c'est le lire. C'est savoir lire toutes les phrases dans le cœur de l'autre, et en lisant, le délivrer ». Les formules d'expression d'amour vont donc au-delà de la simple séduction ou du charme visant à plaire à celle pour qui le cœur bat la chamade. La délivrance rime avec l'assurance et vise à lever toute équivoque d'incertitude et de doute. Cet amour empreint de confiance et de sérénité ne tient compte de rien et ne s'accroche à aucune réalité de matérialité ou de pudicité. Le désir est de convaincre sur cette réalité voulue et désirée. Les formules expressives convergent autant dans ce sens et place l'amour au-dessus de tout autre considération. L'amour déclaré ne doit s'arrimer à rien (Didérot, 1759). C'est le cœur et l'espérance d'une vie fondée sur la compréhension, l'acceptation et le réalisme dans la cordialité qui vaille, même s'il n'y a rien, l'amour doit

prévaloir de façon consentante et dans la réciprocité. L'important est de convaincre dans les faits et gestes que seul (e) l'autre compte et est au cœur de tous les enjeux liés à l'amour (Cocteau, 1987). Le fond des formules des différents messages est de prouver la différence qui existe entre les autres et la préférée. Encenser, jeter des fleurs, contenter, élever et célébrer la beauté dans ses dimensions physique et morale toujours dans la perspective d'épater sans mesure. Les expressions poussent la pensée séductrice au sublimestime (Eluard, 1926). De ce fait, il déclare « ...La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur » ou lorsque (Gary, 1960) écrit « Ce que je veux dire, c'est qu'elle avait des yeux où il faisait si bon vivre que je n'ai jamais su où aller depuis ». Dans cette élan de montrer toute la beauté qui plaît, (Barjavel, 1968) dit « Je voulais que le monde entier sût combien tu étais, merveilleusement, incroyablement, inimaginablement belle. Te montrer à l'univers, le temps d'un éclair, puis m'enfermer avec toi, seul, et te regarder pendant l'éternité ». Les formules d'expression d'amour quoi que universellement partagées portent souvent la teinte culturelle de l'énonciateur.

6. Portée sociodidactique des formules d'expression d'amour

Les communautés ethnolinguistiques fonctionnent sur la base de leur culture élaborée et perpétuée sur des générations. La conception du monde à travers les réalités et le mode de vie varient car, pour vivre en société, il faut communiquer des renseignements, des idées et des émotions. Ce sont ces paramètres sociaux qui conditionnent l'existence, la survie et constituent le ciment du groupe. Les pratiques sociocommunitaires existent donc parce que les groupes socioculturels existent. L'éducation socle de la survie de la culture à travers la transmission perpétuelle conduit

inéluçtablement à la conservation et la conformité aux valeurs héritées. Les pratiques langagières ne dérogent pas à cette dynamique où, la littérature orale touche mieux les populations. La portée éducationnelle des us et coutumes qui cimentent les membres de chaque communauté humaine trouve leur plausibilité dans l'ancrage à travers les comportements divers appréciables par des personnes hors de leurs systèmes de valeurs. L'enseignement des normes qui forgent l'admiration sociale est rationné par le langage et l'exemple dans lequel sont moulues les jeunes âmes.

L'art d'aborder certaines questions qui de tradition relève de « chose de grandes personnes » ou tabou est bien mis en exergue à travers les formules d'expression d'amour au sein des deux communautés d'étude. En effet, tout ce qui touche ou renvoie à la sexualité ou l'amour plus globalement est géré avec beaucoup de sagesse et dans la discrétion. Les expressions qui y sont consacrées sont bien élaborées dans des styles mettant en relief la beauté linguistique des manifestations amoureuses. Ces formules qui poussent à l'élévation de la réflexion afin de leur appréhension sont recommandables dans la mesure où de plus en plus des expressions ordurières dénuées de sens réel dominant les langues surtout peu écrites à l'instar de celles des communautés idaasha et fon-maxi. La compétence et la performance linguistique sont à inspirer de ces pratiques langagières qui rehaussent le niveau de langue et confèrent l'élégance dans l'expression. La morale transparait dans l'ensemble des formules exprimant l'amour en ce sens qu'il est de mise d'éviter de blesser la susceptibilité de l'autre à travers des propos, de non seulement, de courtoisie mais également de séduction qui font plaisir et contentent. Ceci met en confiance et favorise le développement d'une forte personnalité. L'apprentissage des expressions similaires crée donc l'émulation, source de fierté et de concorde sociale. Les propos insinuant des relents d'hostilité et de haine auront

dorénavant peu de place dans le vocabulaire communautaire. Ces formes éloquentes d'élocution peuvent être recensées dans divers domaines et faire objet d'analyse pour une judicieuse utilisation dans le jargon populaire ou en situation de classe. Elles vont alors contribuer à l'agissement des générations qui seront épris d'humour qui est par essence une langue universelle.

L'emploi répandu des formules d'expression d'amour dans le langage courant peut aussi concourir à l'assimilation relativement correcte des modes d'expression des pensées empreintes de la décence, de l'éthique et de savoir-être dans un environnement de plus en plus plurilingue et multiculturel. Les réflexions dans l'optique d'éluder le choc culturel et prouver son éloquence à travers des propos reflétant des connaissances relatives à la vie en groupe vont assurément favoriser l'acceptation de l'autre, l'harmonie, l'intercompréhension source de paix. Outre le caractère pudique des expressions d'amour au sein des communautés *idaasha* et *fon-maxi*, peuvent dans l'exploitation rationnelle constituer de terreau pour l'émergence de l'interculturel. L'intégration communautaire et intercommunautaire pourrait mieux s'enraciner dans cette émulation sociolinguistique évitant de fait les crispations liées aux formules expressives suscitant des mal compréhensions et mécontentements fortuits. Dans cette perspective, les membres des deux communautés vont connaître un enrichissement lexical grâce aux possibilités d'emprunts et de transposition des réalités convergentes qui déterminent le vivre ensemble. Des similarités révélées au travers des résultats de terrain découlent ces possibilités ferment d'enseignement/apprentissage basé sur ces savoirs ethnolinguistiques intrinsèques à chacun des espaces culturels. Que ce soit en milieu scolaire ou en communauté, les formules d'expression d'amour sont explicitement exploitables en vue

d'une didactisation sociale à fort impact en termes de connaissances sociolinguistiques et d'ethnocommunication.

Conclusion

Les formules d'expression d'amour ressortent éminemment du domaine d'exploration des sciences du langage. Leur étude en milieux idaasha et fon-maxi constitue permet de mettre en lumière leur fondement et les formulations diverses ainsi que le sémantisme qu'elles revêtent au sein des communautés qui les ont élaborées et adoptées. En effet, dans la diversité une nuance majeure ne s'observe pas dans la prépondérance dans la mesure où la pensée ou la psychologie n'est pas limitée et s'élabore en fonction du contexte et des besoins. Les sentiments qui animent les humains en termes de relations affectueuses sont communs aux deux peuples et le brassage culturel séculaire a contribué à l'adoption et l'accommodation de certaines pratiques langagières. Des similitudes et convergences de point de vue herméneutique existent pour traduire la quête de la simple amitié jusqu'à sa concrétisation. Dans les deux communautés, le poids des pesanteurs sociologiques réduit la prolixité des formules exprimant l'amour chez les femmes. Même si elles sont conçues, la phallocratie ambiante ne favorise guère leur éclosion et expansion comme pratique langagière courante. A cette réalité culturelle s'ajoute l'hypocrisie à afficher l'indifférence par rapport aux questions relatives au sexe. Aussi faut-il remarquer que la teneur des contenus dans la formulation jouit d'une certaine flexibilité chez les fon-maxi et plus direct au sein des idaasha. Les formules d'expression d'amour sont d'importance linguistique. Elles portent des relents d'adoucissement et sont exploitables dans maintes situations où la langue à travers des énoncés peut juguler des crises. Dans l'enseignement/apprentissage, elles sont susceptibles d'inspiration en situation de classe

notamment dans des cours d'éducation sociale, d'élocution ou de communication orale/écrite.

Les résultats ont révélé que les énoncés socioaffectifs peuvent servir de catalyseurs pour l'établissement de liens sociaux, la résolution de conflits et la construction d'une identité collective au sein des communautés bilingues. En identifiant les patterns et les tendances dans les discours socioaffectifs, nous avons pu mettre en évidence la richesse des interactions humaines et l'importance de la communication verbale et non verbale dans la vie en communauté.

Bibliographie

BARJAVEL René 1968. *La nuit des temps*, Presses de la cité, 381p

BOBIN Christian, 2001. *La lumière du monde*, Gallimard, 176p

COCTEAU Jean, 1987. *Lettres à Jean Marais*, Albin Michel, 498p

Décret N°75-272 pris le 24 octobre 1975 portant choix de l'Alphabet des langues nationales du Bénin

DIDEROT Denis, 1759. *Lettres à Sophie Volland*, Gallimard, coll. « Folio », 480p

ELUARD Paul, 1926. *Capitale de la douleur*, Gallimard, 152p

GARY Romain, 1960. *La promesse de l'aube*, Gallimard, 379p

GIDE André, 1951. *Journal*, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », n°54, p1379

YOUCEF Bacha, 2022. « Faire des recherches en sciences du langage », *Glottopol* [en ligne], 37 | 2022, Online since 01 July 2022, Téléchargé le 28 août 2024 URL:<http://journals.openedition.org/glottopol/2622>; DOI:<https://doi.org/10.4000/glottopol.2622>

Rethinking human essence: an existentialist reading of Eugene O'NEILL'S *the hairy ape*

Manzama-Esso THON ACOHIN

Université de Kara, TOGO
thonacohindavid@gmail.com

Hodalo POROKI

Université de Kara, TOGO
porokicharlotte768@gmail.com

Abstract:

*Human life is molded in a perpetual search for belonging through different actions, decisions and choices. The longing for the human essence is a great issue arising at a certain time in human existence. Unfortunately, failure to find a convincing answer leads to an identity crisis. What constitutes precisely human essence and what is the purpose of our existence? This paper highlights the identity crisis in the life of the main character Yank in Eugene O'Neill's *The Hairy Ape*. Through an existentialist approach, it explores how poverty, society and especially the upper class contribute to the identity crisis as they dehumanize the proletarians or poor working class. The study redefines human essence and proposes some solutions in order for every human being to get the restoration of his dignity.*

Keywords: human essence, identity crisis, poverty, existentialism, social class.

Résumé :

*La vie humaine est modelée par une recherche perpétuelle d'appartenance à travers différentes actions, décisions et choix. Le désir de l'essence humaine est une question importante qui se pose à un certain moment de l'existence humaine. Malheureusement, manquer d'y trouver une réponse convaincante induit à une crise d'identité. Qu'est-ce qui constitue précisément l'essence humaine et quel est le but de notre existence ? Cet article met en lumière la crise d'identité dans la vie du personnage principal Yank dans *The Hairy Ape* d'Eugene O'Neill. À travers une approche existentialiste, il explore comment la pauvreté, la société et surtout la classe supérieure contribuent à la crise d'identité en déshumanisant les prolétaires*

ou la classe ouvrière pauvre. L'étude redéfinit l'essence humaine et propose des solutions pour que chaque être humain retrouve sa dignité.

Mots-clés : essence humaine, crise d'identité, pauvreté, existentialisme, classe sociale.

Introduction

The concept of “human essence” refers to a set of traits or attributes that make human beings what they fundamentally are. It includes the characteristics they necessarily have, and without which they would lose their identity as human beings. However, with certain hard realities of life such as poverty, slavery, exploitation and other degrading treatments, some people make others feel that they don't meet these essential requirements. The victims of the aforementioned treatments finally undergo an identity crisis. Such a feeling of not belonging to the human race is reinforced by the humiliating experiences and the downgrading social interactions. From the treatment of the society and the realities people face daily like poverty, it seems to them that they are not at the place where they should be. This feeling pushes them to entertain actions to fill this void. They search for the validation of their own worth.

Many American writers have dealt with the issues of human essence and identity crisis in their literary works. Among them, there is Eugene O'Neill through his play *The Hairy Ape*. In this fictional work, identity crisis is described through the characterization of the protagonist Yank in his longing for the validation of his human essence. What makes the essence of a human being and what is the real meaning of human existence? Through an existentialist perspective, this article dives into the life of Yank and rethinks human essence. It analyses the quest for belonging of the poor in a world dominated by the rich in order to propose solutions for the restoration of human dignity. But what is existentialism?

Soren Kierkegaard is known as the first existentialist philosopher in the 19th century though he did not use the term “existentialism” in his works. The term became popular in the 1940s and 1950s with Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir and Albert Camus in their works to explain the nature of human existence. In the term “existentialism,” there is “existence” which suggests the act of being. According to More Vijay Raosaheb (2016: 13),

The word Existence is the key concept in Existentialism. It is used in this philosophy in a very special sense. The existentialist uses existence to refer specifically to human existence. There is a common belief that only a concrete thing can exist. Existentialists also support this view and describe man as a concrete individual capable of being an existent.

Therefore, existentialism is a philosophy which emphasizes human existence. For existentialists, there is no predefined essence for human beings, and the existence precedes the essence. Jean Paul Sartre (1967: 16) explains: “What is meant here by saying that existence precedes essence? It means first of all, man exists, turns up, appears on the scene, and, only afterwards, defines himself.” Consequently, the individual’s choices and experiences determine his life. Also, it does not take only the inborn or innate characteristics to be called a human being. It also requires an affirmation of the existence. Reported by Paul Roubiczek (1964: 121), Sartre argues further: “Man first is – only afterwards is he this or that. Man must create for himself his own essence.” Thus, there is no predefined essence for human beings except the one they make for themselves by

their choices and experiences. Existentialism acknowledges the immensity of possibilities human beings have as free but responsible persons. This work is divided into three main parts. The first one discusses the human essence through its basic characteristics. The second part highlights how poverty and class conflict damage human identity among the working class. The third part finally proposes some strategies to restore human dignity in a materialistic world.

1. Human Essence: Basic Characteristics

What is the essence of a human being? In other words, what does it take to be called a human being? Seemingly, this question is simple; but it is a profound one. The first part of this study intends to respond to this question. The term “respond” and not “answer” is used because giving an exhaustive answer to this question appears complex. Anyway, the definition of human life must neither be based on the amount of money one has on their bank account, the houses one has built, the factories and enterprises one has, nor the number of cars one has bought. In fact, the essence of human life suggests a natural human being as created by God.

The *Oxford Advanced Learner's Dictionary* defines a human being as “a person rather than an animal or a machine.” This definition suggests that human beings are entities different from animals or machines. Humans have some characteristics which are unique to them and different from other creations. However, the dictionary is not clear as far as the characteristics of a human being are concerned. On the definition of a human being, Efthimios Parasidis (2012: 846) reports that “a number of scholars have classified humans as living beings possessing bodily continuity, cognitive continuity, or genetic continuity.” By this definition, being a human means having a body, the anatomical structure or organization. Secondly, this definition

declares a human being as having cognitive characteristics; that is the fact of being endowed by intellectual capacities, the intelligence or the capacity of thought and knowledge. Finally, the last part of the definition recalls that a human being is characterized by transmitted or inherited behaviors through genes. However, what Parasidis criticizes in this definition of scholars is the term “continuity” which follows their human characteristics. He criticizes “continuity” because for him, during their life time, human beings may lose one of their body members, or go through a modification of their genetic formation or else, the embryo may have a malformation and lose its cognitive capacities. This means that these human characteristics did not continue; yet these discontinued humans are still humans.

Beside the above definition, human beings are characterized by reason at the difference of animals. This comes back to the cognitive characteristics. The capacity of reasoning gives humans the moral possibility to distinguish between the good and the evil. Whereas animals act by instinct, every human being is endowed by the capacity to recognize what is good from what is bad, thanks to education. This includes the freedom to choose. At the difference of an animal which acts instinctively, and a machine which must be programmed, a human being is free to make choices in his or her life. From an existentialist perspective, human beings are responsible for their life. The *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* defines existentialism as “the theory that humans are free and responsible for their own actions in a world without meaning.” This definition upholds the idea that only the individual gives meaning to his life or his world through his choices. Accordingly, William Barret (1962: 13), qualifies the existentialist philosophy as “the unique experience of the single one, the individual.” By the single one, it is clear that an individual cannot define somebody else’s life, but his or hers. Consequently, the nature of choices, actions and

experiences of an individual indicates the kind of meaning his or her existence has.

Furthermore, another aspect which characterizes human beings is language. Though animals communicate, their communication is very limited. They use only signs, shouts and cries to transmit their messages and these are not variable. Moreover, animals cannot speak and can neither talk of the future nor the past. Only human beings are able of uttering words and communicating freely with their fellows. However, existentialists think that people must use this language to impact their societies and the whole world, not for simple communication. Only in this condition could their inborn language help them give meaning to their life.

Humans are also characterized by their various job occupations. While animals search for their immediate needs, human beings go beyond this and make of their work a definition of their lives. Actually, working frees them and makes them fulfill the meaning of their existence. Thus, the choice of the work and its impacts matter in the definition of human life in the existentialist perspective. In *The Hairy Ape*, Yank and all the workers on the liner feel happy to work for the ship to move, though they are not treated fairly. This is because, at least, their work gives them a sense of existence as stokers. The third scene describes Yank encouraging his fellows to work hard, to throw more coal in the furnace:

One two tree [*His voice rising exultantly in the joy of battle.*] Dat's de stuff! Let her have it! All togedder now! Sling it into her! Let her ride! Shoot de piece now! Call de toin on her! Drive her into it! Feel her move! Watch her smoke! Speed, dat's her middle name! Give her coal, youse guys! Coal, dat's her booze!

Drink it up, baby! Let's see yuh sprint!
 Dig in and gain a lap! Dere she
 go-o-es.¹

The aforementioned passage shows that a job does define a human being. For Yank, as a stoker, he is not just fueling the ship in his job, but the world: "It's me makes it move!" (*THA*: 7). A job gives a human being an existential usefulness. Moreover, human beings are also characterized by self-consciousness and the capacity of reflection. Such self-consciousness characterizes Yank at the beginning of the play in relation to his mates since "he represents to them a self-expression, the very last word in what they are, their most highly developed individual." (*THA*: 2). Initially, Yank was sure of his existence as a human being worth it his job as a coal stoker: "I'm de ting in gold dat makes it money! And I'm what makes iron into steel! Steel, dat stands for de whole ting! And I'm steel steel steel! I'm de muscles in steel, de punch behind it." (*THA*: 7).

Self-reflection enables human beings to live happily and entertain actions to improve their life conditions. They are aware of their existence as human beings and act so. They also are aware that their life has an end and get prepared psychologically for that. That is the reason why some people believe in life after death or immortality. This belief urges them to have a good life while still alive, make good choices and avoid the evil in order to merit the life after death and its advantages.

Besides, human beings are spirituals. Apart from the physical life, there is a spiritual life that defines every individual. Human beings believe in a superior power and try to look for it in all means. This justifies the different religions that exist. Most

¹ Eugene O'Neill (2001). *The Hairy Ape*. New York: Pantianos Classics. Blackmask Online. <http://www.blackmask.com>, p.11. All the subsequent references to this play will be parenthetically marked *THA* in the text followed by the page number.

of these religions promote good actions on earth in order to inherit the eternal life. According to Christians and the *Bible*, human beings are created at God's image. This makes them special and different from other living entities. This is seen in (Genesis 1:27): "God created human beings in his own image." If human beings are created in God's image, this means that they represent God on earth.

To sum up, human beings are special creatures different from machines and superior to mere animals. A human being at his or her natural level is characterized by the body, the language, the work, the self-consciousness, the self-expression and the freedom of choice. Human beings are also God's image, according to a Christian belief. Curiously, in spite of all these inborn characteristics, existentialist promoters think that they are not sufficient for a human being to be fulfilled. Every individual must go beyond them through their actions, choices and experiences before being considered as a completed person. Therefore, the social status, the intellectual, material and financial power are included in the definition of a human being according to existentialism. The following part will explore how poverty pushes some individuals and make them doubt of their belonging to human identity.

2. Poverty and Identity Crisis in *The Hairy Ape*

Identity crisis is a very bad phenomenon which troubles some people and destroys their joy and peace in life. Identity crisis can go further and push some individuals to stop their own life because of the confusion, anxiety and fear overwhelming them. According to Jürgen Habermas as reported by Roy F. Baumeister *et al.* (1985: 407), "there are two types of identity crisis, which he calls legitimation crisis and motivation crisis." Further, Habermas comments that motivation crisis is caused most of the time by internal changes whereas legitimation crisis

is caused by some situations that the individual is undergoing. Internal changes refer to the age or physical changes whereas the situational changes can be explained by the social problems the individual encounters. The case of Yank in *The Hairy Ape* is more leaned on the second cause: the change of the life situation. Yank's belonging crisis started from the treatment he is facing from the capitalists and more precisely the verbal offence of Mildred Douglas who called him a "filthy beast." (*THA*: 13). Though his situation as a worker was not easy, he was trying to cope with it until a change in situation thrusts him in identity crisis. As a coal stoker, Yank is a proud leader of the workers on a liner, during a voyage. Obviously, he is of the working class. Yank has always thought that he has fulfilled his existence in life; that he is important to the world until Mildred Douglass, the wealthy daughter of the President of the Steel Trust, who owns the liner, faints at his sight and qualifies him as a "filthy beast." (*THA*: 13). This expression traumatizes the protagonist and dives him in a reflection on his identity and his existence as a human being. Yank leaves the liner and resolves to search for his real identity since his belonging to the human race is questioned by the rich lady. Unfortunately, he couldn't find any in the human society: neither on the fifth avenue nor with the "Industrial Workers of the World Local No. 57." (*THA*: 24). He finally goes to the zoo to sympathize with the gorilla and tell it his story, hoping to find a place there. Unfortunately, the gorilla breaks his ribs and locks him in its cage where Yank dies.

In *The Hairy Ape*, identity crisis is most of the time seen among the working class. The workers survive amidst difficult living conditions that debunk their human dignity and disfigure them. Therefore, one of the causes of identity crisis is poverty. In fact, when an individual lacks the minimum for survival, that person lives in a perpetual fight. Such an individual fights first of all to feed himself and provide his family with their basic necessities, and also get inserted as a full member of the society.

With the division of the society into social classes, the poor struggle daily to make for themselves a place in the society and attract respect and consideration. Generally, they are bound to work for the upper class. However, the treatments they face in these works push them into identity crisis. These dehumanizing treatments imply a calling into question and sometimes make the poor doubt of the meaning of their lives and their real identity as human beings. Identity crisis appears when a person is confused, faces a multitude of choices and struggles to define themselves. It can be considered as the fact of not knowing who or what we really are in life. It is an individual's inability of knowing themselves and their social and cultural identity. If the choices and experiences define people's lives as existentialists proclaim it; it is then normal that people fall in identity crisis, anxiety, fear of not having one's place among the human race when they realize that they are treated differently, vilified, stigmatized by other human beings. Their sense of identity becomes insecure and confused.

One of these treatments is the exploitation of the working class. Workers are obliged to sacrifice their body and work hard in harsh conditions as mere animals in order to afford their daily bread. Yank and his working mates face the exact treatment in *The Hairy Ape*. They work perpetually, throwing the charcoal in the furnace to make the ship move. At the same time, the upper class is rejoicing in the other side of the liner. Workers have then no right for rest and feast, because if they do so, the ship will stop moving. This treatment may be a situation leading to the identity crisis. Yank's physical description by the narrator is less desirable. The narrator describes: "His face is extremely monkey-like with all the sad, patient pathos of that animal in his small eyes." (*THA*: 2). This metaphoric description of Yank gives to the reader, the idea that the work has deformed Yank's physical appearance. The protagonist is compared to a monkey, both physically and emotionally. In these difficult situations,

some individuals of the working class throw themselves in alcohol to repress and forget for a time their sad conditions and distress. Corroboratively, Nancy Comeau *et al.* (2001: 803) put it that “High intensity seeking and low anxiety sensitivity predicted enhancement motives for alcohol use.” Yank and his collaborators are not from the rest. Alcohol becomes their best friend and their best food. They sing some songs to praise the alcohol and encourage themselves to work. The following song says all:

Oh, whiskey is the life of man!
Whiskey! O Johnny!
[*They all join in on this.*]
Oh, whiskey is the life of man!
Whiskey for my Johnny! [*Again*
chorus]
Oh, whiskey drove my old man
mad!
Whiskey! O Johnny!
Oh, whiskey drove my old man
mad!
Whiskey for my Johnny! (*THA*: 3)

By saying “whiskey is the life of man,” they make it clear that there is no other hope or emergency exit for them. They are obliged to remain slaves for life.

Another difficult condition faced by the working class or the poor is the lack of education. As the necessary means, it is difficult for them to afford the education means and there is no one to help them out of this situation. From the English they speak, it is clear that almost all the workers in *The Hairy Ape* did not attend school. Their English is so broken and informal that it deserves a particular attention to understand what they express. Illustratively, they say: “Aw, take it easy. Yuh're aw right, at dat. Yuh're bugs, dat's all nutty as a cuckoo. All dat tripe

yuh been pullin'Aw, dat's all right. On'y it's dead, get me? Yuh don't belong no more, see. Yuh don't get de stuff. Yuh're too old.” (*THA*: 6). The use of this Pidgin is evocative of the workers’ lack of formal education.

Consequently, the famous idea from the American declaration of independence which stipulates that “all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness,” seems not to be respected. In fact, from the treatment of the poor or the working class, there is no equality. People from the upper class are not equal to the ones of the working class in consideration of what is going on. The upper class ignores also the *Bible* which promotes the fairness and the equality among human beings. This is exactly the complaint of one of the workers on the ship, Long:

All men is born free and ekal. That's in
the bleedin' Bible, maties. But what
d'they care for the Bible them lazy,
bloated swine what travels first cabin?
Them's the ones. They dragged us
down'til we're on'y wage slaves in the
bowels of a bloody ship, sweatin',
burnin' up, eatin' coal dust! Hit's them's
ter blame the damned capitalist classs!
(*THA*: 4).

By the first cabin, the worker is talking about the upper class or the capitalist class who are privileged during the voyage while the lower class is treated as slaves. Observably, this situation is far from being called equality. Because of their poverty, workers are isolated, excluded, denied freedom and joy, without any right and farther “made so much poorer in their own eyes!” (*THA*: 8). The final blow that strikes Yank and motivates his seek for his real identity is, as announced so far, is the insult

“filthy beast” (*THA*: 13) that Douglas Mildred pronounced. This lady represents all the capitalist class in the play. The character Long, dissuading Yank of his idea of revenging, states it as follows: “I wants to convince yer she was on’y a representative of ’er clarss. I wants to awaken yer bloody clarss consciousness. Then yer’ll see it’s ’er clarss yer’ve got to fight, not ’er alone. There’s a ’ole mob of ‘em like ’er, Gawd blind ‘em!” (*THA*: 18). What Long tries to explain here is that Yank cannot fight the capitalist class. They are stronger and more powerful than him. So, to resist the capitalists is vain.

Capitalists treat the working class as if they had no dignity or they did not belong to the human race, because of their poverty and social conditions. The words that a person uses in front of his or her fellows are very impactful on their life and their future. If the words are encouraging and positive, they relieve the pain and give hope. At the same time, if the words are harsh and cruel, they may worsen the pains and destroy the life of the interlocutor. Yank belongs to the working class. He knows it himself and he has accepted his fate. However, the fact that the rich lady treated him of “beast” stirred his wound. Chen Dang (2019: 114) comments in the same line of thought: “as for Yank, since his first encounter with the capitalist representative Mildred, he has his moment of awakening and feels confused about who he really is. He is eager to find out the truth and self-prove himself to be the one who he deems is real.” Yank starts doubting of his belonging to the human identity and wonders whether he is really an animal. However, if he had the appearance of an ape or a beast, it would be the condition under which he worked that changed his physical appearance. Paddy, one of the workers argues accordingly:

And there she was standing behind us,
and the Second pointing at us like a man
you'd hear in a circus would be saying:

In this cage is a queerer kind of baboon
than ever you'd find in darkest Africy.
We roast them in their own sweat and be
damned if you won't hear some of thim
saying they like it! (*THA*: 15).

In this quotation, Paddy tries to imagine and describe how they appear to Mildred and what she may say to herself before declaring these ugly words in the sight of Yank. Mildred would be comparing them to animals in a cage, roasted by the coal. Their suffering and silence would even be taken for joy and acceptance. Their poverty has dehumanized them and given them the animal identity because of the society's classified and materialistic philosophy. Yank leaves the ship in the search of his identity but he finds a belonging nowhere. Since he has been classified as an animal by the capitalist class, through the epitome of Mildred, Yank goes to the zoo to see whether it is true. At the zoo, he is first convinced that he has found at last his identity. He argues with the gorilla and calls it his brother. He is assured that the ape is getting his story: "And why wouldn't yuh get me? Ain't we both members of de same club de Hairy Apes? [*They stare at each other a pause then YANK goes on slowly and bitterly.*] So yuh're what she seen when she looked at me, de white-faced tart! I was you to her, get me?" (*THA*: 28). Yank finds that the gorilla is free and at peace in its cage contrary to him who has been wandering and is rejected everywhere. He envies the gorilla: "Youse can sit and dope dream in de past, green woods, de jungle and de rest of it. Den yuh belong and dey don't. Den yuh kin laugh at'em, see? Yuh're de champ of de woild. But me I ain't got no past to tink in, nor nothin' dat's comin', on'y what's now and dat don't belong." (*THA*: 29). Surprisingly, instead of sympathizing to Yank's pains, as a good brother, the gorilla crushes his ribs with its arms and throws him in its cage and locks him there. Yank's life ends there, mourned

by the apes. It can be argued with Sarita Kumari (2023: 3) that “Yank’s tragedy is the result of his failures to find belongingness in the society where the world has divided men into two parts, the rich and the poor.” Though he decides to search for his real identity, he didn’t succeed and dies, crushed by the gorilla.

After a deep analysis of Yank’s miserable life, it appears that poverty is the real cause of his misfortune. In fact, if Yank were rich, his life would be joyful and peaceful as those of the capitalist class in the first cabin. But because of his social condition, he is denied a human treatment and is confused to an animal. Considering the end of Yank’s life, is it fair to conclude that he is from animal identity? No, because he would have found peace and fulfilment when he went to the cage if he had been an animal. He couldn’t find his place among human beings and he couldn’t find any among animals either. This is the fate awaiting people when they are not born in rich families. With the exploitation of the capitalist class, poverty dehumanizes the poor and leaves them in difficult conditions, anxiety, fear and identity crisis. The final conditions of Yank: “*He slips in a heap on the floor and dies. The monkeys set up a chattering, whimpering wail. And, perhaps, the Hairy Ape at last belongs,*” let the reader think that animals are more human than human beings. The fact that monkeys wail Yank’s death insinuates a feeling of pity and sympathy from them. Yank, in his wandering in the human society has not got this sympathy. However, with the monkeys’ reaction, one would think that Yank is one of theirs. The following part proposes some strategies to restore human dignity and make the poor feel human in the society.

3. Restoring Human Dignity in *The Hairy Ape*

Dignity is something very important for human life. It is the fact that a person feels worthy of honor or respect. It gives meaning to his or her life. When an individual’s dignity is

destroyed, that individual becomes lost and depressed. Such a person may start living an identity crisis and wondering about the purpose or the worth of life. Withal, as the case of Yank, when a person feels not dignified in his society or among his fellows in spite of his or her efforts, he or she starts looking for where to go to feel at home. He or she feels humiliated in his or her pride. Isolation from the social life causes the loss of dignity and self-respect. Therefore, dignity is something very crucial in human existence.

Identity crisis expresses itself through different manners and according to its seriousness. People experiencing it have an emotional trouble and a high rate of anxiety. They live in extreme fear and doubt. They lose their self-confidence and live according to others' views on them. When they realize that they are useless in the eyes of their fellows, they start conforming themselves. To feel at ease in this conformance, they opt for alcohol or drug in order to cope with the situation. Their addiction to drug or alcohol helps them not to think too much. That is the reason why when Yank says he is trying to think, while drinking, his fellow workers start mocking at him.

Don't be cracking your head wid ut,
Yank.
You gat headache, py yingo!
One thing about it it rhymes with
drink!
Ha, ha, ha!
Drink, don't think!
Drink, don't think!
Drink, don't think! (*THA*: 4).

Yank's mates are laughing at him because they know that they cannot think in their current state with the alcohol. Yank gets headache in his efforts of thinking. Some people living

identity crisis leave their home or their society and wander in the nature for a safe place. This is an advanced level of identity crisis. While Yank's conditions are complicating, he leaves the ship and starts looking for a haven in other places till the zoo. Another negative impact of identity crisis on individuals is violence or revenge. The workers, in order to prove their importance in the society or repair their broken dignity, opt for revenge or violence. This spirit of revenge is depicted in *The Hairy Ape* through the character of Yank. His following argument testifies it:

I mean blow up de factory, de woiks,
where he makes de steel. Dat's what I'm
afterto blow up de steel, knock all de
steel in de woild up to de moon. Dat'll
fix tings! [Eagerly, with a touch of
bravado.] I'll do it by me lonesome! I'll
show yuh! Tell me where his woiks is,
how to git there, all de dope. Gimme de
stuff, de old butter and watch me do de
rest! Watch de smoke and see it move! I
don't give a damn if dey nab me long as
it's done! I'll soive life for it and give 'em
de laugh! [Half to himself.] And I'll
write her a letter and tell her de hairy ape
done it. Dat'll square tings. (*THA*: 27).

Yank thinks that by destroying the rich man's factory, the man will recognize his value. He thinks he could fix things by showing his strength to the upper class. This is the motivation of his vengeance. Now, what to do to restore the broken dignity and fight against identity crisis?

First of all, a personal work ought to be done by every individual in the society and especially the weak class. Every

person must cultivate self-esteem and self-confidence. This supposes knowing oneself, one's strengths and weaknesses, love oneself as one is and stop being influenced by the judgment of others on us. If Yank had self-esteem, the comment of Mildred would not have an influence on his psychological mind. No matter a person's social class or situation, he or she must know that he or she has a value, even if some people tend to dehumanize him or her. Without self-confidence and self-esteem, a person, and more precisely a poor one cannot live happily in our current materialistic society. Physical vengeance can never solve the problem; it only worsens it. So, one should have a strong mentality and stop overestimating others' opinions on his or her life. Inner value must be promoted. Yank's option for physical vengeance has thrown him to prison and led him later on to death. Zygmunt Ryznar (224: 6) has a very bright advice to every person in order to overcome social humiliation and keep one's head up in every situation. He invigorates those who face social oppression as follows:

Living is like being in the war state: we need to learn the art of behavior, how to resolve conflicts, make compromises, establish cooperation, how to lose but not give up. In critical situations, we need to take adaptive strategies to facilitate psychological or social survival. Let's learn to banish the anxiety, because it takes us over due to disrupted communication, tense muscles and over-stimulation.

Moreover, all humans, especially the oppressed people must support and love one another. When the oppression becomes unbearable to one of them, the others should encourage

him or her not to give up, but to be resilient. Life becomes more meaningful and useful when one contributes to others' well-being in the society. Besides, nobody knows tomorrow. One can face the same situation one day and need help. Therefore, people must be supportive of one another. At the beginning of his crisis in the play, Yank's working mates tried to stop him from following Mildred and getting his revenge. Voices can be heard: "He'll get shot! He'll murder her! Trip him up! Hold him! He's gone crazy! Gott, he's strong! Hold him down! Look out for a kick!" (*THA*: 16). Long also has been supportive at the beginning of Yank's crisis, trying to dissuade him from an eventual vengeance. However, by the end of the play, Yank is alone in his struggle. Mildred's insult is meant for all of them but as Yank is the one to be addressed directly, he loses every self-esteem. His mates could be more supportive by unifying their voices to support him morally and bring him back his broken dignity. But, they even thought at the beginning that he fell in love with the rich lady. If the support had been consequent, Yank could have been healed from his crisis. Virbalienė Akvilė (2015: 4) goes in the same sense when arguing that "persons, who find themselves in a difficult situation are forsaken by other members of the society, and their social requirements (of recognition, self-expression and security) are not fulfilled." This selfish behavior must stop in the society for it to develop.

Additionally, respect and consideration should not be based on the material possession. In fact, as Long argues: "We're free and equal in the sight of God." (*THA*: 14). Thus, as naturally and equally created by the almighty God, the wealth and power we gain from the world must not make us feel superior to our fellow humans. Material possessions are ephemeral; only the love we share with our fellows last forever. A human being is so precious. Then, no individual deserves to be maltreated, isolated, excluded or dehumanized because of his or her poverty.

Another emergency exit proposed to balk this situation gnawing the lower class and destroying their lives is to look for means to improve their financial conditions. They must work hard, look for means to escape from poverty. They can opt for entrepreneurship. Instead of working for the upper class in deprecatory conditions to render them wealthier, the lower class can start something for themselves and grow with it. Mario Vázquez-Maguire (2020: 2) goes in the same line of thought: “As the survival of many societies’ economic, socio-cultural and environmental dynamics is at risk, different disciplines should encourage research focused on protecting human dignity and finding alternative development models that generate better outcomes for communities.” He encourages indigenous entrepreneurship in order to preserve and restore the poor’s dignity.

Furthermore, the government should create some organizations and recruit some social workers to help psychologically traumatized people to recover. It deserves also well-trained persons to succeed in helping those people. So, it is the duty of the government to provide means for the training of these social workers. Moreover, governments have to watch on the respect of the human rights by every citizen. Human rights are not meant for the rich only but for all human beings. Therefore, every person that stamps another one’s dignity must be punished according to the law. Consequently, human dignity will be restored and protected. People must be given due when they complain about their trampled dignity. This chance has been denied to workers in *The Hairy Ape*. Long proposes: “As voters and citizens we kin force the bloody governments.” (*THA*: 14). His proposal is rejected because they know they won’t have any positive outcome. But they would have tried.

Conclusion

Eugene O'Neill's *The Hairy Ape* is a play written in 1922 which depicts the conditions of the poor or the working class in the capitalist and industrialized American society. The play is published in the flourishing moments of the Industrial Revolution. Therefore, there was a need for human hands to work in the machines. The lower class is then the one suitable for this job. In these working conditions, the upper class exploits and dehumanizes the working class in different manners. These conditions lead to the identity crisis in most of the workers. Drawing from the existentialist theory, this paper has explained the essence of life. It explored the meaning of human life or what it takes to be called a human being. It showed first of all that the definition of human essence should not be based on material possessions. Therefore, to define a human being, only the natural characteristics have to be taken into account. Such natural characteristics are the body, the capacity of choice, the cognitive abilities, the language, the human work, spirituality, morality, self-consciousness and self-expression. Nevertheless, this part made it clear that the existentialists' definition of human being is not limited to those inborn characteristics. The existentialist theory emphasizes on the kind of choices. It is the way a person conducts his or her life which will give meaning to this life.

Furthermore, the paper has discussed how poverty constitutes a debunker of human essence and the main cause of identity crisis among the poor. It revealed that the working class is exploited and is denied the freedom of choice, joy and peace, because of poverty. The capitalist class denies workers dignity as human beings and treats them as animals. In these conditions, some lose their self-esteem and self-confidence. They develop psychological problems and offer themselves to alcohol and vengeance. Their life is then destroyed in this perpetual seek of

belonging. Facts have been shown from the play understudy through the life story of Yank, the protagonist. Yank suffered from identity crisis which lead him to his death in a cage because of his poverty. Finally, the research work has proposed some approaches of solutions to repair, protect and promote human dignity. As solutions, it has proposed the development of self-esteem and inner value by every individual. The validation of self-worth should be done by oneself and not by somebody else. Moreover, the study has proposed that people in the society should bring a physical and moral support to their fellows. It has also encouraged every person to consider and respect his or her fellow human being not basing themselves on their material possession or the social class. Besides, the poor have to work hard to improve their social conditions. They can opt for entrepreneurship and jobs which save their dignity. Governments are called to protect the weak and watch on the respect of every human being's rights and dignity. All in all, my research work comes as an awakening of conscience and a therapy to save people from the yoke of social discrimination of the poor which leads to identity crisis which steals joy and peace in the society. Thereby, it is my hope that this paper helps readers and the whole world to change their perceptions and attitudes towards people in difficult conditions in order to have a peaceful and equilibrated society. Human being must be valued beyond any other thing no matter his or her social, material or financial conditions.

Bibliography

AKVILĖ Virbaliene, 2015. "Social Worker's Help in Restoring Human Dignity." In: *Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction*, Vol. 12, No. 1, DOI: 10.1515/arhss-2015-0005, 2015, pp.1-13.

- BARRET William, 1962. *Irrational man. A study in Existential Philosophy*, Anchor Books, New York.
- BAUMEISTER Roy *et al.*, 1985. "Two Kinds of Identity Crisis." In: *Journal of Personality* 53, DOI: 10.1111/j.1467-6494, 1985, pp.407-424.
- COMEAU Nancy *et al.*, 2001, "The relations of trait anxiety, anxiety sensitivity, and sensation seeking to adolescents' motivations for alcohol, cigarette, and marijuana use," In: *Addictive Behaviors*, 26, 2001, pp.803–825.
- DANG Chen, 2019. "Struggling between Ancient and Modern Life: Yank's Quest of Self-identity in *The Hairy Ape*." In: *Academy Publication, Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 9, No. 1, ISSN 1799-2591, 2019, pp.112-117.
- HORNBY Albert Sydney, 2020. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, New York.
- KUMARI Sarita, 2023. "Existential Crisis of Yank in the Play *The Hairy Ape* by Eugene O'Neill." In: *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, Volume 5, Issue 6, 2023, E-ISSN: 2582-2160, pp.1-5.
- O'NEILL Eugene, 2001. *The Hairy Ape*. New York: Pantianos Classics. Blackmask Online. <http://www.blackmask.com>.
- PARASIDIS Efthimios, 2012. "Defining the Essence of Being Human." In: *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*. Volume 13 Issue 2, 2012, pp. 824-825. <https://scholarship.law.umn.edu/mjlst/vol13/iss2/14>.
- RAOSAHEB More Vijay, 2016. "Existentialism: A Philosophic Stand Point to Existence over Essence." In: *The South Asian Academic Research Chronicle*, Vol III Issue 1, 2016, pp.13-20. www.thesaarc.com.
- ROUBICZEK Paul, 1964. *Existentialism for and Against*, Cambridge University Press, Cambridge.

- RYZNAR Zygmunt, 2024. “What is a Human Being.” In: *Knowledge Worker's Point of View*, DOI: 10.13140/RG.2.2.35715.89125, 2024, pp.1-39.
- SARTRE Jean Paul, 1967. *Existentialism and Human Emotions* [B. Frenchman & H. Barnes, Trans.]. United States of America: Castle Trademark.
- VÁZQUEZ-MAGUIRE Mario, 2020. “Restoring, Protecting, and Promoting Human Dignity through Indigenous Entrepreneurship.” In: *International Journal of Entrepreneurship*, Volume 24, Issue 3, 2020, ISSN: 1939-4675-24-3-408, pp.1-12.